

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Schulische Heilpädagogik
Masterarbeit

Grundsätze inklusionsorientierten Denkens und Handelns

Entwicklung einer Website zur Selbst-
und Praxisreflexion für Lehr- und Fachpersonen

Eingereicht von: Angela Dali & Mary Grace Marcial
Begleitung: Prof. Dr. Melanie Willke
Datum: 08. Mai 2024

Abstract

Unter intersektionaler Perspektive der Diversität werden in dieser Masterarbeit Grundsätze eines inklusionsorientierten (heil-)pädagogischen Denkens und Handelns formuliert und die Frage zu beantworten versucht, wie inklusionsorientiert unterrichtet werden kann.

Die theoretische Auseinandersetzung bietet die Grundlage für die Erarbeitung und praktische Umsetzung des Produktes. Als Ergebnis entsteht eine Website mit dem Ziel, interessierte Lehr- und Fachpersonen auf ihrem Weg zu einem diversitätssensiblen und inklusionsorientierten Unterricht zu unterstützen. Die Website präsentiert die erarbeiteten Grundsätze sowie passende Umsetzungsideen und dient der Selbst- und Praxisreflexion.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	4
1.1 Ausgangslage	4
1.2 Fragestellung	4
1.3 Heilpädagogische Relevanz	5
1.4 Methodisches Vorgehen	6
2. Theoretische Auseinandersetzung	9
2.1 Zentrale Begriffe	9
2.1.1 Inklusion	9
2.1.2 Inklusive Pädagogik	10
2.1.3 Integration vs. Inklusion	11
2.1.4 Chancengleichheit, Chancengerechtigkeit und Bildungsgerechtigkeit	14
2.1.5 Teilhabe / Partizipation	16
2.1.6 Antidiskriminierung	16
2.1.7 Anerkennung	17
2.1.8 Diversität und Vielfalt	18
2.1.9 Behinderungsbegriff	21
2.1.10 Intersektionalität	26
2.2 Auf dem Weg zu einem inklusionsorientierten Unterricht	27
2.2.1 Inklusionsorientiertes Denken	32
2.2.1.1 Grundsatz 1: Eigene Praktiken und Routinen überprüfen	37
2.2.1.2 Grundsatz 2: Sich über unbewusste Vorurteile bewusst werden	44
2.2.1.3 Grundsatz 3: Wissen um Differenzierungspraktiken aneignen	45
2.2.1.4 Grundsatz 4: Sich über die Auswirkungen des stereotype threats bewusst sein	48
2.2.1.5 Grundsatz 5: Verständnis für intersektionale Verknüpfungen entwickeln	50
2.2.1.6 Grundsatz 6: Vielfalt und Pluralität als Normalität anerkennen	53
2.2.2 Inklusionsorientiertes didaktisches Handeln	57
2.2.2.1 Grundsatz 1: Anerkennende und respektvolle Beziehungen pflegen	63
2.2.2.2 Grundsatz 2: Diagnostizieren und fördern, ohne zu stigmatisieren	67
2.2.2.3 Grundsatz 3: Unterricht differenzieren	69
2.2.2.4 Grundsatz 4: Unterricht öffnen	73
2.2.2.5 Grundsatz 5: Leistung und Beurteilung mehrperspektivisch betrachten	76
2.2.2.6 Grundsatz 6: Multiprofessionell kooperieren	82
3. Zusammenfassende Darstellung	85
4. Produkt	86
4.1 Ziel und Begründung des Produkts	86
4.2 Produktentwicklung	87
4.2.1 Vorgehen	87
4.2.2 Auswahl Website Anbieter	88
4.2.3 Formale und praktische Kriterien	89
4.2.4 Erarbeitung des Inhalts	90
4.2.5 Visuelle Gestaltung	90
4.3 Evaluation	94
4.3.1 Fragebogen	94
4.3.2 Durchführung	95
4.3.3 Auswertung	95
4.3.4 Analyse und Interpretation der Ergebnisse	97

4.3.5 Ableitungen zur Überarbeitung	97
4.4 Reflexion.....	98
5. Diskussion und Fazit.....	100
6. Ausblick.....	103
7. Dank.....	104
8. Literaturverzeichnis	105
9. Abbildungsverzeichnis	117
10. Tabellenverzeichnis	118
11. Anhang	119

1. Einleitung

In diesem Kapitel wird zunächst die Ausgangslage der Thematik beschrieben, anschliessend werden die Fragestellungen für die vorliegende Arbeit formuliert und die heilpädagogische Relevanz sowie das methodische Vorgehen erläutert.

1.1 Ausgangslage

Das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, die UNO-Behindertenrechtskonvention, kurz UN-BRK, wurde von der Schweiz am 15. April 2014 ratifiziert und ist einen Monat später, am 15. Mai 2014 in Kraft getreten. Mit dem Beitritt zur UN-BRK verpflichtet sich die Schweiz, Menschen, die mit Behinderungen konfrontiert sind gegen Diskriminierungen zu schützen, Hindernisse, mit denen sie konfrontiert sind zu beheben und ihre Inklusion und Gleichstellung in der Gesellschaft zu fördern. Die Schweiz verpflichtet sich also zu einer inklusiven Gesellschaft. Zu dieser zählt auch eine inklusive Schule. Der Weg zu einer inklusiven Schule mit all seinen Chancen und Hürden ist in den Medien in der Schweiz ein Dauerthema. Es gibt verschiedene Meinungen zur Frage, ob das Bildungssystem in der Schweiz ausreichend inklusiv ist. Was braucht es neben den personellen und materiellen Ressourcen überhaupt, um eine qualitativ hochwertige Bildung für alle zu gewährleisten? In der Ausbildung an der Hochschule für Heilpädagogik wird das Bewusstsein vermittelt, dass Lehrpersonen, Heilpädagog*innen und andere pädagogische Fachpersonen selbst in Ein- und Ausschlussprozesse involviert sind. Inklusion wird also nicht in erster Linie topografisch festgemacht, sondern geschieht ortsunabhängig durch Denk- und Handlungsgewohnheiten der involvierten Personen.

Das übergeordnete Ziel vorliegender Arbeit ist es, Grundsätze inklusionsorientierten Denkens und Handelns zu erarbeiten und diese in Form eines Produkts für inklusionsinteressierte Lehr- und Fachpersonen zugänglich zu machen. Das Produkt, das als Ergebnis dieser Entwicklungsarbeit entsteht, zielt darauf ab, interessierte Personen auf ihrem Weg zu einem inklusionsorientierten und diversitätssensiblen Unterricht durch Denkanstösse und Umsetzungsideen zu unterstützen.

1.2 Fragestellung

Hauptfragestellung

Unter intersektionaler Betrachtungsweise der Diversität werden in der vorliegenden Masterarbeit Grundsätze eines inklusionsorientierten (heil-)pädagogischen Denkens und Handelns herausgearbeitet und die Frage zu beantworten versucht, wie inklusionsorientiert unterrichtet werden kann. Daraus lassen sich drei weitere Fragen entwickeln:

Erweiterte Fragestellungen

- Welche Kompetenzen und Einstellungen müssen Lehrpersonen entwickeln, um inklusives Denken in der Schule erfolgreich umzusetzen?
- Welche inklusiven didaktischen Ansätze gibt es, um in der Schule inklusionsorientiertes reflektiertes Handeln zu verwirklichen?
- Wie muss eine Website gestaltet sein, um Grundsätze inklusiven Denkens und Handelns einem interessierten Fachpublikum nutzbringend zur Verfügung zu stellen?

1.3 Heilpädagogische Relevanz

Die UNO-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) gilt in den letzten Jahren als grösster Einfluss auf bildungspolitische Bestrebungen. Das im Mai 2014 in der Schweiz in Kraft getretene Übereinkommen der Vereinten Nationen von Menschen mit Behinderungen (UN-BRK) hat das Thema der Inklusion öffentlich gemacht und in den Vordergrund vieler bildungspolitischer und wissenschaftlicher Diskussionen gerückt (Amrhein, 2016). Das Ziel der UN-BRK ist es, gesellschaftliche Bereiche und Strukturen so zu verändern, dass sie der realen Vielfalt menschlicher Lebenslagen von Anfang an gerecht werden, auch von Menschen mit Behinderung, was einen Paradigmenwechsel für die Schule erfordern würde (ebd.).

Der Lehrplan 21 (2014) stützt sich auf gesetzliche Grundlagen der Bundesverfassung und den kantonalen Volksschulgesetzen und hält fest, dass die Volksschule von christlichen, humanistischen und demokratischen Wertvorstellungen ausgeht, in Bezug auf Politik, Religionen und Konfessionen neutral ist, Chancengleichheit fördert sowie die Gleichstellung der Geschlechter, sich gegen alle Formen der Diskriminierung wendet und das Verständnis für soziale Gerechtigkeit, Demokratie und Erhaltung der natürlichen Umwelt weckt und fördert. Zudem soll der gegenseitige Respekt im Zusammenleben mit anderen Menschen, insbesondere bezüglich Kulturen, Religionen und Lebensformen gefördert, von unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Kinder und Jugendlichen ausgegangen und konstruktiv mit Vielfalt umgegangen und in einer pluralistischen Gesellschaft zum sozialen Zusammenhalt beigetragen werden.

Entgegen bisherigen Bemühungen zur Zielerreichung der UN-BRK und der Werte der Schweizerischen Volksschule besteht nach wie vor eine «enorme Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit inklusiver Bildungsreformen» (Amrhein, 2016, S. 22). Zudem ist im Hinblick auf Bildungschancen immer noch eine systemische, institutionell verankerte Benachteiligung und Diskriminierung auffällig (Demmer, 2007).

Die Betrachtung des gewählten Themas ist von grosser heilpädagogischer Relevanz, da inklusionsorientiertes Denken und Handeln grundlegend für den Erfolg einer inklusiven Schule sind. Welche Einstellungen müssen Lehrpersonen haben, um inklusives Denken zu fördern, und welche Denkprozesse müssen angeregt werden? Gleichzeitig stellt sich die Frage, welche Massnahmen Lehrpersonen ergreifen können, um inklusiven Unterricht zu gestalten, und welche didaktischen Ansätze dabei hilfreich sind. Die vorliegende Masterarbeit beschäftigt sich mit diesen Fragen. Das übergeordnete Ziel besteht darin, basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen ein Produkt zu entwickeln. Dieses soll klar und prägnant darlegen, was inklusionsorientiertes Denken und Handeln bedeutet, und die Leser*innen dazu ermutigen, Informationen und Denkanstösse aus dem Produkt für ihren eigenen Unterricht zu gewinnen.

1.4 Methodisches Vorgehen

Diese Masterarbeit ist eine Entwicklungsarbeit auf der Basis einer systematischen Literaturanalyse. Die gewählte Forschungsmethodik wird damit begründet, dass das Thema inklusionsorientierter Unterricht eine grosse (heil)-pädagogische Relevanz hat und deswegen in Form eines anwendbaren Produkts für alle Interessierten, insbesondere Lehrpersonen zugänglich gemacht werden soll.

Mit der Literaturbearbeitung wird die Grundlage für die Entwicklung des Produktes geschaffen. Sowohl Mayring (2022) als auch Roos und Leutwyler (2022) beschreiben die qualitative Literaturanalyse, welche in der vorliegenden Masterarbeit die zentrale Methode zur Bearbeitung der Literatur ist. Die systematische Literaturanalyse nach Mayring (2022) ist eine Methode zur systematischen Analyse von Texten in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen. Angelehnt an Mayring (ebd.) und Roos und Leutwyler (2022) werden für die vorliegende Arbeit im Groben die folgenden Schritte einer systematischen Analyse durchgeführt:

1. Formulierung der Forschungsfrage:

In einem ersten Schritt wird die Forschungsfrage oder das Forschungsziel formuliert, das die Basis für die Analyse der Literatur bildet. Zu Beginn haben viele Gespräche stattgefunden, um das Themengebiet einzugrenzen und eine passende Fragestellung zu formulieren.

2. Identifikation relevanter Literatur:

Die Suche nach relevanten Studien erfolgt in verschiedenen elektronischen Datenbanken und Büchern. Die Suchstrategie wird vorher genau definiert, um eine möglichst umfassende und systematische Suche zu gewährleisten. Für die Suche wurde festgelegt, ab welchem

Jahrgang, in welcher Sprache und nach welchen Schlagwörtern gesucht wird. Damit die Datenlage möglichst aktuell ist, wird hauptsächlich Literatur ab dem Jahr 2000 und vor allem aus dem deutschsprachigen Raum berücksichtigt. Für die Literatursammlung wird in online zur Verfügung stehenden Fachdatenbanken wie HfH Swisscovery, EZProxy oder EBSCO gesucht. Insbesondere die Verlage Hogrefe, Kohlhammer und Springer zeigen passende Literaturergebnisse. Die Schlagwörter Inklusion, Diversität, Intersektionalität und diversitätssensibel werden während der Recherche durch die Suchbegriffe Behinderung, Antidiskriminierung, soziale Herkunft, Gender, Chancengleichheit, Anerkennung, Akzeptanz, Heterogenität und professionelle Handlungskompetenz weiter ergänzt.

3. Bewertung der Studienqualität:

Die ausgewählte Literatur wird hinsichtlich ihrer methodischen Qualität, Relevanz und Anwendbarkeit bewertet. Die Qualität der Studien wird jedoch nicht anhand von formalen Kriterien, sondern auf der Basis inhaltlicher Kriterien bewertet.

4. Kategorisierung der Textinhalte:

Die relevanten Informationen und Ergebnisse der ausgewählten Literatur werden inhaltlich kategorisiert und systematisch zusammengefasst. Die Kategorien werden auf der Basis der Forschungsfrage oder des Forschungsziels gebildet und können induktiv oder deduktiv abgeleitet werden. Induktiv bedeutet, dass die Kategorien direkt und spontan aus dem Material/ aus der Literatur gebildet werden. Deduktiv bedeutet, dass die Kategorien aufgrund Voruntersuchungen und bestehender Konzepte in der Literatur bereits gebildet wurden. Nach Mayring (2022) ist bei einer qualitativen Analyse die induktive Vorgehensweise zu bevorzugen, denn diese «strebt nach einer möglichst naturalistischen, gegenstandsnahen Abbildung des Materials ohne Verzerrungen durch Vorannahmen des Forschers...» (S. 85). In der vorliegenden Arbeit wird mit der induktiven Kategorienbildung gearbeitet. Die in den Kapiteln 2.2.1 und 2.2.2 gebildeten Grundsätze inklusionsorientierten Denkens und Handelns werden induktiv gebildet.

5. Interpretation der Ergebnisse und Schlussfolgerungen:

Die Ergebnisse der systematischen Literaturanalyse werden im Kapitel 3 als zusammenfassende Darstellung bildlich festgehalten.

Weiter beschreiben Roos und Leutwyler (2022) das Schneeballprinzip, welches sich für einen Einstieg in die Literatursuche eignet. Beim Schneeballprinzip wird über das Literaturverzeichnis eines zuerst ausgewählten Buches weitere passende Literatur gesucht. Durch dieses Prinzip wird schnell ersichtlich, welche Quellen als Schlüsselbeiträge gelten. Dies

ist dann der Fall, wenn in verschiedenen Literaturverzeichnissen immer wieder auf dieselben Autor*innen verwiesen wird.

Die aus der Arbeit gewonnenen Erkenntnisse sollen nicht nur für die Leser*innen der Arbeit sichtbar werden, sondern auch in der Praxis ihren Nutzen finden. Nach dem Entwickeln einer theoretischen Grundlage, werden die Erkenntnisse zusammengefasst und die wichtigsten Leitsätze für inklusionsorientierten Unterricht definiert.

Während das Produkt erstellt wird, werden im Kapitel 4.2.3 formale und praktische Kriterien festgelegt, wie es aufgebaut werden soll. Das anwendbare Produkt wird anschliessend verschiedenen Personen dargelegt und von diesen mit einem Fragebogen ausgewertet. Die Evaluation der Rückmeldungen hilft, den Entwicklungserfolg einzuschätzen und allenfalls Veränderungen vorzunehmen.

2. Theoretische Auseinandersetzung

Die theoretische Auseinandersetzung bietet die Grundlage für die Erarbeitung und praktische Umsetzung des Produktes.

2.1 Zentrale Begriffe

In den folgenden Kapiteln werden zentrale Begriffe zu Inklusion thematisiert, die für den aktuellen Diskurs relevant sind: Inklusion, Inklusive Pädagogik, Integration vs. Inklusion, Bildungsgerechtigkeit, Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit, Teilhabe / Partizipation, Antidiskriminierung, Anerkennung, Behinderungsbegriff, Diversität und Vielfalt, Intersektionalität.

2.1.1 Inklusion

Im Rahmen des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Rechte von Menschen mit Behinderung und deren Ratifizierung durch Deutschland im Jahre 2009 und in der Schweiz im Jahre 2014 etablierte sich im deutschsprachigen Kontext der Begriff Inklusion. Seitdem ist die Umsetzung des Übereinkommens verbindlich geworden und beinhaltet folgende grundlegende Prämissen: Anerkennung und Wertschätzung von Differenz in Gemeinschaften, Institutionen und Organisationen, Fokussierung auf verschiedene Heterogenitätsdimensionen bzw. Differenzlinien, sowie Veränderung, Entwicklung und Anpassung von Systemen:

Inklusion (lat. inclusio) gilt als gesamtgesellschaftliche Herausforderung und bezieht sich auf alle Lebensbereiche, Lebensphasen und alle gesellschaftlichen Felder. Inklusion zielt auf die Überwindung von Marginalisierung, Diskriminierung, Stigmatisierung und setzt auf die «Anerkenntnis der Unteilbarkeit der menschenrechtlichen Basis» (Feuer & Maschke 2013, S. 8, zitiert nach Ziemen, 2017, S. 101). Als ein Prozess der Veränderung von Verhältnissen in der Gesellschaft, in Systemen, Organisationen, Institutionen und Gemeinschaften ist Inklusion kein herzustellender Zustand, sondern ein Orientierungsrahmen mit dem Ziel, humanen und demokratischen Zusammenlebens, -lernens und -arbeitens. (Ziemen, 2017, S. 101)

Für das Durchdringen der Gesamthematik Inklusion sind laut Ziemen (ebd.) grundlegende Diskurse notwendig, wie beispielsweise die zu Bildungsgerechtigkeit, Gleichheit und Differenz; zu Anerkennung, Fremdheit und Gerechtigkeit; zu Teilhabe; zu Stellvertretung und Selbstbestimmung; zu ethischen und anthropologischen Grundfragen (Dederich, 2013, zitiert nach Ziemen, 2017, S. 101) ebenso wie gesellschaftskritische Analysen. Mit den

Fragen zu Diversität, Marginalisierung und Diskriminierung setzen sich unter anderem die Interkulturalitäts-, Gender- und Queerforschung, die soziale Ungleichheits- und Armutsforschung und die Disability Studies intensiv auseinander. Die verschiedenen Forschungsgruppen zeigen auf, wie die definierten Personengruppen sozial und kulturell konstruiert sind und setzen sich gleichzeitig für Gleichberechtigung, Anerkennung und Wertschätzung ein.

2.1.2 Inklusiv Pädagogik

Ähnlich wie Ziemer (2017, S. 101) fasst Textor (2018, S. 27) die folgenden vier in diversen Begriffserklärungen wiederkehrenden Besonderheiten des Begriffs «Inklusion» in Zusammenhang mit Schule zusammen:

1. Rechtlicher Anspruch

Seitdem die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen, die das Recht auf ein inklusives Schulsystem festschreibt (UN-BRK, 2008, Art. 24), ist Inklusion ein Menschenrecht und in der Schweiz in Bezug auf Personen mit Behinderungen verbindlich.

2. Einbezug aller Dimensionen gesellschaftlicher Benachteiligung

Inklusion schliesst alle Heterogenitätsdimensionen gesellschaftlicher Benachteiligung ein, wie beispielsweise Leistungsfähigkeit, ethnische Zugehörigkeit, sozioökonomischer Hintergrund und Geschlecht. Obwohl der Schwerpunkt der aktuellen Diskussionen zu Inklusion vor allem auf die Inklusion der Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf in Regelschulen liegt und weniger auf andere Heterogenitätsdimensionen, liegen empirische Belege vor, dass Jungen, Schüler*innen mit Migrationshintergrund und Schüler*innen aus Familien mit niedrigem sozioökonomischen Status in Förderschulen für Förderschwerpunkt Lernen überrepräsentiert sind (Wocken, 2007, S. 39ff.). Dies veranschaulicht, wie Dimensionen gesellschaftlicher Benachteiligung miteinander verknüpft sind und sowohl einzeln als auch und mehr noch im Zusammenhang zu Segregation führen.

3. Sensibilität für Etikettierungen und Stigmatisierungen

Inklusion erfordert eine Pädagogik der Vielfalt, in der keine Ausgrenzung erfolgt. Stabile Etikettierungen von Schüler*innen wie beispielsweise «sonderpädagogischer Bedarf im Bereich Lernen» könnten zu Stigmatisierungen führen und sind durch eine individuelle Sichtweise auf die Schüler*innen zu ersetzen: «Eine reflektierte, für Veränderungen offene Verwendung beschreibender, d.h. nicht wertender, Kategorien kann hilfreich oder notwendig sein, um das in der UN-Behindertenrechtskonvention grundlegende Recht auf individuelle

Unterstützung und Nachteilsausgleiche für Personengruppen durchsetzen zu können, die zurzeit strukturell benachteiligt sind» (Textor, 2018, S. 28).

4. Systembezogene Sichtweise

Inklusion beschreibt Systeme und nicht Personen. Die Ausgestaltung eines inklusiven Systems muss einen Beitrag dazu leisten, dass die Akteur*innen die Individualität der Schüler*innen akzeptieren, sodass die Schüler*innen unabhängig von ihren individuellen Voraussetzungen partizipieren können. Voraussetzung für Inklusion sind demzufolge auch strukturelle Anpassungen. (ebd.)

Auch für Feuser (2017, S. 132) bedeutet Inklusive Pädagogik, dass «Kinder und Jugendliche unterschiedlichster sozialer Herkunft, mit unterschiedlichen Lernausgangslagen, Sozialisations- und Entwicklungsverläufen, solche mit und ohne Beeinträchtigungen / Behinderungen und Migrationshintergrund, ohne Zugangsbeschränkung, Selektion, Ausgrenzung und Segregierung in Gemeinschaft miteinander lernen und ihre je spezifischen Entwicklungspotenziale entfalten können.»

Da sich in folgender Begriffsannäherung alle vier Spezifika der inklusiven Pädagogik wiederfinden, wird in der vorliegenden Arbeit mit dieser Definition gearbeitet:

Inklusive Pädagogik bezeichnet Theorien zur Bildung, Erziehung und Entwicklung, die Etikettierungen und Klassifizierungen ablehnen, ihren Ausgang von den Rechten vulnerabler und marginalisierter Menschen nehmen, für deren Partizipation in allen Lebensbereichen plädieren und auf eine strukturelle Veränderung der regulären Institutionen zielen, um der Verschiedenheit der Voraussetzungen und Bedürfnisse aller Nutzer*innen gerecht zu werden. (Biewer, 2017, S. 204)

2.1.3 Integration vs. Inklusion

Die UN-BRK fordert für alle das uneingeschränkte Recht auf Teilhabe in allen Lebensbereichen und somit auch im Bereich der Bildung (Amrhein, 2016). Erstmals werden die bestehenden Menschenrechte dadurch auch auf Menschen mit Behinderung angewendet und Behinderung als eine Variation von Vielfalt anerkannt. Für den Bildungsbereich ist vor allem der Artikel 24 von grosser Bedeutung, da er die Vertragsstaaten zur Schaffung eines inklusiven Bildungssystems verpflichtet. Die auf Deutsch übersetzte Fassung der UN-BRK löste jedoch einen grundlegenden Diskurs aus und wurde kritisiert. Der Begriff *inclusive* wurde mit *integrativ* übersetzt, was zu einer Schattenübersetzung führte, die dem Wortlaut der

Originalfassung näherkommt. In der Schattenübersetzung steht der Begriff inklusiv für das englische inclusive (Bundeszentrale für politische Bildung, 2015).

Der Inklusionsbegriff wurde mit dem Bedürfnis nach einer Bezeichnung einer «neuen» Praxis eingeführt. Vor dieser Einführung gab es bereits ein sehr weitgehendes Verständnis von Integration, das dem Inklusionsbegriff von heute sehr ähnlich ist (Hinz, 2004, S. 58). Feuser (1989, S. 6) beispielsweise hatte ein radikales Verständnis von Integration und beschrieb sie als «unteilbar» und sah Integration als «eine neue, nicht aussondernde humane Pädagogik». Nach Textor (2018, S. 33) beschreiben andere Autor*innen mit «Integration» die Existenz von zwei Gruppen, in der eine Gruppe in die andere integriert werden soll («zwei-Gruppen-Theorie»). Somit setzen sie «Integration» als Gegenpol zur «Inklusion».

Grummt (2019) führt drei Deutungsarten der beiden Begriffe aus:

Abbildung 1. Exklusion, Integration, Segregation und Inklusion (Landesvereinigung für Gesundheit & Akademie für Sozialmedizin, 2015, S. 3)

In der ersten Deutungsart wird Integration als Stufe auf dem Weg zur Inklusion, als erstrebenswertes Ziel, verstanden. Hierbei steht die Exklusion, bei der Kinder vom Bildungssystem ausgeschlossen werden, an erster Stelle. Bei der Separation bzw. Segregation werden Kinder nach bestimmten Kriterien wie beispielsweise Behinderung, Leistungsfähigkeit oder Fremdsprachigkeit getrennt und in dafür vorgesehenen Institutionen unterrichtet. Integration ist, wenn beide Gruppen (Menschen mit und ohne Behinderung) in einem Schulzimmer gemeinsam unterrichtet werden. Bei der Integration wird eine Vielfalt von Kindern

in den allgemeinen Unterricht einbezogen. Beide Gruppen lernen in einer integrativen Gruppe zwar zusammen, können sich aber der einen oder anderen Gruppe nicht entziehen. Kinder mit besonderen Bedürfnissen werden einer Kategorie zugeordnet und entsprechend gefördert. Die Kategorisierungen werden bei der Inklusion fallen gelassen und die Struktur passt sich den individuellen Bedürfnissen an. Die Inklusion – als Haltung der unbedingten Gerechtigkeit und Partizipation - strebt den Einschluss aller ein und geht ohne voreilige Etikettierung der Lernenden aus. Dabei gibt es keine Heilpädagogik mehr, diese geht idealerweise in der Allgemeinen Pädagogik auf.

Inklusion und Integration bezeichnen bei der zweiten Deutungsart dasselbe, jedoch zu historisch unterschiedlichen Zeitpunkten. Im Folgenden werden vier Gründe genannt, weshalb der Begriff der Integration in den 90er Jahren abgelöst wurde:

1. Man wollte den Anschluss an den internationalen Diskurs nicht verpassen.
2. Inklusion wird als praxisbezogene Optimierung und Erweiterung gesehen.
3. Inklusion ist nicht nur eine sonderpädagogische, sondern vor allem allgemeinpädagogische Entwicklung.
4. Durch den Index für Inklusion von Booth & Ainscow (2000) wurde Inklusion evaluier- und überprüfbar.

In der dritten Deutungsart, der diese Arbeit zugrunde liegt, war die klare inhaltliche Abgrenzung des Inklusionsbegriffs zum Integrationsbegriff ein wichtiger Punkt und es wurden Unterscheidungsmerkmale formuliert, unter anderem von Hinz (2002):

Tabelle 1

Dichotomisierung von Integration und Inklusion bezogen auf die Institution Schule (Hinz, 2002, S. 359)

Integration	Inklusion
Individuumorientierte Perspektive: Eingliederung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in eine allgemeine Schule	Systemische Perspektive: Leben und Lernen für alle Kinder in der allgemeinen Schule

Zwei-Gruppen-Theorie, d.h.

- Differenzierte Ressourcen je nach Schädigung
- Ressourcen für Kinder mit Etikettierung
- Spezielle Förderung und Förderpläne für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf und Anpassung des gemeinsamen Unterrichts an deren Bedürfnisse
- Sonderpädagogen als Unterstützung für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf sowie für den Prozess der sozialen Integration

Schwerpunktmässig Anliegen und Auftrag der Sonderpädagogik und Sonderpädagogen; daraus folgt eine Ausweitung von Sonderpädagogik in die Schulpädagogik hinein

Theorie einer heterogenen Gruppe, d.h.

- Umfassende Ressourcen für alle
- Ressourcen für Systeme (Schule)
- Gemeinsames und individuelles Lernen für alle Kinder durch individualisiertes Arbeiten mit gemeinsamer Reflexion und Planung aller Beteiligten
- Sonderpädagogen als Unterstützung für Klassenlehrer, Klassen und Schulen

Anliegen und Auftrag der Schulpädagogik und Schulpädagogen, daraus folgt eine Veränderung von Sonderpädagogik und Schulpädagogik

2.1.4 Chancengleichheit, Chancengerechtigkeit und Bildungsgerechtigkeit

Oftmals werden die Begriffe Chancengleichheit, Chancengerechtigkeit und Bildungsgerechtigkeit im Zusammenhang mit Inklusion verwendet. In diesem Kapitel wird der Versuch unternommen die drei bildungspolitisch und bildungstheoretisch umstrittenen Begriffe voneinander abzugrenzen und zu definieren.

Chancengleichheit bedeutet, dass jeder das gleiche Recht auf Entfaltung ungleicher Anlagen hat und bildet die Prämisse für die Bildungspolitik und Bildungssysteme (Coleman 1975, Heid 1988, Stadelmann-Steffen 2013, zitiert nach SWR 2018, S. 34). Auch rechtlich auf der Grundlage des Art. 8 Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (1999) darf niemand aufgrund von Geschlecht, Abstammung, *race*, Sprache, Herkunft, Glauben oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Durch den gesetzlich garantierten Zugang zu unentgeltlichem Grundschulunterricht und die hohe Qualität und Durchlässigkeit des Bildungssystems wurde bereits ein grosses Ausmass an Bildungsungleichheit reduziert (SWR, 2018, S. 34). Der Zürcher Lehrplan 21 (2017, S. 2) orientiert sich ebenfalls am Wert der Chancengleichheit. Trotz dieser Bemühungen zeigt sich in der Realität ein anderes Bild: Der spätere Bildungserfolg und die Lebenswege nachfolgender Generationen können in der Schweiz leicht anhand leistungsfremder Kriterien vorhergesagt werden. Die Bildungs- und Berufswege sind nicht offen für

alle und die Lebensgestaltung ist stark von der zuvor erworbenen Bildung abhängig (SWR, 2018, S. 36).

Laut Rolff (2016) wurde der Begriff Chancengleichheit in den 1960er Jahren erstmals im Zusammenhang mit bildungspolitischen Diskussionen in Deutschland verwendet. Er forderte gleiche Bildungschancen für alle, genauer gesagt gleiche Möglichkeiten zur Erreichung von Bildungszielen unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Voraussetzungen der Lernenden. Zehn Jahre später betonte die Bundesregierung im Bildungsbericht die Notwendigkeit, den Verfassungsgrundsatz der Chancengleichheit durch eine intensive und individuelle Förderung aller Lernenden auf allen Ebenen des Bildungssystems umzusetzen (ebd.). Zuerst stimmte man der Forderung nach individueller Förderung allgemein zu, aber dann wurde der Begriff problematisiert und aufgrund des Gleichheitsmythos zunehmend kritisiert, woraufhin der Begriff Chancengerechtigkeit Einzug genommen hat (ebd.). Chancengerechtigkeit setzt sich dafür ein, dass nicht jedem die gleiche Chance gegeben wird, sondern jedem seine Individuelle. Ein Vergleich zwischen Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit zeigt jedoch, dass der Begriff Gerechtigkeit nicht messbar ist, während Gleichheit quantitativ bestimmbar ist (Rolff, 2016). Laut Rolff (2016) sollte Gleichheit als empirische und Gerechtigkeit als normative Kategorie betrachtet werden. Durch empirische Untersuchungen zur Gleichheit kann eine Aussage über Gerechtigkeit getroffen werden.

Oftmals stellt Bildungsgerechtigkeit ein Spezialfall der Forderung nach Gerechtigkeit dar und ist auf die seit den 1960er Jahren diskutierte Chancengleichheit im Bildungswesen zurückzuführen (Dederich, 2013). Das Ziel der Bildungsgerechtigkeit ist es Bildungsungleichheiten zu verringern und selbstbestimmte Teilhabe und Inklusion marginalisierter Personengruppen zu ermöglichen (ebd.). Uneinigkeit besteht darüber, woran sich Bildungsgerechtigkeit messen lässt und welche Verfahren zur Zielerreichung geeignet und ethisch auch legitim sind. Gosepath (2010, S. 835) definiert Gerechtigkeit «auf die Gesamtheit der wechselseitigen Ansprüche und Verbindlichkeiten bzw. der moralischen Rechte und Pflichten, die die Menschen gegeneinander vom Standpunkt der Unparteilichkeit aus haben.» Dabei stellt sich die Frage, «wem was zukommt» (ebd.), nach der Gerechtigkeitstheorie mehr noch: «Wer schuldet in welchen Umständen wem was, auf welche Weise, warum, aus welcher Perspektive, aufgrund welchen Prinzips und mit welcher Anwendung?» (ebd.). Giesinger (2007) folgend ist es wichtig, zwischen einer Ungleichverteilung der Zugangschancen von Individuen zu Bildungsangeboten (externe Ungleichheit) und den subjektiven Chancen von Individuen sich Bildung anzueignen (interne Ungleichheit) zu unterscheiden. Obschon Bildungsgerechtigkeit auf der Idee der Gleichheit beruht, kann die formale Gleichheit nur unzureichend sichergestellt werden. Durch die Berücksichtigung individueller und

sozialer Ausgangsbedingungen, erfordert das Herstellen von Gleichheit unter bestimmten Umständen Ungleichbehandlung (Dederich, 2013). Bildungsgerechtigkeit stösst spätestens dort an ihre Grenzen, sobald Selektions- und Allokationsfunktion von Schulen ins Spiel kommen. Trotz aller Wertschätzung von Vielfalt werden die Schüler*innen durch die Selektion und Allokation auf Kriterien beruhend verglichen und die individuellen Bildungserfolge hierarchisiert. Aufgrund dieses prinzipiellen Problems kann es heute als nicht gesichert gelten, dass inklusive Schulen die Bildungschancen marginalisierter Individuen und Gruppen erhöhen und zu mehr Gerechtigkeit führen. Um Bildungsgerechtigkeit zu erreichen, benötigt es gesamtgesellschaftliche Bestrebungen, soziale Missachtung und systematische Benachteiligungen und Ausschlüsse zu vermeiden (ebd.).

2.1.5 Teilhabe / Partizipation

Partizipation bedeutet Teilhabe und Beteiligung. Die Bedeutsamkeit der Teilhabe von Menschen mit Behinderung ist hoch, da diese betreffend Mobilität, Information, Einfluss auf Betreuungssysteme oder Definitionsmacht in der Wissensbildung von gleichberechtigter gesellschaftlicher Teilhabe ausgeschlossen werden (Flieger, 2017). Der Slogan *Nothing about us without us!* (Nichts über uns ohne uns!) ist eine langjährige Forderung der emanzipatorischen Behindertenbewegung (Sabatello, 2014) und verweist darauf, die Sicherstellung behindertenpolitischer Massnahmen nicht ohne die aktive Beteiligung von Menschen mit Behinderungen zu ergreifen. Durch das Inkrafttreten der UN-BRK in Art. 3(c) ist es für einen Staat verbindlich, dass er «kein Gesetz, das jegliche Lebensbereiche behinderter Menschen betrifft, keine Verwaltungsvorschrift oder Massnahme entwickeln und durchführen soll, ohne behinderte Frauen, Männer und Kinder und ihre Organisationen umfangreich und aktiv einzubinden» (Hirschberg, 2010, S. 3). Partizipation bedeutet also effektive Einflussnahme, Mitbestimmung und Entscheidungsmacht in der Gesellschaft (Flieger, 2009) und ist mit den Grundsätzen Inklusion, Barrierefreiheit oder Antidiskriminierung verbunden (Hirschberg, 2010).

2.1.6 Antidiskriminierung

Vorurteile entstehen, wenn unkritische und ungeprüfte Meinungen oder Erwartungen gegenüber Personen, Gruppen, Institutionen oder Objekten auf unzureichender Information basieren und sich zu festen, schwer veränderbaren Urteilen entwickeln. Vorurteile, Stigmatisierung und Etikettierung sind eine soziale Reaktion auf marginalisierte Gruppen, die die soziale Nähe und Distanz zu Mitgliedern mit Abweichungen der Norm unserer Gesellschaft bestimmen, was zu Diskriminierung, Rollenverlust, Interaktionsstörungen, eingeschränkter

gesellschaftlicher Teilhabe, Isolation und letztendlich zu einer Bedrohung der Identität benachteiligter Menschen führen kann (Markowetz, 2017).

Diskriminierung entsteht gemäss Scherr (2016) durch Unterscheidungen, welche Unterschiede behaupten und in Ungleichheiten verwandeln. Diskriminierungen sind Praktiken der Herabsetzung, Benachteiligung und Ausgrenzung, welche auf Vorurteile bestimmter Gruppenkategorien basieren. Verschiedene Differenzkategorien (siehe Kapitel 2.1.8) sind mehr betroffen als andere, welche Bestandteile historischer und gegenwärtiger gesellschaftlicher Machtverhältnisse und Ungleichheiten sind. Diskriminierungen können auf der einen Seite auf einer individuellen Ebene geschehen in Form von psychischer, physischer Gewalt, Beleidigungen, usw. Auf der anderen Seite geschehen sie auf struktureller Ebene durch Ungleichbehandlungen bei öffentlichen Dienstleistungen, Arbeitsmarkt, Wohnungssuche, etc. (ebd.). Letzteres wird auch strukturelle bzw. institutionelle Diskriminierung genannt.

2.1.7 Anerkennung

Anerkennung als expressiver Akt drückt sich nach Dederich (2017, S. 11) durch eine positive innere Haltung dem anderen gegenüber aus und beeinflusst demzufolge sowohl die Wertschätzung von Vielfalt als auch die Ausbildung einer positiven Selbstbeziehung. Honneth (1994) unterscheidet drei Interaktionssphären der Anerkennung, um die Herausbildung bzw. Wahrung der personalen Integrität zu ermöglichen: erstens durch emotionale Zuwendung z. B. in Form fürsorglicher Unterstützung in Nahbeziehungen; zweitens durch die Sicherstellung des Status der Person als Rechtssubjekt und drittens durch solidarische Zuwendung, durch die das Individuum Respekt und Wertschätzung für sein Wesen und seinen jeweiligen Beitrag zur Gesellschaft erfährt.

Abbildung 2. Zusammenhang von Anerkennung, Bildung und Inklusion (Küchler, A. & Ivanova, A., 2019, S. 326)

Im Zusammenhang inklusiver Bildung bedeutet Anerkennung nicht nur Würdigung der Besonderheiten oder Hintergründe einer Person, sondern auch das Eröffnen von Chancen der Partizipation, denn «partizipieren können, heisst, anerkannt zu sein» (Küchler, A. & Ivanova, A., 2019, S. 326). Die Ermöglichung der Teilhabe ist somit Voraussetzung und Ergebnis von Anerkennungsprozessen und begründet damit das an erster Stelle stehende Ziel von Inklusion (ebd.).

2.1.8 Diversität und Vielfalt

Der Begriff Diversität hat seinen Ursprung im Lateinischen und bedeutet Vielfalt bzw. Vielfältigkeit, fokussiert auf Verschiedenheit und beruht auf der Wahrnehmung von Unterschieden, ohne zu hierarchisieren (Kladnik, 2017, S. 60 und Georgi, 2018, S. 60). Die Begriffe Heterogenität und Differenz werden oft synonym verwendet. Den Gedanken von Rosenstreich (2011) und Fereidooni & Zeoli (2016) folgend fokussiert Diversität bzw. Vielfalt hingegen mehr auf die Stärken und das Potenzial der Unterschiedlichkeit. Diversität impliziert also einen aner kennenden, wertschätzenden und nichtdiskriminierenden Umgang mit gesellschaftlich definierten Gruppen in Bezug auf Herkunft, Kultur, Religion, Geschlecht, Alter, Weltanschauung, sexuelle Orientierung, kognitive Entwicklung usw. (Kladnik, 2017, S. 60). Die Auseinandersetzung mit Diversität und den Differenzkategorien bzw. Diversitätsmerkmalen erfordert gleichzeitig auch eine mit Menschenbildern und Normen, welche Begegnungen mit anderen Menschen prägen. Bis zu einem gewissen Grad ist eine Normierung und Kategorisierung zur Alltagsbewältigung notwendig. Allerdings muss bewusst gemacht werden, dass diese subjektiven Wirklichkeiten aufgrund persönlicher Erfahrungen und Hintergründe konstruiert sind. Zur Auseinandersetzung mit den Differenzkategorien erfordert auch stets das kritische Hinterfragen eigener Normen und Werte, die in unserer Gesellschaft entstehen und durch Reproduktionen bewusst oder unbewusst verankert werden (Georgi, 2018). Zugehörigkeiten und Kategorien wie bspw. ich/wir und die anderen sind demzufolge Konstrukte und deren Dekonstruktion eine Voraussetzung für einen positiven Zugang zum Umgang mit Vielfalt (Mannewitz & Steffens, 2014). Die Anerkennung von Diversität ist eine unabdingbare Basis für die Umsetzung von Inklusion.

Diversitätsmerkmale / Heterogenitätsdimensionen / Differenzkategorien

Der Diversitätsansatz wird durch das Diversitäts-Rad von Susen, Goll & Gerlach (2020) dargestellt und macht die Komplexität der Identitätsbildung ersichtlich. Der innere Kreis beschreibt relativ stabile und unveränderbare Merkmale, welche besonders anfällig für Diskriminierungen und Ungleichheiten sind, denn «Merkmale, denen wir uns nur schwer

entziehen können, verstärken Ausgrenzungsmechanismen. Darüber hinaus haben alle Merkmale im jeweiligen Kreis eine unterschiedlich grosse Relevanz, ihr Gewicht ist nicht zuletzt vom politisch-gesellschaftlichen Kontext abhängig, auf den sie treffen» (MBT, n.d., S. 2).

Abbildung 3. Diversitäts-Rad (Susen, Goll & Gerlach, 2020, S. 14)

Die inneren Merkmale werden also teils mit Rollenzuschreibungen und Klischees verbunden, was Einfluss auf die Wahrnehmung und das Verhalten von Menschen hat. Der äussere Kreis zeigt eher veränderbare Persönlichkeitsmerkmale auf, die durch Sozialisation entstanden sind (Susen et al., 2020). Die äusseren Merkmale wie bspw. «Arbeit und Tätigkeit» hängen teilweise von den Merkmalen im inneren Kreis ab und beeinflussen die Persönlichkeit entscheidend.

Im Ansatz der Diversität liegt auch folgendes Dilemma zugrunde: Einerseits müssen Diversitätsmerkmale benannt werden, um über Benachteiligungen und exkludierenden Effekte zu sprechen, andererseits können durch das Ansprechen diverser Merkmale auch stereotype Vorstellungen reproduziert werden.

Im Folgenden werden die Dimensionen des inneren Kreises näher beschrieben:

Alter

Das Alter bezeichnet laut Frantik (2017) einerseits die späte Lebensphase und andererseits die bisherige Lebenszeit von Lebewesen wie bspw. die Anzahl der Lebensjahre eines Menschen bzw. die Existenzdauer von Gegenständen. Im Kontext der Diversität und Pädagogik ist das kalendarische Alter gemeint, welches wir in Jahren messen. Damit verbunden ist auch die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Altersgruppe und altersspezifische Entwicklungsphasen (z. B. bezüglich Entwicklungsalter, Lernalter, Wahrnehmungsalter, Sozialalter), um Lernumgebungen altersgemäss anpassen zu können.

Körperliche und geistige Fähigkeiten / Behinderung

Die Vorstellungen von Behinderung und der Umgang damit haben sich im Verlauf der Geschichte laut dem Bundesamt für Statistik (2009) stark verändert. Lange herrschte das medizinische Modell von Behinderung vor, was unter Kritik geriet, weil Behinderung individualisiert wurde. In den Disability Studies wurde in den Siebzigerjahren dann das soziale Modell entwickelt, welches Behinderung als ein kollektives Problem der Gesellschaft sieht. Die verschiedenen Ansätze, die den Umgang mit den Normen der körperlichen und geistigen Fähigkeiten bzw. Behinderung prägen, werden im Kapitel 2.1.9 detaillierter erläutert.

Ethnische Herkunft

Gemäss Antidiskriminierungsstelle des Bundes in Berlin (n.d.) wird mit der ethnischen Herkunft die Zuordnung eines Menschen zu einer Gruppe von Personen bezeichnet, die beispielsweise sozial, kulturell oder historisch eine Einheit bilden oder durch ein Gefühl der Zusammengehörigkeit verbunden sind. Diese sozialen Gruppen teilen kulturelle Praktiken und Einstellungen wie beispielsweise Sprache, Geschichte, Herkunft, Religion, Kleidung und Schmuck (Bundesministerium Bildung, Wissenschaft und Forschung, n.d.), welche sie von anderen sozialen Gruppen unterscheiden. Die Ethnizität wird durch Sozialisation und Enkulturation erworben. Teilweise schreibt sie einer Gruppe mehr Gemeinsamkeiten zu, als sie in der Regel hat und sagt darüber hinaus nicht zwingend etwas über die Staatsangehörigkeit, die Religionszugehörigkeit oder Weltanschauung eines Menschen aus.

Geschlecht (Gender) / Geschlechtsidentität

Soziologisch gesehen ist Geschlecht bzw. Geschlechtsidentität eine Strukturkategorie und hat Allokationsfunktion, was bedeutet, dass die Kategorisierung nach Geschlecht mit gesellschaftlichen Zuweisungen von Möglichkeiten und Nichtmöglichkeiten verbunden ist wie zum Beispiel betreffend Kleidung, Berufe, etc.. Für das Individuum ist die biopsychosoziale

Identität, auch Geschlechtsidentität genannt, wesentlich und umfasst daher soziale und biologische Aspekte in wechselseitiger Beeinflussung (Bundesministerium Bildung, Wissenschaft und Forschung, n.d.).

Hautfarbe / race

Der im angloamerikanischen Raum verwendete Begriff race beschreibt laut dem Bundesministerium Bildung, Wissenschaft und Forschung in Österreich (n.d.) die gesellschaftliche Unterscheidung aufgrund der zugeschriebenen Hautfarbe. Er bezieht sich im sozialkonstruktivistischen Sinn auf «Weisseins-« und «Schwarzseins»-Zuschreibungen.

Sexuelle Orientierung

Hofmann (2013) beschreibt sexuelle Orientierung, Begehren, Sexualität und Geschlechteridentität als Teile der sexuellen Identität eines Menschen. Die sexuelle Orientierung ist die emotionale und sexuelle Anziehung zwischen Menschen gleichen und/oder unterschiedlichen Geschlechts. Im Alltag wird eine heterosexuelle Orientierung des Gegenübers zu meist selbstverständlich angenommen. Heterosexualität und Zweigeschlechtlichkeit bilden eine Norm, die in der Literatur auch Heteronormativität genannt wird (ebd.).

2.1.9 Behinderungsbegriff

Bis heute gibt es keine allgemein anerkannte Definition von Behinderung, obwohl der Begriff seit mehreren Jahrzehnten im allgemeinen Sprachgebrauch bekannt und auch wissenschaftlich etabliert ist. Nach Dederich (2009) ist der Grund für das Fehlen einer einheitlichen Definition, dass es sich bei Behinderung um eine Bezeichnung handelt, welche in unterschiedlichsten Kontexten diverse Funktionen hat. So findet der Begriff in medizinischen, psychologischen, pädagogischen, soziologischen sowie bildungs- und sozialpolitischen Kontexten jeweils eine unterschiedliche Betrachtungsweise.

Dieser mehrperspektivische Umgang mit dem Behinderungsbegriff führt nach Halfmann (2014) zu einem nicht aufzulösenden Dilemma: Einerseits ist es notwendig, Begrifflichkeiten zu haben, weil damit das Phänomen in wissenschaftlichen Zusammenhängen gekennzeichnet werden kann oder weil das Vorhandensein der Begrifflichkeit eine Voraussetzung ist, um die rechtlichen Ansprüche von Menschen (wie z. B. schulische Ressourcen) dieses Personenkreises zu sichern. Andererseits besteht durch die Zuschreibung eines negativ konnotierten Behinderungsbegriffes die Gefahr von Exklusionsmechanismen.

Kostenaufwändige und pädagogische Hilfen sind politisch auf Dauer nur durchsetzbar, wenn Kinder mit einer Behinderung als solche diagnostiziert werden. Auf dieses

Etikettierungs-Ressourcen-Dilemma geht auch Bleidick (2014) ein, welcher darauf aufmerksam macht, dass dieses Dilemma bereits in den 90er Jahren beschrieben wurde.

Zwar kann in der Literatur keine allgemeingültige Definition von Behinderung gefunden werden, jedoch lassen sich verschiedene Modelle von Behinderung beschreiben.

Das medizinische Modell von Behinderung

Erstmals verwendet wurde der Begriff im medizinischen Zusammenhang im frühen 20. Jahrhundert. Der Begriff war damals stark durch defektorientiertes Denken geprägt und kennzeichnete hauptsächlich körperliche Schädigungen, Pathologien, Anomalien, Defizite und Dysfunktionen (Dederich, 2009). Das medizinische Modell wurde auch als individuelles Modell beschrieben und wird heute stark kritisiert.

Das soziale Modell von Behinderung

Seit den 1970er Jahren hat eine theoretisch-konzeptuelle Neuausrichtung des Begriffs eingesetzt. Eine kritische Auseinandersetzung mit dem Behinderungsbegriff als rein medizinischer Begriff wurde in den 70er Jahren durch sozialistisches Denken gefördert. Waldschmidt (2005) beschreibt als Kerngedanken des sozialen Modells, dass der Begriff Behinderung kein Ergebnis medizinischer Pathologie, sondern das Produkt sozialer Organisation ist.

Im Gegensatz zum medizinischen Modell der Behinderung (auch individuelles Modell der Behinderung genannt), das darauf abzielt, die körperlichen oder geistigen Einschränkungen einer Person zu diagnostizieren und zu behandeln, betont das soziale Modell die Rolle der Gesellschaft bei der Schaffung von Barrieren für Menschen mit Behinderungen.

Das soziale Modell geht davon aus, dass Behinderung nicht in erster Linie durch individuelle körperliche oder geistige Beeinträchtigungen verursacht wird, sondern durch soziale Faktoren wie Vorurteile, Diskriminierung oder fehlende Barrierefreiheit. Infolgedessen postuliert nach Waldschmidt (ebd.) das soziale Modell auf soziale Verantwortlichkeit und die Erwartung, dass sich die Gesellschaft ändern müsse und nicht die einzelne Person.

Der Begriff Behinderung wird von beiden beschriebenen Modellen primär als ein Problem wahrgenommen, welches in irgendeiner Weise einer Lösung bedarf. Sowohl das medizinische/individuelle als auch das soziale Modell sind nach Waldschmidt (ebd.) in erster Linie problemorientiert. Im medizinischen Modell liegt der Fokus auf der Behandlung von individuellen körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen und im Bereitstellen von Versorgungssystemen wie Sozialleistungen oder Nachteilsausgleiche, um sicherzustellen, dass das Individuum seinen gesellschaftlichen Pflichten nachkommen kann. Im sozialen Modell

geht es hingegen darum, soziale Barrieren abzubauen, um soziale Teilhabe, Selbstbestimmung und Anerkennung für Menschen mit Behinderungen zu ermöglichen. Letztendlich geht es aber bei beiden Modellen darum, Lösungsvorschläge zu formulieren für etwas, das offenbar stört und deshalb behoben werden soll (ebd.).

Es ist wichtig, eine Perspektive zu haben, die nicht nur darauf abzielt, Probleme zu lösen, sondern auch die Stärken und Ressourcen von Menschen mit Behinderungen zu würdigen und zu fördern.

Das bio-psycho-soziale Modell von Behinderung

Aus dem Gedanken, dass auch die Stärken und Ressourcen von Menschen mit Behinderungen gewürdigt und gefördert werden sollen, ist im internationalen Kontext das bio-psycho-soziale Modell der International Classification of Functioning, Disability and Health, kurz ICF, entstanden. Das ICF-Modell wurde 2001 von der WHO entwickelt, um einen ganzheitlichen Ansatz für das Verständnis von Gesundheit und Behinderung zu fördern. Beim ICF steht nicht mehr eine ausschliessliche störungs- und defizitorientierte Sichtweise im Vordergrund, sondern ebenfalls eine Ressourcen berücksichtigende Sichtweise, welche den gesamten Lebenshintergrund der Betroffenen einbezieht (Halfmann, 2014). Es berücksichtigt also nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern auch psychische, soziale und Umweltaspekte, die die Funktionsfähigkeit und die Teilhabe von Menschen beeinflussen.

Das ICF-Modell besteht aus zwei Hauptteilen: Aus der Funktionsfähigkeit und aus den Kontextfaktoren. Die Funktionsfähigkeit wird in den Bereichen Körperfunktionen, Körperstrukturen, Aktivitäten und Teilhabe beschrieben, während die Kontextfaktoren in Umwelt- und personenbezogene Faktoren unterteilt sind.

Abbildung 3. ICF-Rahmenkonzept aus ICF in der Praxis (De Camargo, Simon, Rosenbaum & Ronen, 2020, S. 18)

Körperfunktionen sind physiologische Funktionen von Körpersystemen (einschliesslich psychologischer Funktionen). Eine Schädigung liegt bei einer Abweichung oder dem Verlust einer Körperfunktion vor. Zu den Körperfunktionen gehören beispielsweise mentale Funktionen, Sinnesfunktionen und Schmerz oder Stimm- und Sprechfunktionen.

Unter Körperstrukturen versteht das ICF die anatomischen Teile des Körpers wie Organe, Gliedmassen und ihre Bestandteile. Auch hier liegt eine Schädigung bei Abweichung oder Verlust der Körperstruktur vor. Hierzu gehören zum Beispiel die Strukturen des Nervensystems, das Auge, das Ohr und die mit ihnen zusammenhängenden Strukturen oder die Struktur des Immunsystems.

Als Aktivität versteht das ICF-Modell die Durchführung einer Aufgabe oder einer Handlung durch einen Menschen. Unter Partizipation (oder Teilhabe) wird das Einbezogenensein in eine Lebenssituation verstanden. Eine Beeinträchtigung der Aktivität ist eine Schwierigkeit oder die Unmöglichkeit, die ein Mensch haben kann, die Aktivität durchzuführen. Die Beeinträchtigung der Partizipation kann unterschiedliche Formen annehmen. Zum Beispiel kann es bedeuten, dass eine Person aufgrund von körperlichen Einschränkungen Schwierigkeiten hat, an gesellschaftlichen Aktivitäten teilzunehmen oder soziale Rollen auszuüben. Es kann auch bedeuten, dass jemand aufgrund von kognitiven oder psychischen Beeinträchtigungen Schwierigkeiten hat, soziale Interaktionen zu bewältigen oder an Bildung oder Arbeit teilzunehmen.

Die ICF betont dabei, dass die Beeinträchtigung der Partizipation nicht allein auf individuelle Faktoren zurückzuführen ist, sondern auch von Umweltfaktoren beeinflusst wird. Zum Beispiel können soziale Normen, Barrieren in der physischen Umgebung oder mangelnde Unterstützungssysteme die Partizipation einer Person beeinträchtigen.

Umweltfaktoren sind unter anderem materielle, soziale und einstellungsbezogene Faktoren. Personenfaktoren hingegen sind Gegebenheiten des Menschen, die nicht Teil ihres Gesundheitsproblems oder Zustands sind, sondern Faktoren, welche den speziellen Hintergrund des Lebens und die Lebensführung dieses Menschen umfassen. Dazu gehören zum Beispiel Geschlecht, Alter, Migrationserfahrungen oder ethnische Zugehörigkeit (De Camargo et al., 2020).

Behinderungspolitik in der Schweiz

Die Diskurse rund ums Thema Behinderung haben in der Schweiz spätestens seit dem Jahr

2014 an Bedeutung gewonnen, als in der Schweiz die UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) in Kraft getreten ist.

Die Begriffsdefinierung bezieht sich auf das eidgenössische Departement des Innern (EDI, n.d.). Die Behindertenrechtskonvention ist das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen und wurde am 13. Dezember 2006 in New York von der UNO verabschiedet. Heute gehören insgesamt 175 Vertragsstaaten dazu. Die BRK ist das erste internationale Spezialübereinkommen, welches für die Rechte von Menschen mit Behinderungen erfasst wurde (ebd.). Die Vertragsstaaten verpflichten sich zu einer inklusiven Gesellschaft. Das Ziel ist es, Menschen mit Behinderungen eine gleichberechtigte und selbstbestimmte Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen. Dazu beinhaltet die BRK sowohl bürgerliche, politische, wie auch wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Grundlegend dabei ist das Recht auf Barrierefreiheit in allen Lebensbereichen. In der Schweiz ist die BRK am 15. Mai 2014 in Kraft getreten und sie verpflichtet sich damit, «Hindernisse zu beheben, mit denen Menschen mit Behinderungen konfrontiert sind, sie gegen Diskriminierungen zu schützen und ihre Inklusion und ihre Gleichstellung in der Gesellschaft zu fördern. [...] Die BRK anerkennt die Behinderung als Teil der menschlichen Vielfalt und distanziert sich von einem auf dem Begriff des Makels beruhenden Konzepts von Behinderung.» (ebd.).

Leider gibt es bis heute eine grosse Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis. Denn obwohl die Schweiz die BRK ratifiziert hat, wurde das Fakultativprotokoll vom Bundesrat noch nicht unterzeichnet. Die Unterzeichnung des Fakultativprotokolls würde es Menschen mit einer Behinderung im Falle einer Konventionsverletzung möglich machen, beim Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen Beschwerde einzureichen. Folglich kann die schulische Inklusion in der Schweiz rechtlich noch nicht eingefordert werden (Roth, 2019). Die grosse Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis thematisiert auch der Dachverband der Behindertenorganisation Inclusion Handicap (n.d.). Zusammen mit 25 Mitgliedorganisationen, sowie Direktbetroffenen und Expert*innen erarbeitete Inclusion Handicap einen Schattenbericht, welcher 2017 beim zuständigen UNO-Komitee eingereicht wurde. Der aktualisierte Schattenbericht von Hess-Klein und Scheibler (2022) zeigt, dass bis heute in der Schweiz viele Menschen mit Behinderungen kein selbstbestimmtes Leben führen können. Sei es wegen baulichen Barrieren, Diskriminierungen am Arbeitsplatz oder fehlendem Zugang zu Online-Dienstleistungen. Bis heute fehlt laut Inclusion Handicap ein konkreter Plan, wie die BRK tatsächlich umgesetzt werden kann (ebd.).

Auch auf die Schule hat das Übereinkommen der Behindertenrechtskonvention in der Schweiz einen Einfluss ausgeübt. Seither steht das Ziel der Inklusion in vielen Schulen an oberster Stelle. Dass bis heute immer noch viele Kinder in Sonderschulen versetzt werden,

zeigt aber, dass das Inklusionsziel vielerorts mehr Theorie als Praxis ist. Ungenügende personelle und finanzielle Ressourcen, ein Mangel an Kompetenzen und Methoden für eine nachhaltige inklusive Didaktik und die grosse Herausforderung für die Zusammenarbeit sind bestehende Baustellen bei der Umsetzung einer inklusiven Schule (Aellig, Altmeyer & Lanfranchi, 2021).

2.1.10 Intersektionalität

Der Begriff Intersektionalität wurde in den späten 1980er Jahren von der afroamerikanischen Rechtswissenschaftlerin und Kritikerin Crenshaw geprägt. Sie verwendete ihn erstmals 1989 in einem Aufsatz mit dem Titel *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics* (Windisch, 2014). Intersektionalität kann als eine Art Sammelbegriff für diverse vorausgegangene gesellschaftspolitische Entwicklungen und Debatten um soziale Ungleichheit benutzt werden. Im Wesentlichen meint Intersektionalität, dass Menschen aufgrund verschiedener Identitätskategorien, wie beispielsweise Herkunft, Geschlecht, Klasse, Sexualität, Religion oder Behinderung, gleichzeitig diskriminiert oder benachteiligt werden können. Es geht darum zu erkennen, dass diese Identitätskategorien nicht isoliert (eindimensional) betrachtet werden können, sondern sich gegenseitig beeinflussen und überlagern.

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass sich bereits vor Crenshaw Wissenschaftler*innen mit der komplexen Wirkungsweise verschiedener sozialer Kategorien auseinandersetzen. Aber durchgesetzt und in der Forschung konsequente Bedeutung gefunden, vor allem innerhalb der Critical Race Theory, der Gender- und Queerforschung, hat die Thematik erst durch den von Crenshaws genannten Begriff Intersektionalität (Bronner & Paulus, 2021).

In dem Aufsatz von 1989 argumentierte Crenshaw, dass die Diskriminierung von Frauen nicht nur aufgrund ihres Geschlechts oder ihrer Herkunft betrachtet werden kann, sondern dass verschiedene Formen der Diskriminierung miteinander verflochten sind und sich gegenseitig beeinflussen können. Sie betonte, dass Menschen oft mehreren sozialen Identitäten angehören, wie beispielsweise Geschlecht, Herkunft, Klasse, sexuelle Orientierung, Religion oder Behinderung, und dass diese Identitäten in Wechselwirkung miteinander stehen und sich gegenseitig beeinflussen können. Um die komplexen Verknüpfungen und Multidimensionalität des Begriffs zu verstehen und die Überlappung der Diskriminierungserfahrungen zu verdeutlichen, verwendete Crenshaw die Metapher der Strassenkreuzung: „Es kommt gerade darauf an, dass Schwarze Frauen auf verschiedene Arten Diskriminierung erfahren können ... Nehmen wir als Beispiel eine Straßenkreuzung, an der der Verkehr aus allen vier Richtungen kommt. Wie dieser Verkehr kann auch Diskriminierung in mehreren

Richtungen verlaufen. Wenn es an einer Kreuzung zu einem Unfall kommt, kann dieser von Verkehr aus jeder Richtung verursacht worden sein – manchmal gar von Verkehr aus allen Richtungen gleichzeitig.“ (Crenshaw, 2010, zitiert nach Bronner & Paulus, 2021, S. 80). Die Metapher der Strassenkreuzung, mit welcher Crenshaw den Begriff beschrieb, fand eine schnelle Verbreitung in unterschiedlichen Forschungs- und Politikbereichen.

2.2 Auf dem Weg zu einem inklusionsorientierten Unterricht

Um Inklusion in der Schule zu ermöglichen, ist es erforderlich, dass eine Bereitschaft für Veränderung vorhanden ist. Neben einem Umdenken in der Gesellschaft liegt es in der Verantwortung der politischen Entscheidungsträger und Schulverwaltung, die Grundlagen für inklusive Strukturen zu schaffen. Inklusion findet folglich auf mehreren Ebenen statt, wie Ziemer (2018), Heimlich (2018) und Wagner (2022) im Folgenden erläutern.

Ziemer (2018) hat das Modell der *mehrdimensionalen reflexiven Didaktik* auf der Basis von Forschungsergebnissen zu den Kompetenzen von Personen im schulischen Umfeld entwickelt (Ziemer, 2013), unter Berücksichtigung der entwicklungslogischen Didaktik (Feuser, 1989). Fünf Dimensionen einer inklusiven Didaktik wurden herausgearbeitet, die in Zusammenhang der gegenseitigen Bezugnahme und Reflexion stehen:

Abbildung 4. Mehrdimensionale reflexive Didaktik (Ziemer, 2018, S. 93)

Diese Didaktik wurde mit dem Ziel konzipiert, eine offene Haltung gegenüber der Vielfalt und den Unterschieden der Menschen zu fördern. Ziemer (2018) bezieht sich auf den Begriff der Reflexivität im Sinne von Waquants (1996) Definition. Waquant (1996) betrachtet

Reflexivität nicht nur im Hinblick auf das Individuum, sondern auch in Bezug auf das, was er als «soziales und intellektuelles Unbewusstes» (S. 63) bezeichnet. Ziemer (2018) setzt sich für eine Didaktik ein, die Reflexion als Kernstück nutzt, um auf bestehenden Erkenntnissen und Fähigkeiten aufzubauen. Diese Reflexion sollte vielfältig sein und kann sich auf die eigene Person (Selbstreflexion), auf Theorien und Erkenntnisse, beispielsweise aus den Humanwissenschaften, auf das Wesen des Menschen und seine grundlegenden Bedürfnisse, auf gesellschaftliche, organisatorische, kulturelle und sprachliche Rahmenbedingungen, auf Normen und Werte, sowie auf die Planung, Durchführung und Evaluation von Unterricht und auf die Gestaltung eines Raumes für Lern- und Entwicklungsprozesse erstrecken. Das Modell der mehrdimensionalen reflexiven Didaktik versteht sich demzufolge nicht nur als Auswahl von Lerngegenständen und -materialien, sondern bezieht auch die Strukturen mit ein, die zum Gelingen eines inklusiven Unterrichts einen Beitrag leisten. Das didaktische Feld im schulischen Kontext als sozialer Raum der Möglichkeiten für Lernen und Entwicklung wird durch diverse Akteur*innen mit ihrem jeweiligen Habitus und deren Kooperation und Kommunikation miteinander bestimmt. Inklusion wird mit einer Balance individueller und gemeinschaftlicher Angebote und Aktivitäten verbunden.

Auch Heimlich (2018) beschäftigt sich wissenschaftlich mit der inklusiven Schulentwicklung. Er stellt diese als ökologisches Mehrebenenmodell grafisch dar. Die Abbildung zeigt, von wie vielen Einzelfaktoren die inklusive Unterrichtsqualität beeinflusst wird. Wie bei Ziemer (2018) und Wagner (2022) basiert auch Heimlichs Ansatz (2018) auf der Idee, dass Inklusion nicht nur auf der Ebene der einzelnen Schule umgesetzt werden sollte, sondern dass verschiedene Ebenen und Akteur*innen im Bildungssystem zusammenarbeiten müssen.

Abbildung 5. Inklusive Schulentwicklung als ökologisches Mehrebenenmodell (Heimlich, 2018, S. 19)

Zudem betont auch Wagner (2022), dass die Gestaltung einer inklusiven pädagogischen Praxis allein nicht ausreicht, um Bildungsbarrieren abzubauen, sondern diese « [...] von institutionellen und strukturellen Veränderungen begleitet und initiiert sein muss» (S. 23). Weiter ergänzt sie, dass inklusive Praxis schrittweise und mühsam entwickelt werden muss.

Während sich pädagogische Fachpersonen im Alltag auf Kinder und Eltern fokussieren, ist es auf der Ebene der institutionellen Kultur und Struktur erforderlich zusätzliche Massnahmen für eine inklusive Qualitätsentwicklung der Schule zu ergreifen.

Im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit ist es nicht möglich auf alle Dimensionen, wie zum Beispiel auf bildungspolitischer und struktureller Ebene einzugehen. Aus diesem Grund wurde entschieden sich mit den Ebenen auseinanderzusetzen, in denen die Lehrpersonen, Heilpädagog*innen und andere pädagogische Fachpersonen einen direkten Einfluss ausüben können, um der anfänglichen Frage nachzugehen, wie inklusionsorientiert unterrichtet werden kann. Es will an dieser Stelle aber noch einmal erwähnt werden, dass es alle benötigt, um erfolgreich Inklusion zu leben.

Bildungseinrichtungen, die Inklusion in ihren Alltag integrieren und für alle zugänglich sein möchten, stehen bei der praktischen Umsetzung nicht selten vor zahlreichen Fragen. Booth, Ainscow & Kingston (2000/2006) haben hierzu einen Leitfaden für eine inklusive Schulentwicklung entwickelt, der für deutschsprachige Verhältnisse übersetzt und adaptiert wurde. Der *Index für Inklusion* setzt sich mit zahlreichen Perspektiven betreffend der Bildungslandschaft auseinander und bezieht alle am Bildungsprozess beteiligten Personen mit ein. Der Index für Inklusion ist ein Leitfaden für Schulentwicklung, der beim Inklusionsprozess eine Orientierung und Hilfestellung bieten kann. Dieser enthält eine offene Sammlung von Indikatoren und konkreten Fragen und lässt sich vielfältig einsetzen; einerseits als Analyse des Status Quo und dadurch das Erkennen der Barrieren und Ressourcen der jeweiligen Bildungseinrichtung, andererseits als Prozessbegleitung und -umsetzung auf Basis von Vielfalt und inklusiven Werten. Ziel der Arbeit mit dem Index der Inklusion ist es, eine Haltung zum Thema Inklusion für sich selbst und für die Schule zu entwickeln, um daraus inklusive Kulturen zu schaffen, Strukturen zu etablieren und Praktiken zu erarbeiten.

Im ersten Element des Leitfadens findet eine Auseinandersetzung mit Schlüsselkonzepten der Inklusion statt, die eine Reflexion über inklusive Schulentwicklung anregt. Danach definiert der Index drei Dimensionen und Bereiche, welche miteinander verbunden sind. Diese helfen dabei den Zugang zu Evaluation und Entwicklung der Schule zu strukturieren:

Abbildung 6. Die drei Dimensionen des Index (Booth & Ainscow, 2000/2003, S. 15)

A Inklusive Kulturen schaffen

Diese Dimension wurde bewusst als Fundament des Dreiecks platziert und ist laut Booth et al. (2000/2006) das Herz der Schulentwicklung. Sie zielt darauf, inklusive Werte zu verankern und eine sichere, akzeptierende und kooperative Gemeinschaft zu bilden.

B Inklusive Strukturen etablieren

Dieser Bereich befasst sich mit der Herausforderung, einen Bildungsort für alle zu entwickeln und ein Umfeld zu schaffen, das Vielfalt unterstützt.

C Inklusive Praktiken entwickeln

Diese Dimension beschäftigt sich damit, geeignete Lernarrangements zu organisieren und Ressourcen zu mobilisieren.

In einem weiteren Schritt des Index werden die Materialien analysiert.

Jeder der oben genannten Bereiche enthält wiederum fünf bis zehn Indikatoren mit weiteren Fragen, die Ziele setzen und mit den bestehenden Verhältnissen verglichen werden (siehe Anhang 1). Daraus lassen sich die Prioritäten und nächsten Schritte einer Weiterentwicklung ziehen.

Um sicher zu stellen, dass Prozesse der Evaluation, sowie der Veränderungsplan und die Umsetzung in die Praxis auch für sich selbst inklusiv sind, wird im vierten und letzten Element des Index der Index-Prozess thematisiert.

Der Index für Inklusion kann Grundlage für einen längeren Prozess zu einer inklusiven Schule sein, aber laut Booth & Ainscow (2000/2003, S. 9) ist «jede Nutzung, die die

Reflexion über die Inklusion fördert und zur Verbesserung der Teilhabe aller SchülerInnen an Kulturen und Unterrichtsgegenständen und Gemeinschaften ihrer Schulen führt, [...] legitim und willkommen.» Schulentwicklung halten sie (2000/2003, S. 19) fest, ist jedoch kein mechanischer Prozess. Werte, Gefühle und Handlungen werden miteinander verbunden sowie sorgfältig reflektiert, analysiert und geplant.

Der Index für Inklusion legt insbesondere mit der Dimension A (Inklusive Kulturen schaffen) und C (Inklusive Praktiken entwickeln) dar, wie wichtig die Bereiche Denken und Handeln sind:

Inklusion schliesst immer Reflexion der Überzeugungen und Werte ein, die wir generell in unsere Arbeit einbringen, und darüber, wie wir unser Handeln mit den Werten der Inklusion in Verbindung setzen. Solche Werte haben mit Gleichheit und Fairness, der Bedeutung von Partizipation, dem Aufbau von sozialen Beziehungen und dem Recht auf gute sozialräumliche Unterstützungssysteme, mit Mitgefühl und Respekt vor Unterschieden zu tun. Genauso wichtig ist das Bestreben, eine verlässliche Zukunft für unsere Kinder und Jugendlichen zu schaffen. Unser Handeln mit unseren Werten zu verbinden, kann ein praktischer Schritt zu Verbesserungen in unseren Einrichtungen sein. (Booth et al, 2000/2006, S. 13)

Um die gestellten Forschungsfragen zu beantworten, wurde im Rahmen dieser Masterarbeit entschieden, den Fokus auf die in Wechselwirkung stehenden Bereiche Denken und Handeln der Lehrpersonen zu lenken.

Abbildung 7. Zahnrad Denken und Handeln (eigene Darstellung)

Unterteilt in die beiden genannten Dimensionen auf der Ebene der Lehrpersonen wird in den folgenden beiden Kapiteln mit Hilfe der induktiven Kategorienbildung nach Mayring

(2002) versucht einen Überblick zu verschaffen, welche Kompetenzen und Einstellungen sowie didaktischen Ansätze benötigt werden, um im Feld Schule inklusionsorientiert zu denken und zu handeln.

2.2.1 Inklusionsorientiertes Denken

Der Ansatz *Anti-Bias Education*, welcher sich in den USA in den 1980er Jahren von Derman-Sparks und Brunson-Phillips für den Bereich der Kleinkindpädagogik entwickelt hat, die daraus resultierende deutsche Übersetzung und Auseinandersetzung mit *vorurteilsbewusster Bildung und Erziehung* durch Wagner (2022) und Ausführungen zur *reflexiven Inklusion* von Budde und Hummrich (2013) sind die Grundlagentheorien, aus welchen im Rahmen dieser Masterarbeit sechs bedeutende Grundsätze inklusionsorientierten Denkens herausgearbeitet werden konnten. Weitere prägende Autor*innen und Erziehungswissenschaftler*innen wurden hinzugezogen, welche sich damit auseinandersetzen, was erforderlich ist, damit Lehrpersonen einen inklusionsorientierten Habitus entwickeln können.

Im Folgenden werden zunächst die drei erwähnten Grundlagentheorien *Anti-Bias Education*, *vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung* sowie *reflexive Inklusion* vorgestellt. Anschliessend werden die daraus erarbeiteten sechs Grundsätze inklusionsorientierten Denkens näher erläutert, wobei sich diese auch auf weitere wissenschaftliche Erkenntnisse und Theorien stützen.

Anti-Bias Education & Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung

Der *Anti-Bias* Ansatz und das Konzept der *Vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung* werden von Derman-Sparks (2010) als Synonyme beschrieben. Aus diesem Grund werden beide Konzepte in diesem Kapitel gemeinsam behandelt, obwohl sie in verschiedenen kulturellen und nationalen Kontexten Anwendung finden.

Der Grundgedanke der *Anti-Bias Education* ist es, alle Aspekte sozialer Vielfalt zu berücksichtigen. Der pädagogische Ansatz für Bildungsgerechtigkeit und Inklusion für Kinder ab zwei Jahren stammt aus den USA. Das Konzept der *Anti-Bias Education* vereint das Respektieren von Unterschieden mit dem Nicht-Akzeptieren von Diskriminierung in den Routinen pädagogischer Praxis. Die Dringlichkeit des Ansatzes liegt also in der Verknüpfung des Rechts auf Bildung mit dem Recht auf Schutz vor Diskriminierung (Wagner, 2022).

Mit der *Anti-Bias* Arbeit in den USA wird versucht, Kinder und Erwachsene in ihrem Wissen, ihren Fähigkeiten und ihren Gefühlen so zu bestärken, dass gemeinsam Schulen gelebt werden können, in denen sich jede*r zugehörig fühlt, in allen Aspekten der Identität angenommen wird, über kulturelle Grenzen hinweg gerne von anderen lernt und vorurteilhaftes

Verhalten aktiv angeht, durch eine offene Kommunikation und Bereitschaft zu wachsen. Den Anti-Bias Ansatz sieht Derman-Sparks (2001) dabei als ein Hilfsmittel, das verlangt, «dass wir uns auf eine lange Reise begeben. Es ist eine Reise, die Veränderungen mit sich bringt, in uns selbst, in unserer Arbeit und in der Gesellschaft, in der wir leben» (S. 1).

Derman-Sparks (2001, S.8-9) nennt vier Ziele des Anti-Bias Ansatzes, welche im Folgenden kurz erläutert werden:

- 1 Alle Kinder sollen sowohl in ihrer Ich-Identität als auch in ihrer Gruppenidentität gestärkt werden, ohne sich anderen oder einer Gruppe gegenüber überlegen zu fühlen. Kinder müssen wissen, wer sie sind, in ihrer Einzigartigkeit und Unverwechselbarkeit. Zudem benötigen sie Hilfe, eine selbstbewusste Identität auf Grundlage ihrer individuellen Gruppenzugehörigkeiten aufzubauen.
- 2 Im zweiten Ziel geht es darum zu verstehen, dass wir sowohl gleich als auch verschieden sind. Kinder sollen lernen zu verstehen, dass eine andere Person die gleichen Gefühle haben kann wie sie, auch wenn sie eine andere Sprache spricht oder anders aussieht, andere Fähigkeiten, eine andere Religion oder eine andere Familienkonstellation hat.
- 3 Kinder sollen im kritischen Denken über mögliche Vorurteile unterstützt werden. Die Fähigkeit kritisch zu denken, kann Kinder in ihrem Selbstbild stärken und hilft ihnen, in den Beziehungen zu anderen fürsorglich zu sein.
- 4 Beim vierten Ziel geht es darum, Kindern zu zeigen, was sie konkret gegen Ungerechtigkeit unternehmen können und wie sie sich in Interaktionen dagegen zur Wehr setzen können.

Die vier Ziele sind aufeinander aufbauend und aufeinander bezogen zu verstehen. Derman-Sparks (2001) erläutert, «um ein starkes Selbstbewusstsein zu entwickeln, muss man auch kritisch denken können und wissen, wie man Widerstand leistet. Um andere zu verstehen, muss man wissen, wer man selbst ist, man muss die Vorurteile überwinden, die man über andere Gruppen gelernt hat, man braucht Empathie und ein starkes Gerechtigkeitsempfinden» (S. 9).

Weiter nennt Derman-Sparks (ebd.) die Wichtigkeit der Vorbildfunktion von Erwachsenen gegenüber Kindern. Denn Erwachsene können nicht mit Kindern nach dem Anti-Bias Ansatz arbeiten, wenn sie sich nicht selbst reflektiert haben und ihre unterschiedlichen Identifikationen verstanden haben. Eigene Vorurteile müssen aufgedeckt und ein eigenes kritisches Denken entwickelt werden. Erwachsene müssen sich die vier Ziele des Anti-Bias Ansatzes also selbst vornehmen.

Reflexive Inklusion

Der Begriff der reflexiven Inklusion wurde von Budde und Hummrich (2013) auf der Grundlage der *reflexiven Koedukation* und der *reflexiven Interkulturalität* in den erziehungswissenschaftlichen Diskurs eingeführt.

Inklusion hat sich zu einem bedeutenden Thema in bildungspolitischen Diskussionen und in der Praxis entwickelt. Doch dabei wird Inklusion immer noch hauptsächlich mit der Forderung nach Teilhabe von Menschen mit Behinderungen verbunden. Budde und Hummrich (2013) vertreten jedoch die Ansicht, dass dieses Verständnis aus verschiedenen Gründen unzureichend ist. So kritisieren Budde und Hummrich (ebd.): «Inklusion scheint in der gegenwärtigen bildungspolitischen und -praktischen Diskussion allgegenwärtig. Im Kern wird dabei bislang zumeist aus einer sonder- und rehabilitationspädagogischen Perspektive die Anerkennung bzw. die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen gefordert [...] andere Ungleichheitsdimensionen scheinen demgegenüber in den Hintergrund zu geraten» (S. 1). Budde und Hummrich (ebd.) argumentieren, dass Inklusion als sozialwissenschaftliche Aufgabe betrachtet werden sollte, die sich auf das gesamte Spektrum gesellschaftlicher Teilhabe bezieht und im Gegensatz zum Konzept der Exklusion steht, das auf die Grenzen der gesellschaftlichen Integration verweist.

Mit dem Konzept der reflexiven Inklusion als interdisziplinäre und intersektionale Aufgabe plädieren Budde und Hummrich (ebd.) weniger für eine reine Ausweitung des methodisch-didaktischen Spektrums, sondern «vielmehr für einen Wandel in den professionellen Orientierungen von Lehrpersonen, denen bei der Umsetzung von Inklusion eine hohe Bedeutung zukommt» (Moser et al. 2011; Dlugosch 2011; Kemena/Miller 2011; Hwang 2011; Hedderich/Hecker 2009; David/Kuyini 2012; Gal et al. 2010, zitiert nach Budde & Hummrich, 2013, S.7).

In Bezug auf die beiden sozialen Kategorien Gender und Ethnizität haben in den letzten Jahrzehnten bereits pädagogische Konzepte wie die reflexive Koedukation und reflexive Interkulturalität an Bedeutung gewonnen (Faulstich-Wieland/ Horstkemper 1995, Hamburger 2000, zitiert nach Budde & Hummrich, 2013, S.7).

Beide Konzepte befassen sich mit einem Spannungsfeld zwischen Hervorhebung und Abbau sozialer Unterschiede, wobei besondere Aufmerksamkeit auf die Reflexion des eigenen Handelns bezüglich der Festigung oder Auflösung von Stereotypen gelegt wird. Es geht im Grunde um die Thematisierung bzw. um die Dethematisierung von Differenzen.

Um dies zu verdeutlichen, werden die beiden Konzepte im Folgenden kurz ausgeführt.

Reflexive Koedukation

Bei der reflexiven Koedukation geht es darum, pädagogische Strukturen, Einstellungen und Interaktionen in dem Sinne zu untersuchen, ob sie bestehende Geschlechterverhältnisse eher verstärken und stabilisieren oder ob sie eine kritische Auseinandersetzung und dadurch Veränderung fördern (Faulstich-Wieland, 1994). Aufbauend darauf verfolgt die reflexive Koedukation das Ziel, Unterricht und Schule so zu gestalten, dass sich alle Kinder, unabhängig ihres Geschlechts, gemeinsam ihrer individuellen Kompetenzen bewusst werden und diese entwickeln können, ohne dabei durch Geschlechterstereotypen Einschränkungen zu erfahren.

Reflexive Interkulturalität

Reflexive Interkulturalität wird von Hamburger (2009) folgendermassen dargelegt:

Reflexive Interkulturalität meint zuerst einmal, dass, nachdem sich das interkulturelle Denken durchgesetzt hat, nicht mehr nur nach «Mehr desselben» gerufen wird. Dies bedeutet, dass die Dichotomisierung des Denkens durch das Entgegensetzen zweier oder mehr Kulturen wahrgenommen wird und die Verschärfung des Gegensatzes durch die Konzentration auf den Zwischenraum zwischen zwei oder mehr Kulturen als Folge der Interkulturalisierung verstanden werden kann. Aus dem interkulturellen Unterricht beispielsweise gehen Kinder nicht nur mit mehr Wissen über eine andere Kultur heraus, sondern in den wechselseitig sich entgegentretenden Selbstdefinitionen sind sie zugleich differenter geworden, als sie es vorher waren. (Hamburger, 2009, S. 128)

Reflexive Interkulturalität geht nach Hamburger (ebd.) also über oberflächliche Betrachtungen von kultureller Vielfalt hinaus und fordert dazu auf, eine kritische, selbstreflexive Herangehensweise zu entwickeln. Beim Konzept der reflexiven Interkulturalität werden nicht einfach zwei oder mehr Kulturen gegenübergestellt und ihre Unterschiede betont, sondern sich auf den Zwischenraum zwischen den Kulturen konzentriert.

Im Unterricht sollen Kinder dazu ermutigt werden, ihre eigenen kulturellen Perspektiven zu reflektieren und die Vielschichtigkeit der kulturellen Interaktion zu erkennen. Durch diesen Prozess werden Schüler*innen nicht nur vielfältiger informiert, sondern auch differenzierter in ihrer Wahrnehmung und in der Art und Weise, wie sie ihre eigene Identität und die der anderen definieren. Zusammenfassend bedeutet dies, über simple Kategorien und Stereotypen hinauszugehen und die Komplexität der kulturellen Vielfalt zu erkennen, indem der Fokus auf die Zwischenräume und die gegenseitige Beeinflussung von Kulturen gelegt wird.

In Anlehnung an die beiden erläuterten Konzepte schlagen Budde und Hummrich (2013) vor, die Perspektive hin zu einer reflexiven Inklusion zu verlagern. Die reflexive Inklusion zielt darauf ab, Differenzen wahrzunehmen und ernst zunehmen sowie damit verbundene Benachteiligungen sichtbar zu machen, während gleichzeitig implizite Normen hinterfragt und dekonstruiert werden. «Damit werden die Forderungen nach einem (in situ unentscheidbaren) Zusammenspiel von Dramatisierung und Entdramatisierung von Differenzen sowie nach Reflexivität als professionelle Haltung aufgenommen und für Inklusion fruchtbar gemacht» (Budde & Hummrich, 2013, S. 7). Um ein solches Verständnis von Inklusion in einer sich professionalisierenden Pädagogik zu etablieren, müssen nach Budde und Hummrich (2013) grundlegende Veränderungen in der pädagogischen Ausbildung vorgenommen werden. Erstens sollte darauf hingearbeitet werden, dass Unterschiede und Ungleichheitskategorien dort, wo möglich, nicht mehr gemacht werden und stattdessen dekonstruiert werden, um den universellen Anspruch von inklusiver Schule und Bildung zu verwirklichen. Dieser Anspruch bringt jedoch pädagogisches Handeln an seine Grenzen, weshalb Budde und Hummrich (ebd.) zweitens eine systematische Fallarbeit vorschlagen, « [...] in welcher die exkludierenden Aspekte von Schule und Unterricht, bzw. von pädagogischem Handeln insgesamt, reflexiv zugänglich werden» (S.8). Drittens ist ein spezifisches Wissen über pädagogische Diagnostik und die Bedeutung sozialer Ungleichheitskategorien wie Behinderung, Geschlecht, Ethnizität, soziales Umfeld usw. unerlässlich.

Alle dargelegten Grundlagentheorien unterstreichen die Wichtigkeit einer professionellen Selbstreflexion und die Förderung von kritischem Denken. Basierend auf diesen Erkenntnissen wurde der Begriff «inklusionsorientiertes Denken» im Rahmen dieser Masterarbeit konzipiert. Gemeinsam mit dem Terminus des «inklusionsorientierten Handelns» steht er im Zentrum der Erkenntnisse dieser Arbeit.

Zusätzlich zu den diskutierten Grundlagentheorien können alle sechs erarbeiteten Grundsätze des inklusionsorientierten Denkens Parallelen zur im Kapitel 2.2 beschriebenen Dimension A (Inklusive Kulturen schaffen) des Index für Inklusion aufweisen. Alle folgenden Grundsätze streben letztendlich durch verschiedene Herangehensweisen danach, eine sichere, akzeptierende und kooperative Gemeinschaft zu etablieren und inklusive Werte zu verankern, so wie es der Index für Inklusion vorsieht.

2.2.1.1 Grundsatz 1: Eigene Praktiken und Routinen überprüfen

Lehrpersonen müssen sich bewusst sein, dass Inklusion nicht nur topografisch festgemacht ist, sondern operativ geschieht. Denn Ausschluss- und Stigmatisierungsprozesse werden in und durch die Schule (re-)produziert, sowohl in der Regel- als auch in der Sonderschule, also unabhängig vom Ort. Das ethnografisch angelegte Forschungsprojekt INSIGHT, welches von Hofstetter und Koechlin (n.d.) geleitet wird, setzt sich mit dieser Thematik auseinander. Hofstetter und Koechlin (ebd.) nennen in diesem Zusammenhang den Begriff *inklusionsorientierte Professionalität*. Diese Professionalität ist im Zusammenhang mit inklusionsorientiertem Denken und Handeln im Unterricht ein wichtiger Begriff und wird im folgenden Abschnitt in Anlehnung an Hofstetter und Koechlin (ebd.) erläutert. Inklusionsorientierte Professionalität versteht «...das Vermögen, in Situationen zu erkennen, wie habitualisierte und unkritische Denk- und Handlungsgewohnheiten zu Ausschluss und Behinderung führen» (ebd.). Mit einer solchen Professionalität wird es laut Hofstetter und Koechlin (ebd.) möglich, Schule und Unterricht so mitzugestalten, dass die (Re-) Produktion von sozialen Ungleichheiten und Barrieren für von Behinderung und Exklusion bedrohten Schüler*innen vermieden werden können. Hofstetter und Koechlin (ebd.) kritisieren an der traditionellen Vorstellung von Professionalität, dass diese auf ein Spezialwissen im Umgang mit einer spezifischen Gruppe von Schüler*innen reduziert ist. Diesen Schüler*innen werden dadurch besondere Bedürfnisse unterstellt und dadurch können sie stigmatisiert werden. Die sozialen Zuschreibungsprozesse durch pädagogische Interaktionen, welche dazu führen, dass den Schüler*innen Titel wie *förderbedürftig* zugeschrieben werden, werden in einer solchen traditionellen Professionalität nicht als relevanter Aspekt genannt. Deswegen schlagen Hofstetter und Koechlin (ebd.) eine inklusionsorientierte Professionalität vor, welche die pädagogische Kommunikation als Ort der Herstellung von Differenz sieht. Auch sehen sie die pädagogische Kommunikation als mögliches Hindernis für Bildungsprozesse und Ursache für Exklusionsmechanismen und sozialen Ungleichheiten. Um diesen entgegenzuwirken, ist es erforderlich, dass Lehrpersonen in der Lage sind, ein Distanzierungsvermögen einzunehmen, um damit die, durch eigene und fremde Routinen und Praktiken verursachten Barrieren und Diskriminierungssituationen zu identifizieren und zu überwinden. Um dieses Distanzierungsvermögen einzunehmen, benötigt es nach Luhmanns Theorie sozialer Systeme eine *Beobachtung zweiter Ordnung* (Kneer & Nassehi, 2000). Praktisch gesehen wird unter der Beobachtung zweiter Ordnung die Beobachtung einer Beobachtung verstanden. Dazu erklären Kneer und Nassehi (2000) ausführlich:

[Aber] auch die Beobachtung zweiter Ordnung kann nur sehen, was sie sehen kann und sie kann nicht sehen, was sie nicht sehen kann [...] Kurz gesagt: Auch die Beobachtung zweiter

Ordnung ist Beobachtung. Aber die Beobachtung der Beobachtung ermöglicht reflexive Einsichten für die eigene Beobachtung (Kneer & Nassehi, 2000, S.101)

Dank der Beobachtung zweiter Ordnung werden unbeleuchtete Flecken sichtbar, jene Verhaltensweisen, Denk- und Handlungsgewohnheiten, die in der ursprünglichen Beobachtungsperspektive nicht wahrgenommen werden konnten.

Auch gemäss den Ausführungen von Wagner (2022) wird die Bedeutung der kritischen Selbst- und Praxisreflexion für eine, wie sie es nennt, vorurteilsbewusste Bildung, hervorgehoben. Darüber hinaus erläutert sie: «Inklusion fordert von Erwachsenen, dass sie ihre Praxis reflektieren und sich darüber bewusst sind, welchen Einfluss sie ausüben» (2022, S. 269). Lehrpersonen sind aufgefordert gemeinsam zu reflektieren. Eine gemeinsame Reflexion schärft die eigene Wahrnehmung und fordert dazu auf, genauer hinzusehen und Ausgrenzungsmuster und mögliche Vorurteile, Einseitigkeiten oder Diskriminierungen aufzudecken (ebd.). Die eigene Praxis zu reflektieren ist oft mit unangenehmen Gefühlen verbunden, weil Selbstverständliches in Frage gestellt wird und da weiter hingeschaut wird, wo sonst geschwiegen wird. Durch das Reflektieren wird man nach Wagner (2022) mit eigenen Einseitigkeiten und den « [...] ,unausgeleuchteten Flecken' und kulturell wie sozial geprägten ,Scheuklappen' der anderen konfrontiert» (S. 269).

Reflexives Handeln wird auch von Dođmuş, Karakaşođlu und Mecheril (2016) immer wieder als zentraler Bestandteil pädagogischer Professionalität genannt. Dođmuş et al. (ebd.) beschreiben « [...] die theoretische und selbstreflexive Auseinandersetzung mit Vorurteilen, Diskriminierungsroutinen und Rassismen [...] zu ermöglichen, [als] bedeutsamer Bestandteil der Lehrer/innenausbildung, die einen Beitrag zur Ausbildung eines reflexiven Habitus leistet» (S.8). Dođmuş et al. (ebd.) betonen die besondere Bedeutung von Ansätzen des forschenden und kasuistischen Lernens sowohl in der Lehrer*innenausbildung als auch im beruflichen Alltag von Lehrpersonen.

In diesem Zusammenhang nennt Messerschmidt (2016) den Begriff Selbstkritik, welche sie auch von den akademisch ausgebildeten Lehrenden in den pädagogischen Studiengängen verlangt:

Lehrende vermitteln erst dann ein kritisches Professionsverständnis, wenn sie ihre eigene Profession nicht der Kritik entziehen. Sie können sich nicht ungebrochen als Aufklärer_innen über problematische gesellschaftliche Tendenzen positionieren, sondern sollten deutlich machen, wie sie in die Verwertung ihrer selbst und anderer involviert sind. Der kritischen Professionalisierung bedürfen angehende Pädagog_innen genauso wie ihre

wissenschaftlich professionalisierten Hochschullehrer_innen. Das Lehren – sei es das akademische Lehren an der Universität oder das unterrichtsbezogene Lehren an der Schule – kann aber nur kritisch werden, wenn die Lehrenden nicht nur das Wissen, das sie vermitteln, einer Kritik aussetzen, sondern auch ihre eigenen Formen der Vermittlung. (Messerschmidt, 2016, 62)

Dies setzt allerdings voraus, dass die Lehrpersonen offenlegen, unter welchen Verhältnissen schulisches Unterrichten oder akademische Lehre erfolgt. Wer spricht aus welchen sozialen Positionen heraus? Wer wird wie angesprochen? Was für Etikettierungen und Dominanzverhältnisse bestehen? Das genaue Hinschauen im Sinne einer reflexiven Professionalisierung erfordert Mut und kann unangenehm sein. Nach Messerschmidt (2016) besteht im Berufsbild der Lehrer*innen die Angst vor Souveränitätsverlust. Bei Diskussionen über die sozialen Bedingungen in der Schule konzentrieren sich Lehrpersonen hauptsächlich auf die Schüler*innen sowie deren Eltern, anstatt sich auf sich selbst zu konzentrieren. Die Erwartung, immer selbstsicher aufzutreten und eine überlegene Position einzunehmen, um dem gängigen Bild einer Lehrperson zu entsprechen, verhindert, dass Lehrpersonen über sich selbst nachdenken und sich selbst reflektieren (ebd.). Durch das Hinschauen nehmen Lehrpersonen statt einer Position der Überlegenheit eine Position des Involviertseins ein und können eigene Praktiken und Routinen überprüfen.

Zur Überprüfung eigener Praktiken und Routinen im Unterricht bietet sich die Analyse eines Transkripts einer Unterrichtssequenz als eine geeignete Massnahme an. Dieses Vorgehen repräsentiert eine Form der Beobachtung zweiter Ordnung. Die Einnahme einer Perspektive zweiter Ordnung durch Distanzierung ist nach Hofstetter und Koechlin (2022) ein wichtiger Ansatz in der schulischen Heilpädagogik und allgemeinen Pädagogik, um Teilhabebarrrieren und Diskriminierungssituationen zu erkennen und zu überwinden. Diese Perspektive zweiter Ordnung ermöglicht es Lehrpersonen, sowohl ihre eigenen als auch die Routinen und Praktiken anderer zu hinterfragen und kritisch zu betrachten «und so zu einer inklusionsorientierten Praxis beizutragen» (S.92).

Das gemeinsame Analysieren eines Transkripts einer Unterrichtsbeobachtung in Form einer Beobachtung zweiter Ordnung gehört zum Bereich der rekonstruktiven Kasuistik. Unter Kasuistik werden «alle möglichen Varianten der Fallarbeit, die im Kontext der Ausbildung [oder Berufsleben] – in unserem Fall der Lehrerausbildung- stehen [verstanden]» (H. Schott-Leser, 2019, 12). Anders als bei der reflexiven Kasuistik, beschäftigt sich der rekonstruktiv-kasuistische Forschungszugang auch mit Fällen, die auf den ersten Blick nicht auffällig oder kritisch scheinen. Der zu betrachtende Einzelfall wird also nicht als konkretes

handlungspraktisches Problem verstanden, sondern es geht darum, «über die detaillierte Erschliessung der Strukturiertheit des Einzelfalls zu einem vertieften Verständnis allgemeiner Strukturen zu gelangen» (ebd.). Mit dem Erschliessen dieser Strukturen und Routinen der alltäglichen Praxis, können, wenn notwendig, alternative Handlungswege in Betracht gezogen werden.

Folgender Abschnitt befasst sich mit der methodischen Herangehensweise zur Erstellung und Analyse eines Transkripts einer Unterrichtssequenz sowie den zu berücksichtigenden Aspekten bei diesem Prozess. Die Ausführungen zum Erstellen eines Transkripts orientieren sich an den Arbeiten von Przyborski & Wohlrab-Sahr (2014) sowie Deppermann (2008). Im Folgenden werden die Schritte zur Transkription einer Unterrichtssequenz erläutert, gefolgt von Empfehlungen zur Analyse des Transkripts und den damit verbundenen methodischen Herausforderungen an einem Beispiel aus der Praxis.

Folgende Punkte sind bei der Erstellung des Transkripts zu beachten:

- Gesprochene Sprache unterscheidet sich von geschriebener
- Andere formale Regeln gelten
- Personen sprechen oft gleichzeitig, z.B. in Form von Zustimmung oder Unterbrechung
- Aspekte wie Lautstärke und Intonation prägen die gesprochene Sprache
- Solche Elemente sollten im Transkript notiert werden
- Genauigkeit erfordert großen Aufwand, also ist es wichtig, zu entscheiden, welche Informationen dringend notwendig sind und auf welche verzichtet werden kann

Ziel der Transkription:

- Dritten, die nicht an der Situation teilgenommen haben, einen guten Eindruck ermöglichen
- Nonverbales Geschehen bei Videobeobachtungen beschreiben
- Bei Gesprächen Sprecherwechsel und paraverbale Aspekte (z.B. Lachen, Lautstärke, Intonation) transkribieren
- Je nach Situation Überlappungen/gleichzeitiges Sprechen notieren

Fragen, die nach dem Durchlesen eines Transkripts gestellt werden können:

- Differenzlinien: Welche Differenzkonstruktionen/Differenzlinien werden in der Sequenz bedeutsam? Durch welche Unterscheidungen/Adressierungen?

(Wer wird wie adressiert? Z. B. als besonders schnell, fleissig oder langsam. Von wem wird was erwartet?)

- Ein- und Ausschlussprozesse: Welche Praktiken des Sprechens und des Tuns (von Lehrpersonen und Schüler*innen) lassen sich rekonstruieren? Wo können in den Praktiken des Sprechens und des Tuns Behinderungen (Besonderungen, Benachteiligungen) als soziale Konstruktionen identifiziert werden? Wie lassen sich diese Praktiken in Bezug zu Ein- und Ausschlussprozessen setzen?

(Beispiele einer Praktik des Tuns: Wenn ein Kind von der Klassenassistentz speziell begleitet, oder vor die Tür geschickt wird, ist dies eine gewisse Besonderung des begleiteten Kindes.)

- Involviertsein der SHP/Lehrpersonen: Wie ist das pädagogische Personal an der Hervorbringung der Differenzlinien/Ein- und Ausschlussprozesse beteiligt? (Spricht die SHP bzw. die Lehrperson mit bestimmten Kindern anders als mit anderen? Werden z. B. Kinder, die Lernschwierigkeiten zeigen, besonders nach notwendiger Unterstützung gefragt?)

Beispielanalyse eines Transkripts:

Zur Veranschaulichung der Analysemöglichkeiten eines Transkripts werden im Folgenden spezifische Passagen aus dem zuvor erwähnten Praxisbeispiel hervorgehoben und im Kontext der gestellten Fragestellungen kritisch reflektiert.

Transkribierte Sequenz Unterricht (videobasiert) (00.00.00 – 00.04.05)
Zeichenerläuterung (in Anlehnung an Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2014)

<u>aber</u>	Betonung
aber	Lautstärke
@genau@	lachend gesprochenes Wort
@(.)@	kurzes Lachen
(.)	kurzes Absetzen, nicht länger als eine Sekunde
(3)	Pause (in Sekunden)
L	Überlappung, gleichzeitiges Sprechen
hoffentli-	Abbruch eines Wortes

Informationen zum Transkript und zur Einbettung der Sequenz:

Das Transkript basiert auf einer Videoaufnahme, welche von meiner Kommilitonin Frau W. während des Unterrichtsbesuchs am 2. November 2022 gemacht wurde. Die Sequenz ist ein Ausschnitt der Umsetzung des Berufspraxisprojekts. Während eines Quintals arbeite ich (SHP) ein bis zweimal pro Woche mit einem Jungen (L) zusammen an einer **Namenwerkstatt**. Ziel ist es, dass L. lernt, seinen Namen zu erkennen und ein erstes Schriftbild zu entwickeln. L. ist im 2. Kindergartenjahr und ist aufgrund einer Cerebralparese auf einen **Rollstuhl angewiesen**. Seit er im Kindergarten ist, hat er bereits grosse feinmotorische Fortschritte gemacht und es ist nicht ausgeschlossen, dass er **wie die anderen Kinder** mit dem Stift schreiben lernt. Die Option besteht, dass eine elektronische Schreibhilfe angeschafft wird. Zu Beginn der folgenden Sequenz sitzt L. im Rollstuhl neben dem Tisch und die SHP steht neben ihm, während sie mit ihm spricht.

Anwesende Personen:

SHP: Frau D.
L: Kindergartenkind
K: Kinder im Hintergrund

Abbildung 8. Screenshot 1 aus Transkript (eigene Darstellung)

Rein äusserlich wird L. bereits vom Rest der Klasse unterschieden, da die SHP ihn als einen Jungen im Rollstuhl beschreibt und er das einzige Kind im Rollstuhl ist. Zudem erklärt sie, dass sie mit ihm an einer Namenwerkstatt arbeite, weil er beim Namensschreiben noch Übung braucht und er vielleicht eines Tages auf eine elektronische Schreibhilfe angewiesen sein wird. Aufgrund dieser Merkmale wird er bereits hier als hilfsbedürftig adressiert.

Der einleitende Text zeigt, dass die zuständige Heilpädagogin bereits Zuschreibungen und Adressierungen verankert hat, bevor sie mit dem Unterrichten begonnen hat. Also wird bereits in der Wortwahl beim Beschreiben des Kindes ersichtlich, dass die SHP auch eine Rolle spielt in der sozialen Konstruktion von Behinderung.

Hier wird klar, dass Inklusion nicht örtlich festgemacht ist. Nur weil ein Kind in die Regelschule integriert wird, heisst das nicht, dass keine Ein- und Ausschlussprozesse stattfinden. Inklusion ist eine Frage der sozialen Prozesse. Es geht vielmehr darum, zu erkennen, wie man selbst mit seiner Kommunikation oder Haltung zu Ein- und Ausschluss beiträgt. Die folgende Auseinandersetzung zeigt, dass auch SHPs oder Lehrpersonen dazu beitragen, dass gewisse Ausschlussprozesse und Zuschreibungen stattfinden.

1	SHP	Wenn du am Tisch duesch schaffe, muesch ehm usem Rollstuehl use. Wöu sösch (.) lisch du
2		ufem Tisch
3		<i>SHP beugt sich stehend nach vorne und schaut L. an</i>
4	L	So chan ich ned min Name schribe <i>(in Robotersprache)</i>
5	SHP	Wämer ned de Frau W. mol zeige wies esch im Stehbrett?
6	L	Ich chan scho min Name schribe
7	SHP	Das wämer etz ere ebe zeige (.) aber am beste gohts im Stehbrett
8	L	Ich zeig wie ich cha min Name schribe elleige elleige
9	SHP	Wämers grad em Stehbrett mache? Well denn hättisches grad gmacht <i>(SHP macht eine Wegwischbewegung mit der Hand)</i>
10		
11	L	[I cha elleige min Name schribe mit dir zäme elleige min Name schribe
12	SHP	Mit mir zäme elleige jo (2) i due do paar Sache vorbereite för din Name <i>(SHP legt eine Kiste auf den Tisch und L. beginnt aus dem Rollstuhl zu klettern)</i>
13		
14	L	<i>(singt etwas undeutliches, im Hintergrund hört man die Kinder, die jetzt auf dem Weg nach draussen in die Pause sind)</i>
15		
16	SHP	<i>(beugt sich zu L. hinunter, welcher immer noch aus dem Rollstuhl klettert)</i> L. i hole etz schnell s Stehbrett do häre esch guet?
17		
18	L	Nei <i>(L. klettert weiter)</i>
19	SHP	<i>(L. kriecht zum Stuhl am Tisch)</i>
20	SHP	Aso los etz gschwend (.) mer händ die Abmachig, das du 20 Minute do dri muesch <i>(SHP sitzt nun auf dem Bänkli und redet auf Augenhöhe zu L.)</i> Vo mer u schöne mers ou so mache, dass
21		du nochär dri gosch wenn d Chind weder ine chöme esch guet? Well de chöne mer etz do am
22		Tisch schaffe das roht scho
23		

Abbildung 9. Screenshot 2 aus Transkript (eigene Darstellung)

Zeile 1: Erwartungshaltung: SHP geht davon aus, dass L. nicht gerade am Tisch sitzen kann.

Zeile 7: Das «wämer» = wollen wir, SHP schreibt L. zu, dass er das auch zeigen will und dass es am besten im Stehbrett geht. War SHP je selbst im Stehbrett, um das zu beurteilen?

Zeile 22: Differenzkonstruktion zwischen «de Chind» und «L.». L. wird als nicht zugehörig zu den Kindern adressiert

33	L	(Entdeckt die Kiste auf dem Tisch und lehnt sich weit nach vorne, um sie zu greifen, die SHP steht auf und stellt sich hinter den Stuhl von L.)
34		
35	SHP	Dafi der de Stuehl chli noch schiebe? (SHP schiebt, ohne abzuwarten, den Stuhl näher an L. heran)
36		
37	L	Ich wet höt das do mache (nimmt sich ein Blatt aus der Kiste)
38	SHP	Da metm schribe? Jo du dafsch sowieso ussueche wele Poste (.) ich due der 3 härelegge (.) de hani wöue (.) de
39		

Abbildung 10. Screenshot 3 aus Transkript (eigene Darstellung)

Zeile 35: L. wird als hilfsbedürftig adressiert, indem, ohne auf die Antwort zu warten, der Stuhl näher geschoben wird. Praktik des Tuns / falsch verstandene Solidarität. L. könnte sich auch ohne Hilfe, aber mit etwas Zeitinvestition selbst näher an den Tisch schieben → Ableismus (ihm wird zugeschrieben, dass er nicht fähig ist, den Stuhl in angemessener Zeit zurechtzuschieben)

69	L	Nei i meine die ganzu Papier kann mer versorge bem ehm Malzüg (L. schaut fragend zur SHP)
70	SHP	Ahaaa damets alli andere Chind ou chönte nä meinsch so?
71	L	Ja
	SHP	ok aber nei das esch nor för dech das esch extra för dech das send Üebige met nor dim Name druf (.) das esch ned för die andere Chind

Abbildung 11. Screenshot 4 aus Transkript (eigene Darstellung)

Zeile 70-71: Ausschlussprozess: SHP schliesst L. mit dieser Aussage von der Gruppe aus. SHP adressiert L. als den Schüler, der es nötig hat seinen Namen speziell zu üben, die anderen brauchen das nicht. Differenzkonstruktion: fähig/ nicht fähig oder hat es nicht nötig/ hat es nötig.

Insgesamt trägt die Einnahme einer Perspektive zweiter Ordnung also dazu bei, dass Lehrpersonen effektiver zur Förderung von Inklusion und Chancengleichheit an Schulen beitragen können. Es ermöglicht eine reflektierte und kritische Herangehensweise an bestehende

Praktiken, um diese im Sinne einer diversitätssensiblen und inklusionsorientierten Bildung zu verbessern.

2.2.1.2 Grundsatz 2: *Sich über unbewusste Vorurteile bewusst werden*

Wagner (2022) erklärt, dass niemand frei von Vorurteilen ist. Jede*r denkt in Verallgemeinerungen und es kommt vor, dass eine ganze Gruppe aufgrund einer einzelnen Erfahrung bewertet wird. Wie bereits im Kapitel 2.1.8 beschrieben, können Kategorisierungen notwendig sein zur Alltagsbewältigung, in dem sie helfen, Erfahrungen und Sinnesreize zu ordnen. Kategorisierungen sind laut Wagner (ebd.) unbestreitbar « [...] notwendige kognitive Strategien zur Regulation von Wahrnehmung: Man kann nicht nicht-kategorisieren» (S. 270). Weiter erklärt Wagner (ebd.) aber, dass Vorurteile damit nicht legitimiert werden dürfen. Ausserdem sind die Auswirkungen von Vorurteilen im persönlich-privaten Rahmen zu unterscheiden mit jenen im beruflich-öffentlichen Rahmen. Während die Konsequenzen von privaten Vorurteilen für einen selbst bleiben, z. B., indem eine bestimmte Gruppe Menschen gemieden wird oder sich eine Person in der Freizeit nur mit ihresgleichen zusammentut, können die Konsequenzen von Vorurteilen im beruflich-öffentlichen Rahmen grossen Einfluss auf Entscheidungen und Abläufe haben. Gerade in Erziehungs- und Bildungseinrichtungen wie bspw. die Schule, gehören die Lehrpersonen zu den Personen, «die im Verhältnis zu Kindern mehr Macht haben, und deren Wertvorstellungen und Normorientierungen einen grossen Einfluss ausüben- insbesondere auf junge Kinder» (Wagner, 2022, S. 271). Positive Vorurteile gegenüber einer Gruppe, der ein Kind angehört, können es laut Wagner (2022) ermutigen, viel zu leisten oder sich anzustrengen. Umgekehrt können abwertende Vorurteile gegenüber der sozialen Bezugsgruppe, zu der das Kind gehört, dazu führen, dass das Kind das negative Bild, welches die Lehrperson von ihm hat, in sein Selbstbild übernimmt. Diese negative selbsterfüllende Prophezeiung wird von Panesar (2018) als *stereotype threat* beschrieben. Der Begriff *stereotype threat* wird weiter unten im vierten Grundsatz noch einmal aufgegriffen. Es ist folglich wichtig, dass sich Lehrpersonen über unbewusste Vorurteile und *stereotype* oder stigmatisierende Zuschreibungen bewusst sind und sie reflektieren und versuchen zu vermeiden.

Die nigerianische Autorin Adichie (2009) setzt sich mit dem Thema Vorurteile auseinander. In ihrem Vortrag *The Danger of a Single Story* spricht Adichie (ebd.) darüber wie eindimensionale Erzählungen über Menschen und Kulturen zu Vorurteilen, Stereotypen und Missverständnissen führen können: «The single story creates stereotypes, and the problem with stereotypes is not that they are untrue, but that they are incomplete. They make one story become the only story» (Adichie, 2009, 13.11-13.21). Dieses Zitat stammt aus Adichies Rede für einen TED-Talk. Sie betont die Bedeutung von vielfältigen und facettenreichen

Geschichten, um ein umfassenderes Verständnis der Welt zu fördern. Um zu veranschaulichen, wie einseitige Erzählungen über Kulturen, Länder und Menschen Vorurteile und Stereotypen fördern können, teilt Adichie (2009) persönliche Erfahrungen und Beispiele aus ihrem eigenen Leben sowie aus der Literatur. Die Autorin ermutigt dazu, verschiedene Perspektiven und Geschichten zu suchen, um ein reichhaltigeres Verständnis der Welt zu entwickeln und Vorurteile abzubauen und betont, dass niemand aufgrund einer einzigen Geschichte beurteilt werden sollte. Der TED-Talk wird zur Diskussionsgrundlage für den Unterricht ab der 8. Klasse empfohlen (Panesar, 2018). Das Video bietet eine geeignete Grundlage für Diskussionen und dient gleichzeitig der persönlichen Selbstreflexion für Lehrpersonen. Adichie (ebd.) zeigt mit ihren Erzählungen wie beeinflussbar und schutzlos Kinder angesichts einer Geschichte sind, die sie hören oder lesen. Der Talk regt zum Nachdenken an und ruft in Erinnerung, dass es immer mehrere Seiten einer Geschichte zu erzählen gibt.

Während Adichie (2009) die ganze Gesellschaft anspricht, wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit die Schule, insbesondere das Denken und Handeln der Lehrpersonen, angesprochen. Um im Feld Schule inklusionsorientiert zu denken und zu handeln, ist es wichtig, dass sich Lehrpersonen über stigmatisierende Zuschreibungen und (un)-bewusste Vorurteile bewusstwerden und sich aktiv darum bemühen, sie zu vermeiden.

2.2.1.3 Grundsatz 3: Wissen um Differenzierungspraktiken aneignen

Budde (2018) beschreibt, dass jede Wahrnehmung von Personen, Emotionen, Sachverhalten etc. damit einhergeht, Vergleiche anzustellen und damit Differenzen zu markieren. Folglich kann nach Budde (ebd.) auch für soziales Handeln angenommen werden, «dass jede Aktivität in vielfacher Hinsicht Unterschiede macht, da eben genau jene Handlung durchgeführt wird und eine andere nicht. Soziale Praktiken produzieren in diesem Sinne notwendigerweise permanent Differenz» (S.138). Auch durch Zuschreibungen entstehen also Differenzen und Unterscheidungen. Zum Beispiel kann jemand als auffällig oder eben als nicht auffällig beschrieben werden. Es gibt in der Schule verschiedene Differenzkategorien, welche im Schulalltag wirken und durch pädagogische Praktiken hervorgebracht werden. Praktiken der Differenzierung sind laut Budde (2018) von Machtverhältnissen durchzogen und führen zu hierarchischen Positionen im Feld Schule.

Budde (2018) beschreibt die verschiedenen Differenzkategorien als soziale Ungleichheitskategorien. Ähnlich wie der innere Kreis beim Diversitäts-Rad von Susen, Goll & Gerlach (2020) im Kapitel 2.1.8, gibt es nach Budde (2018) soziale Ungleichheitskategorien, welche für Diskriminierungen und Ungleichheiten anfällig sind. Im Vergleich zu Susen, Goll

& Gerlach (2020) beschreibt er die Kategorien in etwas anderen Worten und lässt zum Beispiel die sexuelle Orientierung oder das Alter als eigene Ungleichheitskategorie weg. Nach Budde (2018) lässt sich Differenz anhand folgender vier sozialer Kategorien beobachten (S. 140-144):

Differenzierungen anhand von Geschlecht

Praktiken der Geschlechterdifferenzierungen im Unterricht sind im Gegensatz zu Milieu oder Migrationshintergrund oftmals explizit präsent. Zudem sind sie oft dichotom und stereotyp. Budde (2018) beschreibt das Ergebnis einer Studie (Kelly 1988; Tiedemann 1995, zitiert nach Budde, 2018) betreffend der Steuerung des Unterrichtsgesprächs, dass Jungen häufiger aufgerufen werden, wenn es um die Erschließung neuer Inhalte geht oder um sie zu disziplinieren, während Mädchen bevorzugt dann aufgerufen werden, wenn es um die Sicherung von Ergebnissen geht. Ein weiteres Beispiel zeigt, dass sich auch auf der pädagogisch-didaktischen Ebene die Annahme stabiler Differenzen, wie zum Beispiel durch geschlechterdichotome Sitzordnungen, manifestiert. Durch eine geschlechterdichotome Sitzordnung zum Beispiel, werden spezifische Vorstellungen über Geschlecht im Sinne eines doing gender überhaupt erst hervorgebracht (West & Zimmerman, 1991, zitiert nach Budde, 2018).

Differenzierungen anhand von Milieuzugehörigkeit

Zur Frage, inwieweit die Schule an der Herstellung milieubezogener sozialer Ungleichheit beteiligt ist, gibt es laut Budde (2018) noch erheblichen Forschungsbedarf. Eine Studie von Budde und Rissler (2016) weist aber auf unterrichtliche Prozesse der Exklusion von Schüler*innen aus sozial benachteiligten Milieus anhand von materialen Arrangements, Disziplinierungen und Körperpraktiken hin (Budde & Rissler, 2016, zitiert nach Budde 2018, S. 142).

Damit ist gemeint, dass es in Schulen und Bildungseinrichtungen also Praktiken und Prozesse gibt, die dazu führen, dass Schüler*innen aus sozial benachteiligten Hintergründen ausgeschlossen oder benachteiligt werden. Dies kann durch die Art und Weise geschehen, wie Unterrichtsmaterialien organisiert sind, durch disziplinarische Massnahmen, die ergriffen werden, oder durch körperliche Aktivitäten und Interaktionen im schulischen Umfeld.

Differenzierungen anhand von Migrationshintergrund

Nach einer Studie von Gomolla und Radtke (2007, zitiert nach Budde, 2018) ist die Schule als Institution nicht auf Interessen und Fähigkeiten von Kindern mit Migrationshintergrund ausgelegt, sondern orientiert sich an einer Fiktion der monolingualen Sprachfähigkeit und

Lebenswirklichkeit (ebd.). Budde (2018) nennt auch andere Studien, wie beispielsweise Weber (2009), welche belegen, dass Schüler*innen mit Migrationshintergrund im Unterricht und allgemein im Feld Schule aufgrund ethnischer Sortierungen benachteiligt werden. Budde (2018) erwähnt in diesem Zusammenhang auch Hummrich (2009, zitiert nach Budde, 2018), welcher in seiner Forschung Interviews verwendet, um herauszufinden, wie Lehrpersonen die Ethnizität von Schüler*innen wahrnehmen und wie sich diese Wahrnehmung auf den Unterricht auswirkt. Die Schlussfolgerung aus den Interviews ist, dass die Lehrpersonen Ethnizität als eine Barriere für den Erfolg im Unterricht sehen. Die Lehrpersonen konstruieren Kinder mit Migrationshintergrund als Fremde, was bedeutet, dass sie sie als andere oder nicht dazugehörig betrachten. Aufgrund dieser Zuschreibung glauben sie, dass diese Schüler*innen den schulischen Erwartungen und Leistungsstandards nicht gerecht werden können. Es zeigt sich folglich, dass die Wahrnehmung von Ethnizität und die damit verbundenen Stereotypen und Vorurteile das pädagogische Verhalten und die Erwartungen der Lehrpersonen beeinflussen können, was sich wiederum auf den Bildungserfolg von Kindern mit Migrationshintergrund auswirken kann (ebd.).

Differenzierungen anhand von Dis/Ability im Anspruch von Inklusion

In der Schule lassen sich unterschiedliche Differenzierungspraktiken in Bezug auf Dis/Ability identifizieren. So wird zum Beispiel permanent zwischen sogenannten IF-Kindern und Regelkindern unterschieden. Auch Schulbegleitungen wie Klassenassistenten, die für ein spezielles Kind zuständig sind, spezielle diagnostische Verfahren oder die Gestaltung einer spezifischen Lernumgebung können differenzproduzierend wirken.

Neben den vier beschriebenen sozialen Differenzkategorien nimmt Budde (2018) in einem weiteren Schritt in Anlehnung an verschiedene Forscher*innen auch die Konstruktion von Differenz in pädagogischen Praktiken in den Blick. Eine zentrale Rolle haben dabei die Kategorien Leistung sowie die Binnendifferenzierung (S.144-147):

Differenzkategorien anhand von Leistung

«Differenzkonstruktionen aufgrund von Leistung sind vor dem Hintergrund einer meritokratischen Vorstellung nicht unabhängig von sozialer Ungleichheit, wenngleich genau dieser Zusammenhang zumeist nicht in den Blick gerät, da aufgrund des meritokratischen Versprechens allein individuelle Leistungsfähigkeit und -bereitschaft als legitime Grundlage für soziale Differenzierungen gilt» (Scherr, 2015, zitiert nach Budde, 2018, S. 145).

In Anlehnung an Scherr (2015) argumentiert Budde (2018) hier also, dass obwohl die Gesellschaft oft das Ideal der Meritokratie betont, soziale Ungleichheit dennoch eine wichtige

Rolle in der Bildung spielt und häufig nicht ausreichend beachtet wird. Dies kann dazu führen, dass Schüler*innen aus benachteiligten sozialen Verhältnissen trotz ihrer individuellen Leistungsfähigkeit und Bereitschaft benachteiligt werden.

Differenzkategorien anhand von Binnendifferenzierung

Da traditionelle Unterrichtsformen wie lehrer*innenzentrierter Frontalunterricht immer mehr in Kritik geraten, gewinnen Unterrichtsarrangements wie der geöffnete Unterricht vermehrt an Bedeutung. Anstelle von universalistischen Anforderungen in Bezug auf Lernziele oder Unterrichtsmethoden und Materialien, gewinnen Differenzierungen beispielweise nach Aufgabenniveau, Aufgabentyp oder Bearbeitungszeit zugunsten von selbsttätiger und individualisierter Lernformen mehr an Bedeutung. Diese Praktiken sind darauf ausgerichtet, die Heterogenität der Schüler*innen wertzuschätzen. Aber mit dieser Binnendifferenzierung ist «der Unterricht in hohem Masse differenzproduzierend» (Budde, 2018, S. 146). Wichtige Kriterien für Differenzierungspraktiken sind die Fähigkeit zur Selbständigkeit oder die Bearbeitungszeit eines Auftrages.

Das Resultat all dieser geöffneten Formen der Unterrichtsarrangements ist also nicht die Abnahme von Praktiken der Differenzierung, sondern vielmehr deren Verschiebung zu beispielsweise Unterscheidungen bzw. Zuschreibungen wie die «Langsamen, Schnellen, Kreativen, Zielstrebigen und Zerstreuten» (Budde, 2018, S. 147). Dennoch trägt Binnendifferenzierung potenziell zur Förderung von Inklusion bei. Dabei erfordert sie aber unbedingt eine bewusste Handhabung, um jegliche Form von exkludierenden Zuschreibungen zu vermeiden.

Mit dem Wissen über all die bestehenden Differenzkategorien und der damit verbundenen Gefahr der Reproduktion sozialer Ungleichheiten ausgestattet, stellt Inklusion nach Wagner (2022) eine Aufforderung dar, «Kinder in ihrer Unterschiedlichkeit wahrzunehmen und anzuerkennen- in ihrer ganzen Persönlichkeit als mehrfachzugehörig und nicht nur mit Blick auf einen Aspekt ihrer Identität» (Wagner, S.15). Für den Unterricht bedeutet dies für Lehrpersonen, die Komplexität der Schülerinnen und Schüler zu verstehen und ihre Vielfalt zu würdigen, anstatt sich nur auf einzelne Aspekte ihrer Identität zu konzentrieren.

2.2.1.4 Grundsatz 4: Sich über die Auswirkungen des stereotype threats bewusst sein

Aus dem Englischen übersetzt bedeutet stereotype threat Bedrohung durch Stereotype (Dorsch Lexikon der Psychologie, n. d.). Der Begriff stammt aus der Sozialpsychologie und wurde von den Psychologen Steele und Aronson (1995) geprägt. Sie beziehen sich auf die

negativen Auswirkungen von Stereotypen oder Vorurteilen auf die Leistung von Personen, die Teil einer Gruppe sind, auf die diese Stereotypen zutreffen. Ein stereotype threat tritt dann auf, wenn Menschen befürchten, dass sie in einer bestimmten Situation ein negatives Stereotyp, welches ihrer Gruppe zugeschrieben wird, bestätigen könnten. Diese Angst kann dazu führen, dass sie gestresst sind oder sich unter Druck gesetzt fühlen. Folglich können sie in dieser Situation zum Beispiel in einer Prüfungssituation schlechter abschneiden, als sie es unter neutralen Bedingungen tun würden.

In der Schule kann es beispielsweise vorkommen, dass Schüler*innen einer bestimmter Herkunftsgruppe verinnerlicht haben, dass ihnen weniger zugetraut wird als anderen Mitschüler*innen und in Folge dessen trauen sie sich selbst auch weniger zu oder geben schneller auf. Die Lehrpersonen haben die Möglichkeit Stereotype zu hinterfragen und so Schüler*innen bewusst zu stärken und ihnen ein Zugehörigkeitsgefühl und Anerkennung zu geben, in dem sie keine negativen Stereotypen in ihren Unterricht einbringen. Schüler*innen sollten unvoreingenommen behandelt werden und keine Vorurteile, basierend auf den im Kapitel 2.1.8 erwähnten Differenzierungskategorien, erleben.

Ein Forschungsprojekt des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung (BIM) an der Humboldt- Universität Berlin und der Forschungsbereich beim Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Migration und Integration (SVR) hat nachgewiesen, dass sich die Leistungen von Schüler*innen, die von stereotype threats beeinflusst sind, signifikant verbesserten, wenn positives und konstruktives Feedback im Unterricht erlebt wurden (BIM/SVR, 2017). Ausserdem konnten auch positive Auswirkungen auf die Leistungen der Schüler*innen nachgewiesen werden, wenn die sogenannte *Selbstbestätigungsintervention* von Lehrpersonen angewendet wurde (BIM/SVR, 2017, zitiert nach Panesar, 2018).

Bei einer Selbstbestätigungsintervention werden Schüler*innen von der Lehrperson dazu ermutigt, sich mit Themen und Aktivitäten auseinanderzusetzen, die für sie persönlich wichtig und positiv besetzt sind. Die Lehrperson stellt den Kindern die Aufgabe, dass sie über Themen schreiben (oder in der Unterstufe erzählen) sollen, die ihnen am Herzen liegen und die sie gerne tun. Dies können Aktivitäten wie Sport, Malen, Basteln, Handwerken, Musik hören oder andere Hobbys sein. Diese Aktivitäten werden den Schüler*innen vorher als Möglichkeiten vorgestellt, aus denen sie wählen können, was ihnen am meisten bedeutet. Die Schüler*innen werden dann gebeten, über ihre ausgewählten Themen zu schreiben bzw. zu sprechen. Die Idee dahinter ist, dass ihnen diese Aktivitäten ein Gefühl der Bedeutung und Befriedigung vermitteln, was ihr Selbstwertgefühl und ihre Selbstwirksamkeit stärken können.

Die Studie zeigt, dass Leistungen in Mathematiktests, die nach einer solchen Selbstbestätigungsintervention durchgeführt wurden, signifikant besser waren als Leistungen von Kindern, die im Vergleich zur Kontrollgruppe über für sie unwichtige Themen geschrieben haben (BIM/SVR, 2017, zitiert nach Panesar, 2018).

Diese Ergebnisse legen nahe, dass sich die Auseinandersetzung mit persönlich bedeutsamen und positiv besetzten Themen auf verschiedene Bereiche des Lernens auswirken kann. Durch gezielte Selbstbestätigungsinterventionen durch die Lehrperson können also die Leistungen von Schüler*innen positiv beeinflusst werden. Dies kann dazu beitragen, potenzielle Benachteiligungen durch Stereotypen oder verzerrte Erwartungen zu überwinden.

Folgende Grafik stellt den Wirkmechanismus der Selbstbestätigungsintervention auf die Leistung noch einmal anschaulich dar:

Abbildung 13. Wirkmechanismus der Selbstbestätigungsintervention (BIM/SVR, 2017, S.40)

2.2.1.5 Grundsatz 5: Verständnis für intersektionale Verknüpfungen entwickeln

Unter Intersektionalität wird verstanden, dass Menschen aufgrund verschiedener Identitätskategorien, wie beispielsweise Herkunft, Geschlecht, Klasse, Sexualität, Religion oder Behinderung, gleichzeitig diskriminiert oder benachteiligt werden können. Der Begriff und seine Herkunft wurden bereits ausführlicher in Kapitel 2.1.10 beschrieben. Das Thema wird

hier noch einmal aufgegriffen, da die intersektionale Betrachtungsweise für die Schule, insbesondere für das Handlungsfeld der Lehrpersonen heute von zentraler Bedeutung ist.

Im Feld Schule war dieses Verständnis für intersektionale Verknüpfungen noch nicht immer vorhanden. In der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts wurden laut Hofstetter und Duchene (2010) unabhängig voneinander verschiedene differenzbezogene pädagogische Ansätze wie zum Beispiel die Interkulturelle Pädagogik, die Feministische Pädagogik oder die Integrationspädagogik mit dem Ziel entwickelt, die Situation spezifischer Gruppen von Schüler*innen zu verbessern. Allerdings wurden diese Bewegungen oft kritisiert, da sie als eindimensional wahrgenommen wurden. In den 1990er Jahren wurden in der Pädagogik daher verschiedene neue Konzepte, wie die Pädagogik der Vielfalt von Prengel (2018) entwickelt. Diese neuen Ansätze, zu welchen auch die Intersektionalität gehört, berücksichtigen die Tatsache, dass Menschen gleichzeitig verschiedenen sozialen Kategorien angehören (Hofstetter & Duchene, 2010). Im gleichen Sinne erklärt auch Prengel (2009), dass den genannten Ansätzen gemeinsam ist, «dass sie die Annahme feststehender Identität kritisieren und binäre Differenzkonzepte infrage stellen» (S.108).

Nach Hofstetter und Duchene (2010) wird mit dem Bewusstsein für Intersektionalität «in diesen Ansätzen die Fokussierung auf eine soziale Kategorie überwunden und die Überlagerung von verschiedenen Differenzzugehörigkeiten von Schülerinnen und Schülern ins pädagogische Denken miteinbezogen» (S.41). Dies ermöglicht heute eine umfassendere und gerechtere Herangehensweise an die Bildung und Erziehung von Schüler*innen in einer vielfältigen Gesellschaft und gilt als wichtige Grundhaltung der Lehrpersonen für inklusionsorientiertes Denken und Handeln im Unterricht.

Die Stärke dieser Ansätze sehen Hofstetter und Duchene (2010) darin, dass diese die wichtigen Fragen ansprechen, weshalb, wie und mit welchen Konsequenzen Differenzzugehörigkeiten in konkreten sozialen Kontexten, wie z. B. in einer Unterrichtssituation, eine Rolle spielen. Zudem sind sie der Meinung, dass soziale Kategorien bei der Entstehung von sozialen Ungleichheiten nicht unabhängig voneinander, sondern in ihrer wechselseitigen Beeinflussung verstanden werden müssen. Sie gehen aber auch davon aus, dass pädagogische Ansätze, die sich dem Ideal der Gleichberechtigung und der Nichthierarchisierung von Andersartigkeit verpflichten, nicht ausreichen, um den Konsequenzen sozialer Hierarchisierungsprozessen in der Schule entgegenzuwirken. Es ist deshalb laut Hofstetter und Duchene (2010) in der Schulpraxis nicht nur Political Correctness gefordert, sondern ein reflektierter Umgang mit sozialen Ungleichheiten. Sie erklären dazu auch, dass es für sie entscheidend ist, die Vielfalt im Klassenzimmer nicht romantisch, sondern kritisch zu

denken (ebd.). Mit ihrer kritischen Pädagogik der Vielfalt verstehen sie die Schule also als Ort der (Re-)Produktion sozialer Ungleichheiten und als Ort der Inklusion und Exklusion. Im Kapitel 2.2.1.1 wird diese Thematik im Sinne einer inklusionsorientierten Professionalität nach Hofstetter und Koechlin (n.d.) bereits aufgegriffen und weiter ausgeführt.

Um sich der eigenen intersektionalen Verknüpfungen bewusst zu werden, empfiehlt die Kompetenzstelle intersektionale Pädagogik, kurz i-PÄD verschiedene Übungen für die persönliche Begegnung zur Intersektionalität. Eine davon wird hier aus der Broschüre als Beispiel für eine praktische Umsetzung zitiert:

Eine Dozentin hat mit uns, ihren Studierenden eines Konfliktbewältigungsseminar, mal ein Spiel durchgeführt: Wir alle sollten auf fünf Karten Identitäten schreiben, die uns wichtig waren. Sie schrieb damals: Ehefrau, Frau, Türkin, Muslima, Professorin. Dann bat sie uns, eine der fünf beschriebenen Karten wegzuwerfen und uns zu sagen, wie wir uns dabei fühlten. Ich glaube, das war mein erster Kontakt mit dem Thema „Intersektionalität“. Ich hatte noch nie vorher darüber nachgedacht, dass ich viele verschiedene Identitätsmerkmale habe, die mir persönlich mehr oder weniger wichtig sind, die mir aber eine gewisse Position in der Gesellschaft zuweisen und von denen ich mich nicht lösen kann. Ob ich will oder nicht. Immerhin wird nicht jede Identität, die eine Person haben kann, als positiv betrachtet. Ich kann mir vorstellen, dass diese Lehrerin ein hohes Ansehen als Professorin genießt und bestimmt ein gutes Einkommen hat, sich aber aufgrund ihrer Identität als Frau vielen Problemen ausgesetzt sieht und sich besonders anstrengen muss, um in ihrem Beruf anerkannt zu werden.

(i-PÄD, n.d.)

Die vorgestellte Übung ist eine von verschiedenen Möglichkeiten, wie sich Lehrpersonen mit ihren eigenen intersektionalen Verknüpfungen auseinandersetzen können. Sie könnte aber auch für den Unterricht adaptiert werden und mit Schüler*innen in der Klasse durchgeführt und anschliessend diskutiert oder zur persönlichen Selbstreflexion unter folgender Anleitung durchgeführt werden:

Nimm dir ein Blatt Papier, einen Stift und 5 Minuten Zeit und bearbeite die Aufgaben in folgender Reihenfolge:

1. Reisse das Papier in 5 einzelne Zettel.
2. Schreibe auf jeden der Zettel eine Identität, die du dir selbst zuschreibst und dir wichtig ist (z.B. Frau, Mutter, Lehrerin, Partnerin, Heterosexuell oder Ehefrau, Frau, Türkin, Muslima, Professorin).
3. Wirf nun eine der fünf beschriebenen Zettel weg.

4. Überlege dir, wie du dich dabei fühlst. Was löst es in dir aus, eine deiner Identitäten wegzuwerfen? Gibt es Identitäten, die dir wichtiger sind als andere? Gibt es welche, die dir in der Gesellschaft mehr Akzeptanz und Anerkennung geben als andere?

Die Übung soll zum Denken anregen und zeigen, dass jeder Mensch mehrere Identitätsmerkmale hat. Nicht alle Merkmale weisen einem Individuum die gleiche Position in der Gesellschaft zu. Diese Erkenntnis hilft, sich den intersektionalen Verknüpfungen von Schüler*innen bewusst zu werden.

2.2.1.6 Grundsatz 6: Vielfalt und Pluralität als Normalität anerkennen

Im vorliegenden Kapitel wird der Begriff Vielfalt gemäss der Definition in Kapitel 2.1.8 verwendet, der einen wertschätzenden und nicht hierarchisierenden Umgang mit Verschiedenheit beschreibt. Vielfalt und Pluralität als Normalfall anzuerkennen ist eines der zentralen Verständnisse von Lehrpersonen im Hinblick auf eine diversitätssensible und inklusionorientierte Bildung. Wie bereits im Kapitel 2.1.9 beschrieben, hat das Übereinkommen der Behindertenrechtskonvention einen grossen Einfluss auf die Bildung ausgeübt. «Mit der Ratifizierung der UN-BRK im Jahr 2014 durch das Schweizer Parlament wurde die inklusive Bildung als gesellschaftliches Ziel gesetzt» (Wicki, 2021). Um für inklusive Settings zu sensibilisieren, benötigt es aber nicht erst im Berufsalltag, sondern bereits in den Ausbildungseinrichtungen eine Neuorientierung für zukünftige Lehrpersonen. Deswegen wird im vorliegenden Abschnitt nicht nur die Anforderung an eine bestimmte Grundhaltung der Lehrpersonen thematisiert, sondern auch die Forderung an eine neu zu gestaltende Ausbildungslandschaft der Lehrpersonen.

Um die wichtige Grundannahme der Inklusion zu berücksichtigen, nämlich die Anerkennung von Vielfalt und Pluralität als Normalität, ist eine Neuausrichtung der Lehrpersonen-ausbildung unerlässlich. Dies beinhaltet die Überwindung der starren Trennung zwischen Regelschul- und Sonderschulausbildungen zugunsten von integrativeren Ansätzen oder flexibleren Bildungswegen innerhalb dieser Ausbildungsprogrammen. Die Neuorientierung der Ausbildungswege wurde bereits an der 48. Internationalen Bildungskonferenz der UNESCO (2008) mit folgendem Wortlaut gefordert:

For all countries, teachers are the most costly—and the most powerful—resource in the education system. As systems become more inclusive, professional development is particularly important because of the major new challenges that face both ordinary school-teachers—who have to respond to a greater diversity of student needs—and special educators—who find the context and focus of their work changing in major ways. Professional development needs to be seen as part of a whole-system approach to change. Teacher trainers may need

opportunities for reorienting their role, particularly where mainstream and special education training have traditionally been separate from each other. [...]

Teacher-training programmes have to be organized on inclusive lines. The rigid separation between mainstream education and special education programmes has to be replaced by more integrated programmes or more flexible pathways through programmes.

(UNESCO, 2008, S. 29)

Auch im deutschsprachigen Raum gibt es Untersuchungen, die schlussfolgern, dass eine Neuorientierung erforderlich ist. Ein Beispiel dafür ist das zwischen 2011 und 2015 durchgeführte Forschungsprojekt "Diversity in der Ausbildung frühpädagogischer Fachkräfte" von Haude und Volk (2015). Das Forschungsprojekt wurde an der Universität Hildesheim durchgeführt und durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Das Projekt hat sich mit der Frage beschäftigt, wie mit der Verschiedenheit von Kindern in den Ausbildungsstrukturen und dessen Inhalten umgegangen wird. Es ging in der Untersuchung darum herauszufinden, wie Konzepte der inklusiven Bildung für alle Kinder Eingang in die Ausbildung gefunden haben. Die Untersuchung ergab insgesamt, dass das auf dem Ansatz der Intersektionalität basierende Konzept der *Diversity Education* (Kugler 2005; Leiprecht 2008; Schad 2007; Hormel 2008, zitiert nach Haude & Volk, 2017) in Deutschland kaum systematisch in die Ausbildung für frühpädagogische Fachpersonen integriert ist. Stattdessen zeigt sich, dass weiterhin einzelne Differenzen, modularisiert, in spezifischen Ausbildungsrichtungen aufgegriffen und hergestellt werden. Dem Anspruch einer inklusiven Pädagogik, welche die Antwort auf die komplette Vielfalt aller Kinder sein soll, wird also nur bedingt gerecht. Denn nach Haude und Volk (2017) wird weiterhin zwischen Pädagogik für Regelkinder und Pädagogik für Sonderschüler*innen unterschieden und somit eine Vorstellung des sogenannten *Regelkindes als Norm* in der Ausbildung weiterhin reproduziert und verstärkt. Diese grundlegende Annahme, welche das Regelkind als Norm betrachtet, stellt eine erhebliche Herausforderung für die Entwicklung einer inklusiven Schule dar.

Haude und Volk (2017) konnten mit ihrer Untersuchung von frühpädagogischen Studiengängen (u.a. an der Hochschule Berlin und der Pädagogischen Hochschule Weingarten) zeigen, «dass zwar Module zur Inklusion und entsprechende Lernziele in den Ausbildungsgängen zu finden sind, aber daneben weiterhin Behinderung in anderen Modulen als eine biophysische Besonderheit klassifiziert wird» (S. 12).

Zudem werden Abweichungen häufig problematisiert und bestimmte besondere Bedürfnisse führen aufgrund von Grenzen der Profession weiterhin zu gesonderter Förderung. Um Vielfalt bzw. Inklusion durchgängig zu etablieren, müssen nach Haude und Volk (2015) einerseits verfestigte Denkweisen hinsichtlich der gesunden Normentwicklung bewusst und

schrittweise von neuen Überzeugungen abgelöst werden und andererseits Strukturen und Standards der Separationstradition gezielt verändert werden. Welche neue dominante Metastruktur die allgemeingültigen (über alle Professionen der Pädagogik) bio-psychologischen Kategorisierungen abschwächen bzw. auflösen könnten, stellt laut Haude und Volk (2015) eine wichtige Frage dar, deren Beantwortung noch nicht absehbar ist.

Die in der Ausbildung gewonnene Annahme, über das Regelkind als Norm, überträgt sich auch in den Kontext des schulischen Unterrichts. Im Hinblick auf einen inklusionsorientierten Unterricht ist es deswegen umso wichtiger, dass Lehrpersonen sich an der Unterschiedlichkeit des einzelnen Kindes und dessen Bedürfnissen orientieren und nicht einer vermeintlichen Normalität folgen. Vielfalt und Pluralität muss als Norm angesehen und anerkannt werden. Dann kann Inklusion stattfinden.

Auch Markowetz (2012) plädiert dafür, dass es notwendig ist Sonderpädagogik und Allgemeine Pädagogik auf den gemeinsamen Weg zu einer inklusiven Didaktik zu bringen und damit Unterricht neu zu denken. Im Kapitel 2.2.2 wird der Weg von der allgemeinen zur inklusiven Didaktik weiter ausgeführt.

Um erneut auf die Neuausrichtung der Lehrer*innenausbildung zurückzukommen, wird im Folgenden auf die Universität Bremen eingegangen, welche sich schon seit 2004 mit Interkultureller Bildung beschäftigt. Das Pflichtmodul *Umgang mit Heterogenität in der Schule* wurde 2009 realisiert und gilt mit seiner interdisziplinären und fächerübergreifenden Ausrichtung bundesweit als innovatives Konzept der universitären Lehrer*innenausbildung (Doğmuş & Karakaşoğlu, 2016).

Im Gegensatz zu den Ergebnissen von Haude und Volk (2015 & 2017) verfolgt die Universität Bremen in Bezug auf die Lehrer*innenausbildung einen progressiveren Ansatz. Doğmuş und Karakaşoğlu (2016) skizzieren die Ziele der Ausbildung in Bremen folgendermaßen: «Vermittlung der Relevanz von Heterogenität als zentrale Perspektive der Schul- und Unterrichtsgestaltung, Heranführung an ein Bewusstsein von Heterogenität als Normalfall sowie Heranführung an ein grundsätzliches Verständnis für die intersektionale Verknüpfung von Heterogenitätsdimensionen» (S.94).

In Bezug auf eine (Migrations-)Gesellschaft erläutern Doğmuş, Karakaşoğlu und Mecheril (2016), dass die Unterschiede, die von den Schüler*innen eingebracht werden, wie beispielsweise Unterschiede in Sprache, Wissen oder ihrem Verhältnis zur Bildungsinstitution, einen massgeblichen Bestandteil der (Migrations-)Gesellschaft ausmachen. Folglich ist es nach Doğmuş, Karakaşoğlu und Mecheril (ebd.) wichtig zu betonen, dass es sich bei einer (Migrations-)Gesellschaft nicht um interkulturelle Unterschiede handelt, bei denen Andere ihre kulturellen Eigenheiten mitgebracht haben. Vielmehr sind diese kulturellen und sprachlichen Unterschiede Merkmale einer einzigen pluralen Gesellschaft: «„Wir“ sind different,

sprechen türkisch, kurdisch, russisch und deutsch, gehören eher ökonomistischen, von einem sozialen Instrumentalismus geprägten, an moralischen Leitlinien des Verzichts auf Gewalt gegen andere, sich und Tiere orientierten oder anderen Milieus an» (Doğmuş, Karakaşoğlu & Mecheril, 2016, S. 5).

Haude und Volk (2017) kritisieren die bis heute bestehende Vorstellung vom Regelkind als Norm in den Ausbildungseinrichtungen. Doğmuş, Karakaşoğlu und Mecheril (2016) plädieren für eine Anerkennung der pluralen Gesellschaft im Sinne von *Wir sind different*. Zusammengefasst lässt sich als eine Grundhaltung der Lehrpersonen ableiten, dass sich Lehrpersonen von der Vorstellung einer vermeintlichen Normalität lösen und stattdessen die Vielfalt als Norm anerkennen. Die Akzeptanz und Berücksichtigung dieser Vielfalt als plurale Gesellschaft sind wesentliche Schritte hin zu einem inklusionsorientierten und diversitätssensiblen Unterricht.

Um Vielfalt und Pluralität als Normalität anzuerkennen und zu vermitteln, muss diese sichtbar gemacht werden. Lehrpersonen müssen wissen, dass Erwachsene stereotype Darstellungen von Menschen anders wahrnehmen als Kinder. Während Erwachsene oder ältere Schüler*innen Verallgemeinerungen und Verzerrungen erkennen, können kleine Kinder Stereotype noch nicht kritisch wahrnehmen. Für junge Kinder sind die Materialien, die ihnen Erwachsene, im Umfeld Schule also die Lehrpersonen, geben, die Wirklichkeit und werden als richtig und wichtig verstanden (Wagner, 2022). Werden in Unterrichtsmaterialien also nur Personen ohne Beeinträchtigungen oder nur Menschen mit weisser Hautfarbe und aus heteronormativer Familienkonstellation abgebildet, übernehmen kleine Kinder dies als Norm. Aber die Realität ist anders, Kinder sind und leben vielfältig. Jedes Kind hat das Recht darauf, vorzukommen und repräsentiert zu werden und Wertschätzung und Anerkennung der eigenen Lebenswelt zu erfahren. Mit einer diversitätssensiblen Lernumgebung können Lehrpersonen einen wichtigen Beitrag dazu leisten.

Im Folgenden werden zum einen der Verein ahoi und zum anderen die Fachstelle Baobab vorgestellt, welche sich dem Thema Inklusion widmen.

Der Kinderladen Ahoi in St. Gallen (<https://www.shopahoi.ch>) ist schweizweit der erste Laden mit Fokus auf Inklusion, Diversität und auch Nachhaltigkeit. Im Laden und im Online-shop werden diversitätssensible Spielsachen und Kinderbücher verkauft. Das Angebot umfasst zum Beispiel genderneutrale Spielwaren, Puppen of Colour, Playmobil-Figuren mit Blindenstock, Puppen mit Trisomie 21 oder eine Regenbogenfamilie fürs Puppenhaus. Es

werden auch Spielsachen angeboten, welche von Kindern mit schweren Behinderungen genutzt werden können oder durch Kommunikationstafeln ergänzt werden können.

Auch bezüglich Kinderliteratur ist im Ahoishop eine Auswahl an Büchern für Kinder mit besonderen Bedürfnissen wie Tastbilderbücher, Gebärden-Wimmelbücher, Kommunikationstafeln zu Bilderbüchern sowie fremdsprachige und zweisprachige Bücher zu finden.

Baobab Books (<https://www.baobabbooks.ch>) ist eine Fachstelle aus der Schweiz zur Förderung der kulturellen Vielfalt in der Kinder- und Jugendliteratur. Inmitten einer vielstimmigen, von Wandel und Migration geprägten Gesellschaft steht Baobab Books für Offenheit und eine respektvolle Haltung gegenüber Menschen unterschiedlicher kultureller Prägung. Das Symbol von Baobab ist der in Afrika beheimatete Affenbrotbaum, unter welchem sich Menschen seit eh und je Geschichten und Legenden an die nächste Generation weiter erzählen. Im Mittelpunkt der Arbeit von Baobab steht daher das Buch, das als Kulturgut gesellschaftliche Werte differenziert vermitteln kann wie kaum ein anderes Medium. Baobab Books stellt online einen Fragenkatalog zur kritischen Überprüfung von Buchinhalten zur Verfügung (siehe Anhang 2).

2.2.2 Inklusionsorientiertes didaktisches Handeln

Didaktik, als Teildisziplin der Pädagogik, berücksichtigt vor allem die Prozesse des Lehrens und Lernens und alle Aspekte, die damit einhergehen, wie beispielsweise die Bestimmung der «Inhalte, die Medien, die Sozialformen des Lehrens und Lernens, aber auch die wieder bedingenden gesellschaftlichen, sozialen und individuellen Faktoren» (Terhart, 2006, S. 27). Kron, Jürgens & Standop (2007, S. 36ff.) beschreiben Didaktik als «Enkulturationswissenschaft», womit die «Bedeutung des gesellschaftlichen, interaktiven und individuellen Vermittlungsprozesses kultureller und sozialer Inhalte ins Zentrum von Forschung, Theoriebildung und Praxis rückt». Um die verschiedenen didaktischen Phänomene zu strukturieren, werden von Kron et al. (2007, S. 45) vier Ebenen konkretisiert. Diese können nicht isoliert voneinander betrachtet werden:

- Makrosoziale Ebene:
Didaktisches Handeln ist an gesellschaftliche Entscheidungsprozesse gebunden, z. B. Verordnungen und definierten kulturellen Werten und Normen.
- Institutionelle Ebene:
Ebene des Bildungssystems mit verschiedenen Einrichtungen und Organisationen, z. B. Betriebe, Universitäten, Schulen, Massenmedien, Kirchen

- Mikrosoziale Ebene:
Interaktion und Kommunikation, interpersonale Beeinflussung, um Prozesse zu initiieren oder Handeln zu kontrollieren nach einem Lehr- und Lernziel, z. B. in Eltern-Kind-Beziehung, Familie, Unterricht, Peer-Group
- Intrapersonale Ebene:
Ebene als Lern-, Bildungs-, Entwicklungsprozesse der handelnden Individuen. Es fokussiert die Konstitution von Regelbewusstsein, Konstruktion von Wissen, kognitive, emotionale Strukturen, Einstellungen und Erwartungen.

Der Fokus der Inklusion richtet sich durch die UN-BRK vor allem auf die institutionelle Ebene und kann als tiefgreifende Reform des Schulsystems betrachtet werden. Es setzt nicht nur voraus, dass Vielfalt prinzipiell akzeptiert wird, sondern bringt auch hohe Anforderungen an die Organisation und Gestaltung von Schule und Unterricht mit sich. Die Autoren Kron et al. (2007) stellen fest, dass der Begriff meistens sozialpolitisch verwendet wird, wobei die pädagogischen Konzepte der Integration in der Regel undiskutiert bleiben. Inklusion kann jedoch als übergreifendes Konstrukt zu allen Ebenen betrachtet werden (ebd.). Mit dem Wissen, dass die Ebenen der Didaktik nicht getrennt werden können, werden in der vorliegenden Masterarbeit aufgrund der Fragestellungen vor allem die mikrosoziale und intrapersonale Ebene durchleuchtet, um Grundsätze inklusionsorientierten Handelns zu formulieren.

Über 40 Theorien, Modelle und Ansätze der Allgemeinen Didaktik sind im deutschsprachigen Raum vorhanden. Diskutiert werden vor allem die Modelle: lerntheoretische, kritisch-konstruktive und entwicklungslogische Didaktik. Didaktische Theorien und Modelle bezüglich Integration bzw. Inklusion wurden bislang nicht analysiert (Ziemen, 2018). Seit geraumer Zeit wird der Terminus «Inklusive Didaktik» in der Fachliteratur verwendet. Markowetz (2012, S. 144ff.) setzt auf die «Bestimmung einer inklusiven Didaktik durch die Integration und Balance didaktischer Modelle» und spricht den drei oben genannten Modellen und Ansätzen «aufgrund ihres mehr oder weniger stark spürbaren emanzipatorischen Erkenntnisinteresses eine entstigmatisierende Kraft durch Bildung für alle und Teilhabe am Gemeinsamen Unterricht zu» (ebd.).

Basierend auf den Überlegungen zu Inklusion und dem Index für Inklusion (Booth et al., 2000/2006) werden nach Textor (2018, S. 143f.) folgende Kriterien für eine inklusionsorientierte Didaktik aufgestellt:

- **Normative Grundlage:**
Inklusive Werte und Grundhaltungen werden vertreten.
- **Individualisierung:**
Die individuellen Voraussetzungen und Bedürfnisse der Schüler*innen wird mit einbezogen und die Leistungsbewertung angepasst.
- **Soziale Beziehungen:**
Die Beziehungsebene ist für jede Didaktik bedeutsam. Für inklusive Lerngruppen ist die soziale Integration der Lerngruppe im Hinblick auf die Forderung nach Individualisierung und Differenzierung besonders wichtig.
- **Vielseitigkeit der Inhalte:**
Allen Kindern gerecht werdendes, vielseitiges Lernen wird ermöglicht.

Diese Kriterien werden verwendet, um einen Überblick in tabellarischer Form zu erhalten. Es soll gezeigt werden, inwiefern sich die viel diskutierten allgemeindidaktischen Modelle für inklusionsorientiertes didaktisches Handeln eignen:

Tabelle 2
Zusammenfassung allgemeindidaktischer Modelle im Hinblick auf Inklusion (Textor, 2018, S. 144-152)

	Lerntheoretische Didaktik	Kritisch-konstruktive Didaktik	Entwicklungslogische Didaktik
Normative Grundlage	Aufforderung eigene Grundhaltungen und Vorurteile kritisch zu hinterfragen	Ziel mündige, demokratisch orientierte Bürger zu bilden u.a. durch heterogene Lerngruppen	«Humanum der Pädagogik» «Momentum des Demokratischen»
Individualisierung	Unterricht muss an Schüler*innen orientiert sein («Mitsteuerung») und laufend Adaptionen ermöglichen	Offene und kooperative Unterrichtsformen	beschreibt Notwendigkeit der Individualisierung
Vielseitigkeit der Inhalte	Nicht explizit angesprochen	Bildung soll in allen Grunddimensionen menschlicher Fähigkeiten zugänglich sein	Projektarbeit Vielseitigkeit der Inhalte durch Baum-Analogie
Soziale Beziehungen	Beziehungsebene wird in der Formenanalyse durch die Frage von «Unterrichtsstilen» angedeutet	Nicht explizit erwähnt, indirekt aber durch Selbst-, Mitbestimmung oder Solidarität, was eine partizipativ orientierte Beziehung voraussetzt	Lernen am gemeinsamen Gegenstand

Reich (2014) betont, dass die konstruktivistische Didaktik heutzutage um den Aspekt der Inklusion erweitert werden muss. Inklusiv Didaktik ist laut Ziemer (2017) auch Allgemeine Didaktik und beansprucht die Gültigkeit für alle Kinder und Jugendliche unabhängig von ihren Fähigkeiten, Kompetenzen und Entwicklungsmöglichkeiten. Markowitz (2012) plädiert dafür, dass es notwendig ist gemeinsamen Unterricht neu zu denken und die Sonderpädagogik und Allgemeine Pädagogik auf den gemeinsamen Weg zu einer inklusiven Didaktik zu bringen (ebd.). Obwohl ein gemeinsamer Zugang zur Schule auf institutioneller Ebene nun rechtlich verankert ist, reicht dies allein nicht aus, um einen erfolgreichen inklusiven Unterricht zu gewährleisten. Inklusion in der Schule kann nur dann Erfolg bringend umgesetzt werden, wenn die Qualität inklusiver Praktiken im alltäglichen Unterricht ermöglicht und gesichert wird (Prengel, 2012). Hierfür benötigt es zentrale Kriterien für gelingenden gemeinsamen Unterricht in heterogenen Lerngruppen. Nachfolgend werden die Annäherungen von Prengel (2012) und Reich (2014) zu Anforderungen für eine inklusive Didaktik beigezogen und zusammengefasst.

Humane entwicklungs- und leistungsförderliche Strukturen im inklusiven Unterricht (Prengel, 2012)

Prengel (2012) hat sieben Qualitätskriterien für inklusiven Unterricht formuliert und beschreibt diese als «unverzichtbare Essentials» (S. 175). Dabei betont sie, dass diese Thesen als Maximen zur Orientierung dienen sollen. Da schulische Ereignisse geprägt sind von Widersprüchen und Verbesserungsmöglichkeiten, gewinnen Qualitätskriterien umso mehr an Bedeutung. Im Folgenden werden die sieben Thesen kurz zusammengefasst:

- These 1: Inklusiver Unterricht beruht auf einer halt gebenden und responsiven Lehrer-Schüler-Beziehung.
- These 2: Im inklusiven Unterricht werden respektvolle Peer-Beziehungen gepflegt.
- These 3: Zum inklusiven Unterricht gehört eine differenzierende Didaktik, die individualisierungsfähige gestufte Standards und Offenheit für die Themen der Kinder und Jugendlichen kombiniert.
- These 4: Im inklusiven Unterricht werden didaktische Materialien angeboten, die Differenzierung ermöglichen.
- These 5: Im inklusiven Unterricht wird eine pädagogische Diagnostik praktiziert, die im Sinne des Assessment for Learning auch Selfassessment und Peer-assessment einschließt.
- These 6: Im inklusiven Unterricht wird ein mehrperspektivischer Leistungsbegriff angewendet.

These 7: Im inklusiven Unterricht kooperieren multiprofessionelle Teams.

Zehn Bausteine einer inklusiven Schulentwicklung und Didaktik (Reich, 2014)

Reich (2014) argumentiert für eine inklusive Didaktik anstelle allgemeiner Didaktik und begründet dies wie folgt:

Inklusive Didaktik benötigt ein inklusives und ganzheitliches Verständnis von Lehr- und Lernprozessen in der Schule... Bisherige didaktische Ansätze enthalten zwar wichtige Elemente, die auch bei Inklusion gelten, aber die neuen Standards der Inklusion zwingen dazu, das notwendige Feld theoretischer Begründungen und praktischer Ausarbeitungen weiter zu fassen, als es herkömmliche Didaktische Ansätze vermögen. Inklusive Didaktik muss neuen inklusiven Fachdidaktiken helfen, eine ganzheitliche Sicht zu wahren und hinreichend Vorkehrungen und Grundsätze zur Verfügung stellen, die dann in der fachlichen Umsetzung beachtet und fortgeführt werden. (Reich, 2014, S. 51)

Basierend darauf erarbeitete Reich (2014) zehn Bausteine einer inklusiven Schulentwicklung und Didaktik, welche an dieser Stelle zusammengefasst wieder gegeben werden:

1. Beziehungen und Teams:

Basierend auf Hatties Erkenntnissen (2018) zu Beziehungsaspekten einer guten Lehrperson, dass sie unter anderem ein positives Lernklima schafft und Respekt vor den Lernenden hat, ergänzt Reich (2014), dass der Aufbau und die Entwicklung guter sozial-emotionaler Beziehungen im Team umfassend geplant und reflektiert werden müssen, wobei Teamregeln und Antidiskriminierungsstrategien für alle gültig sind.

2. Demokratische und chancengerechte Schule:

Eine inklusive Schule trennt den Schulerfolg weitgehend von der sozialen Herkunft und zeigt durch ihre Handlungen, dass die demokratischen Ziele und Prinzipien umgesetzt werden können. Gleichzeitig dient sie aufgrund ihrer grundsätzlichen Teilhabeorientierung in der Inklusion als ein gutes Beispiel dafür, wie Menschen ihr Leben nach demokratischen Grundsätzen konkret gestalten und verwirklichen können.

3. Qualifizierende Schule:

Eine chancengerechte Schule zeichnet sich dadurch aus, dass alle Schüler*innen Schulabschlüsse erreichen und eine überdurchschnittliche Anzahl von Lernenden höhere Abschlüsse erlangen. Eine inklusive Schule hat nach Reich (2014) zudem die spezielle Aufgabe, das Selbstwertgefühl und die Selbstregulation der Lernenden so zu stärken, dass sie

hohe Ansprüche an sich selbst stellen. Diese Ansprüche sollten realistisch und erreichbar sein. Gemäss der Lernforschung benötigen Lernende verschiedene Perspektiven, unterschiedliche Lernzugänge und vielfältige Lernergebnisse, um dieses Ziel angemessen zu erreichen.

4. Ganzttag mit Rhythmisierung:

Um die Vielfalt der inklusiven Arbeit zu bewältigen, sollte nach Reich (2014) eine inklusive Schule) idealerweise als gebundene Ganztageschule geführt werden.

5. Förderliche Lernumgebung:

Lernumgebungen sollten so gestaltet sein, dass sie die Entwicklungschancen der Lernenden erhöhen. Erfolgreiche Schulen kontrollieren nach Reich (2014) sowohl die Vielfalt an Perspektiven, Zugängen und Ergebnissen als auch die tatsächlichen Lern- und Entwicklungsfortschritte und geben ein umfassendes Feedback dazu.

6. Förderbedarf ohne Stigmatisierung:

In einer inklusiven Schule ist es wichtig, den Förderbedarf nicht nur auf Menschen mit Behinderungen zu beschränken, sondern auch auf breitere gesellschaftliche Gruppen, die von Benachteiligung, Ausgrenzung oder Diskriminierung betroffen sind. Es ist sinnvoll den individuellen Förderbedarf jedes Lernenden zu ermitteln, um sicherzustellen, dass entsprechend ihren Bedürfnissen gefördert werden kann. Nach aussen kann eine Schule zusätzliche Ressourcen aufgrund der Standortbestimmungen einfordern, allerdings ohne dabei bestimmte Gruppen von Schüler*innen zu stigmatisieren.

7. Differenzierte Beurteilung:

Aufgrund der Vielfalt der Schüler*innen ist es gemäss Reich (2014) bedeutsam individuelle Lernziele mit Kriteriumsbezug zu vereinbaren. Durch regelmässiges Feedback und Bewertungen können die Lernenden ihren Fortschritt besser verstehen.

8. Eine geeignete Schularchitektur:

Grundsätzlich soll eine inklusive Schule so gestaltet werden, dass sie Lernenden und Lehrpersonen vielfältige Räume bietet, die unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht werden, wie beispielsweise durch Aktions-, Sozial- und Rückzugsflächen.

9. Eine Schule in der Lebenswelt:

Inklusion erstreckt sich über die Schule hinaus und umfasst auch die Gemeinde und andere

Lebensbereiche. Um die Teilhabe zu verbessern, ist es wichtig, Aktivitäten mit der umliegenden Umgebung zu vernetzen, damit der Erfolg nicht nur in der Schule, sondern auch im Alltag erreicht werden kann. Der Projektunterricht ist dafür nach Reich (2014) sehr gut geeignet.

10. Beratung, Supervision, Evaluation und neue Kriterien guten Unterrichts:

Eine inklusive Schule, die auf Interaktion und Kommunikation basiert und darauf abzielt, Leistungen zu verbessern und Verhaltensweisen zu ändern, um Wachstum und Lernfortschritte für alle zu fördern, erfordert intensive Beratungsprozesse – von kollegialer Beratung im Team bis hin zur externen Supervision.

Wie Reich (2014) aufzeigt, erfordert die Umsetzung eines inklusionsorientierten Unterrichts eine verbesserte inklusive Ausbildung, mehr Flexibilität bei der Planung und Umsetzung vom Unterricht, ausreichendes Personal sowie eine Neugestaltung der Schulumgebung, um eine effektive inklusive Didaktik sicherzustellen. Für die vorliegende Masterarbeit sind vor allem die Bausteine 1, 2, 3, 5, 6, 7 und 9 relevant, da Lehrpersonen diese zu einem grossen Teil aktiv beeinflussen können, wohingegen Bausteine 4, 8 und 10 überwiegend strukturelle Voraussetzungen erfordern.

Auf der Grundlage von Prengels Ausführungen (2012) zu humanen entwicklungs- und leistungsförderlichen Strukturen im inklusiven Unterricht und Reichs Ausführungen (2014) zu Bausteinen für eine inklusive Schulentwicklung und Didaktik und unter Berücksichtigung der Dimension C (Inklusive Praktiken entwickeln) des Index für Inklusion (Booth et al. 2000/2006) wird im vorliegenden Kapitel der Versuch unternommen Grundsätze inklusionsorientierten Handelns auf der Ebene der Lehrpersonen zu formulieren.

2.2.2.1 Grundsatz 1: Anerkennende und respektvolle Beziehungen pflegen

Basierend auf den Grundsätzen inklusionsorientierten Denkens lassen sich inklusive Werte verankern und eine wertschätzende, positive Atmosphäre in der Lerngruppe aufbauen, was im Index für Inklusion (Booth et al., 2000, 2006) in die Dimension A (Inklusive Kulturen schaffen) fällt. Der vorliegende Grundsatz stellt das Fundament inklusionsorientierten Handelns dar, worauf die darauffolgenden Grundsätze aufbauen, denn Beziehungen bilden die Grundlage unserer gesellschaftlichen Aktivitäten und damit auch des schulischen Lernens in Kindheit und Jugend (Künkler, 2011). Auch Reich (2014) hebt hervor, dass im Lernprozess positive, emotionale und soziale Beziehungen entscheidend sind, da Lernende nie isoliert vom Umfeld oder von den Lehrpersonen lernen, sondern stets in Beziehung zu

anderen stehen. Ein solches Beziehungslernen wird erleichtert, «wenn die Schule ein Zuhause, einen Ort der emotionalen Geborgenheit und Vertrautheit bildet, in dem man nicht autoritär, instrumentell, sondern menschlich, verständlich und verständnisvoll, gerecht und fördernd, Grenzen erkennend und Grenzen während miteinander umgeht» (S. 67).

Eine gemeinsame pädagogische Philosophie, die auf Inklusion beruht, sieht es als wichtig an, dass viele verschiedene Menschen zusammenleben und lernen. Sie sorgt dafür, dass alle Schüler*innen die Möglichkeit haben teilzunehmen. Für den Erfolg eines inklusionsorientierten Unterrichts ist es entscheidend, dass alle gut zusammenarbeiten und dass Familien und Fachkräfte partnerschaftlich miteinander umgehen. Diese inneren Einstellungen können nicht vorgeschrieben werden, aber es gibt verschiedene Wege, um sie zu fördern, zum Beispiel durch die Auswahl des Personals oder durch gezielte Auseinandersetzungen zur Förderung inklusiver Einstellungen (Wagner, 2022).

Zur inklusionsfördernden Haltung wird von Wagner (2022) beispielsweise vorgeschlagen, dass pädagogische Fachkräfte sich im Team eine sachlich korrekte und wertschätzende Sprache erarbeiten, um Unterschiede zwischen Menschen zu benennen.

1. Pädagogische Fachkräfte machen sich die negativen Auswirkungen von abwertenden Bezeichnungen für Menschen bewusst und achten auf eine anerkennende Sprache. Dazu gehört auch eine geschlechtergerechte Sprache, die verschiedene Geschlechter einschließt.
2. Pädagogische Fachkräfte vermeiden es, Kinder und ihre Familien als «anders» oder von der Norm abweichend zu bezeichnen und verwenden stattdessen sachlich korrekte Beschreibungen für ihre Merkmale, Verhaltensweisen, Fähigkeiten.
3. Pädagogische Fachkräfte vermeiden die Verwendung von «wir» oder «man», wenn «ich» oder «ihr» oder «wir hier in der Gruppe» gemeint ist.
4. Pädagogische Fachkräfte achten bei der Beschreibung von Familien auf deren Individualität und machen sie nicht zu Repräsentanten einer ganzen Gruppe.
5. Pädagogische Fachkräfte orientieren sich bei der Beschreibung ethnischer Vielfalt an der konkreten Lebensrealität der Familien in Deutschland und vermeiden touristische und folkloristische Bilder.
6. Pädagogische Fachkräfte beschreiben körperliche Merkmale von Menschen sachlich korrekt.
7. Pädagogische Fachkräfte schliessen nicht vorschnell von Sprache, Hautton, Augenform, Haarfarbe oder -struktur auf die Herkunft von Menschen.
8. Pädagogische Fachkräfte erarbeiten sich ein respektvolles Vokabular für die Bezeichnung von Menschen bzw. Gruppen von Menschen, das sie immer wieder überprüfen.

9. Pädagogische Fachkräfte achten darauf, Menschen mit Behinderungen nicht defizitär oder bemitleidenswert zu beschreiben, sondern realistisch mit ihren Stärken und Beeinträchtigungen. (Wagner, 2022, S. 35)

Des Weiteren wurde von i-PÄD (Initiative intersektionale Pädagogik) (n.d.) ein Guide für einen respektvollen Umgang miteinander für Lehrende und Lernende der sozialen Fach- und Hochschulen in Berlin entwickelt. Darin enthalten sind eine kurze Übersicht zum Thema Diskriminierung und Diskriminierungsformen sowie ein Glossar, um Vorschläge und Anregungen zu liefern, um (ungewollte) Diskriminierung zu vermeiden.

Sowohl Wagner (2022) als auch i-Päd (n.d.) legen dar, dass die Sprache grundlegend ist für unseren Umgang miteinander, denn «Sprache schafft Wirklichkeiten» (Reich, 2014, S. 75). Sie hat eine stark normierende und zuschreibende Bedeutung, weshalb ihr eine besonders bedeutsame Stellung in der Entwicklung einer gemeinsamen inklusionsorientierten Philosophie von Bildungseinrichtungen zukommt und eine Auseinandersetzung mit einer diskriminierungssensiblen Sprache notwendig ist.

Des Weiteren wird die Bedeutsamkeit der Beziehungspflege im Rahmen einer inklusiven Schule dargelegt. Im Folgenden wird die Zusammenarbeit zwischen Schüler*innen und Lehrpersonen sowie zwischen den Schüler*innen untereinander, die die Lehrpersonen bis zu einem gewissen Grad aktiv beeinflussen können, betrachtet, wobei anerkennende und respektvolle Beziehungen in einer inklusiven Schule in alle Richtungen, beispielsweise alle Schulbeteiligte untereinander inklusive Eltern, gepflegt werden. Generell gilt die inklusive Haltung als Ausgangspunkt der Beziehungen: «Eine offene vorurteilsfreie (bzw. vorurteilsbewusste) Haltung stellt die Voraussetzung dar, alle Mitglieder einer Gemeinschaft anzuerkennen und wertzuschätzen. Eine kritische Analyse von Exklusionsrisiken und -praktiken und die Erhöhung von Teilhabechancen und -möglichkeiten sind Kernelemente von Inklusion» (Ziemen, 2013, S. 52).

Zahlreiche unterschiedliche Ansätze wie beispielsweise die Bindungsforschung, Entwicklungspsychologie, Sozialisationsforschung, Kriminologie, Unterrichtsforschung und Neurobiologie liefern immer wieder Belege, dass sich die Qualität pädagogischer Beziehungen auf die leibliche, psychische, soziale und kognitive Entwicklung von Kindern und Jugendlichen auswirkt (Prengel, 2012). In den 1970er Jahren wurden laut Textor (2018) die Auswirkungen der Grundeinstellungen in der Schule umfassend untersucht. Zusammenfassend hat sich dabei ergeben, dass ein Zusammenhang zwischen dem Lernen im emotionalen

und im kognitiven Bereich und den Grundeinstellungen Akzeptanz, Empathie und Kongruenz der Lehrpersonen besteht (Rogers, 1994). Diese inklusiven Grundhaltungen sowie eine nicht-dirigierende Förderung wirken sich sowohl auf das Selbstkonzept der Schüler*innen aus als auch auf ihre schulischen Leistungen. Eine zugewandte und empathische Beziehung zwischen Lehrperson und Schüler*innen haben demzufolge wesentlich günstige Auswirkungen auf das Lernen, was auch Hattie (2012) bestätigt hat:

Erfolgreiche Lehrende führen zugleich gute Beziehungen mit den Lernenden und dem Lehrteam. Sie sind engagiert, achten auf die Beziehungen und das Lernklima, haben aber auch ein gutes Verständnis zu den Lerngegenständen, die sie anschaulich und in ihren wichtigen Punkten zielorientiert und strukturiert vermitteln. (Hattie, 2012, S. 24ff.)

Schüler*innen brauchen kontinuierlich verlässliche und vertrauensvolle Beziehungen zu ihren Lehrpersonen und «gutes professionelles Handeln ist von Responsivität geprägt, das heisst, die Adressaten erleben, dass sie gehört und anerkannt werden» (Prengel, 2012, S. 176).

Für eine gute und zunehmend unabhängige Entwicklung benötigt es zudem respektvolle Beziehungen mit Gleichaltrigen, welche durch Förderung der Haltung von Selbstachtung und Anerkennung der anderen sowie Vermittlung von Klassenregeln und Ritualen, intensiv gepflegt werden müssen (Prengel, 2012). Ein beispielhaftes Konzept dafür ist der Klassenrat, welcher mindestens einmal pro Woche stattfinden sollte. Einerseits dient dieser dazu, Vorhaben und Ideen zu entwickeln und zu besprechen und das Lernen zu reflektieren und andererseits dazu, Lösungen für bestehende soziale Konflikte zu erarbeiten und gemeinsam formulierte Regeln des Zusammenlebens zu reflektieren. In diesem Rahmen haben Schüler*innen die Möglichkeit auf Klassenebene zu partizipieren, ihren Schulalltag grundlegend demokratisch zu gestalten und einen rationalen Umgang mit Schwierigkeiten zu finden. Dabei soll erzielt werden, dass Gruppenprozesse in der Klasse so organisiert werden, dass die Ergebnisse für alle Beteiligten annehmbar sind (Textor, 2018). Sowohl soziale Kompetenzen werden geübt, indem sie verstehen, warum sie Konflikte haben und welchen Beitrag sie zu deren Lösung leisten können (Dreikurs, Grunwald & Pepper 1994) als auch methodische Kompetenzen wie Konfliktlösung, Planung und Reflexion von Vorhaben, Gesprächsleitung und Protokollverfahren. Reich (2014) hebt in seinem Baustein über demokratische und chancengerechte Schule ebenfalls hervor, dass die individuellen Chancen und Partizipationsmöglichkeiten, die durch eine inklusive Schule für alle geschaffen werden, «ein Massstab für eine Demokratie im Kleinen» (S. 113) sind.

2.2.2.2 Grundsatz 2: Diagnostizieren und fördern, ohne zu stigmatisieren

Diagnostik im pädagogischen Kontext beschreibt einen Prozess, indem mit wissenschaftlichen Methoden Erkenntnisse über den aktuellen Stand in den Bereichen Lernen, Verhalten, etc. aller Schüler*innen gewonnen werden, die wiederum den Zweck erfüllen, das Individuum durch die bessere Steuerung des pädagogischen Handelns und eine Optimierung der Passung der Angebote für individuelles Lernen (Ingenkamp & Lissmann, 2008) entsprechend zu fördern. Förderung bedeutet «einen Zuwachs an Chancen der Entwicklung» (Reich, 2014, S. 194).

Im Rahmen der Inklusion wird sonderpädagogische Förderung als systemorientierter Ansatz betrachtet. Beeinträchtigungen sollten unter Berücksichtigung subjektiver, sozialer, situativer und temporärer Relativität gesehen werden. Eine kompetente Diagnostik erfordert laut Bundschuh (2019) die Verknüpfung von psychodiagnostischen Kompetenzen mit pädagogischen und didaktischen Kompetenzen und mit zunehmender Inklusion wird das klassische statusdiagnostische Verfahren durch förder- und prozessorientierte Verfahren von Diagnostik ergänzt (Blumenthal & Mahlau, 2017, S. 341). Das ICD wird durch das ICF-CY erweitert, welche «eine gemeinsame Sprache und Terminologie, um Probleme mit den Körperfunktionen und -strukturen, Beeinträchtigungen der Aktivitäten und der Partizipation, wie sie sich im Säuglings-, Kindes- und Jugendalter manifestieren, sowie die relevanten Umweltfaktoren zu erfassen», nutzt (De Camargo et al., 2020, S. 18) und geht somit von einem bio-psycho-sozialen Verständnis von Behinderung aus, wie dies auch im Kapitel 2.1.9 erläutert wurde. Das Individuum wird im Kontext der Umwelt betrachtet, Förderfaktoren und Barrieren werden mit dem Ziel Teilhabe zu ermöglichen sichtbar gemacht.

Abbildung 13. ICF-Rahmenkonzept aus ICF in der Praxis (De Camargo et al., 2020, S. 18)

Die systembezogene Analyse ermöglicht demzufolge auch Ressourcen zu identifizieren, was der Anerkennung der Schüler*innen dient, und darauf aufzubauen. Gemäss Prengel (2012) sind Stufenmodelle für Lernprozesse unterstützend, um die aktuelle Kompetenzstufe und die Zone der nächsten Entwicklung zu bestimmen. Dabei gibt es die Möglichkeit der kompensatorischen und der zieldifferenten Förderung. Durch kompensatorische Förderung wird versucht die Schüler*innen dahingehend zu unterstützen, damit diese trotz ihrer Schwierigkeiten die Lernziele erreichen. Während bei der zieldifferenten Förderung auf schulischer Seite angesetzt wird, indem der Unterricht an die Leistungsfähigkeit der Schüler*innen adaptiert wird (Textor, 2018, S. 90).

Im inklusiven Unterricht ist es entscheidend, eine effektive Förderdiagnostik durchzuführen und über entsprechende diagnostische Fähigkeiten zu verfügen, um individuelle Lernziele für die Schüler*innen festzulegen. Förderdiagnostik dient als Ausgangspunkt und gleichzeitig als Erfolgskontrolle für die individuelle Förderung und soll grundsätzlich prozess- und kontextorientiert sein. Dabei wird zwischen Eingangs- bzw. Planungs- und Begleitdiagnostik unterschieden. In der Planungsdiagnostik wird durch Screening-Verfahren, systematischen Beobachtungen und Gesprächen erörtert, welche Förderziele für das jeweilige Kind wichtig sind. Für die Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs und eine entsprechende Zuweisung von Ressourcen wird durch die Kind-Umfeld-Analyse ein Überblick über die Risiken und Ressourcen des jeweiligen Kindes gewonnen. Dabei sollen Informationen von allen für die Förderung Beteiligten eingeholt werden, zu guter Letzt vom Kind selbst (Arnold, 2004, zitiert nach Textor, 2018, S. 92). Daraus wird für das Kind für einen bestimmten Zeitraum ein Förderplan mit Teilzielen entwickelt. Durch die Begleitdiagnostik werden diese Förderziele fortlaufend durch Beobachtungen überprüft und allenfalls modifiziert (Textor, 2018 S. 91ff).

Mit dem Nutzen der Förderdiagnostik gehen allerdings auch Gefahren wie das in Kapitel 2.1.9 bereits beschriebene Etikettierungs-Ressourcen-Dilemma (Kornmann, 1994) und das *Förderungs-Stigmatisierungs-Dilemma* (Boger & Textor, 2016) einher. Mit dem ersten Dilemma ist das Spannungsfeld der inklusiven Arbeit und der Etikettierung «sonderpädagogischer Förderbedarf», mit welchen Ressourcen freigegeben werden, gemeint. Die diagnosebasierte Zuweisung von sonderpädagogischem Förderbedarf ist häufig mit zeitintensivem Aufwand verbunden und langwierig. Um dieses Dilemma aufzulösen und präventiv arbeiten zu können, wird nach pauschalen Ressourcenzuweisungen gefordert. Mit dem *Förderungs-Stigmatisierungs-Dilemma* ist das Dilemma gemeint, dass diagnostische Kategorien als Grundlage für pädagogisches Handeln notwendig sind und damit

unbeabsichtigte Nebeneffekte erzeugt werden (Textor, 2018). Aus diesem Grund soll Diagnostik nur dann durchgeführt werden, wenn sie ein Problem klären möchte und für das pädagogische Handeln der Beteiligten hilfreich ist (Boger & Textor, 2016). Daraus folgt, dass keine Diagnose ohne Förderung und keine Förderung ohne Diagnose erfolgen sollte. Zudem hebt Reich (2014) hervor, dass das Konstrukt Förderbedarf nicht nur Menschen mit Behinderung, sondern mehrere gesellschaftliche Gruppen von Benachteiligung, Aus- oder Abgrenzung, Diskriminierung, insbesondere Menschen mit niedrigem sozioökonomischem Status, Menschen mit Migrationshintergrund sowie Hochbegabte betreffen. In einer inklusiven Schule wird der Begriff Förderbedarf zum Stigma, wenn er nur für bestimmte Gruppen oder Personen reserviert wird. Reich (2014) hält folgende Positionen für eine inklusive Schule fest: «Jede/r hat Förderbedarf; Förderbedarf ist für alle in einem gemeinsamen Verfahren zu klären; und kontinuierlich über die gesamte Lernzeit zu erheben; in einigen begründeten Fällen gibt es zusätzliche Standortbestimmungen» (S. 265).

Deshalb ist es sinnvoll, in einer inklusiven Schule den Förderbedarf für alle Schüler*innen festzustellen und Fördermassnahmen individuell als auch gruppenbezogen bereit zu halten, ohne die Schüler*innen dabei stigmatisieren zu müssen.

2.2.2.3 Grundsatz 3: Unterricht differenzieren

In einem inklusiven Unterricht gibt es vielseitige Differenzierungs- und Förderangebote, damit für alle Schüler*innen die Möglichkeit besteht sich ausgehend von ihrem Kompetenzstand zu entwickeln, wofür Prenzel (2012) in ihrer These 3 und 5 (siehe Kapitel 2.2.2) eintritt. Unter Differenzierung wird die Ausgestaltung diverser Bereiche des Lernens durch Unterrichtsmethoden oder organisatorische Massnahmen verstanden, dass jedem Kind ein Lernen auf seinem individuellen Niveau ermöglicht wird, um der Heterogenität der Lerngruppe gerecht zu werden. In den Ausführungen im Baustein Förderliche Lernumgebung von Reich (2014, S. 194) soll mit der Vielseitigkeit der Lernangebote verhindert werden, dass leistungsschwache Schüler*innen ausgegliedert werden und leistungsstarke Schüler*innen gefördert werden. Ziel ist, dass möglichst Viele qualifizierte Schulabschlüsse erreichen können. Basisqualifikationen, die alle erreichen können und Niveaustufen, die viele qualifizieren, müssen festgelegt werden, um der heterogenen Lerngruppe entgegen kommen zu können. «Wird ein realistisches Mass an Wissen und Anwendungen bestimmt, dann kann dies eine wesentliche Qualitätssteigerung gegenüber dem bisherigen System bedeuten» (Reich, 2014, S. 200). Reich (2014, S. 204) hebt hervor, dass die Schule ein bedeutender Risikofaktor ist, wenn sie nicht ausreichend auf die Bedürfnisse der Schüler*innen eingeht, besonders auf Ebene der Kompetenzziele. Eine inklusive Schule hat Reich (2014) folgend die Verantwortung, das Selbstwertgefühl und die Selbstregulation der Lernenden

so zu fördern, so dass sie anspruchsvolle, aber auch realistische Ziele für sich setzen können.

Aus der Perspektive der internationalen Lernforschung fasst Reich (2014, S. 207) zusammen, dass Lernen dann stattfindet, wenn verschiedene Perspektiven eröffnet, verschiedene Zugänge zum Lernen und nachprüfbar und anerkenbare Ergebnisse ermöglicht werden. Da das herkömmliche Klassenzimmer laut Reich (2014, S. 233) stark an Starre und Gleichschritt erinnert, schlägt er wie Prengel (2012) in ihrer 4. These über didaktische Materialien den Aufbau von sorgfältig vorbereiteten Lernlandschaften bzw. Lernumgebungen vor, die aktives Lernen für alle fördern. Diese entsprechen der inklusiven Didaktik mehr als der Frontalunterricht, da sie die Individualisierung des Lernens ermöglichen. Neben der Vielfalt an Perspektiven, Zugängen hinsichtlich der gesamten Klasse, nach Leistung, Interesse, Gruppen sowie Individuen und Ergebnissen soll eine inklusive Schule auch ein umfassendes Feedback über die Lern- und Entwicklungsschritte geben (Hattie, 2018), worauf jedoch zu einem späteren Zeitpunkt im Kapitel 2.2.5 näher eingegangen wird.

Erfolgreiche Differenzierung und Individualisierung setzt eine Strukturierung des Unterrichts, eine Mischung aus Instruktion und handlungsorientiertem Lernen, zeitliche Taktung, Differenzierungen für alle, ressourcen- und lösungsorientiertes Vorgehen und Feedback voraus (Reich, 2014, S. 246f.). In welchen Aspekten und nach welchen Merkmalen differenziert werden kann, wird von Reich (2014) wie folgt dargestellt:

Tabelle 3
Aspekte und Merkmale der Differenzierung (Reich, 2014, S. 247)

Aspekt der Differenzierung	Merkmale der Differenzierung
Lernvoraussetzungen	Arbeit in heterogenen Gruppen, gegenseitige Hilfen, individuelle Förderung möglichst im Kontext der anderen Lernenden, Basisqualifikationen für alle
Lernprozesse	Ein kontinuierlich wachsendes Curriculum mit hinreichend Anwendungen, Übungen, Wiederholungen, Definition von erreichbaren Qualifikationsniveaus bei möglichst hoher Durchlässigkeit
Inhalte	Basis- und Erweiterungsqualifikationen bei Pflicht- und Wahlstoff, Ergänzungs- Erweiterungs-, Forschungsstoff nach Interessen

Methoden	Methodenvielfalt mit unterschiedlichen Zugängen, Ermöglichung von Realbegegnungen, Experimenten, eigenen Untersuchungen, Beteiligung der Lernenden an der Methodenwahl
Medien	Unterschiedliche Arten von Medien und Materialien, Medien nicht nur zur Veranschaulichung, sondern vor allem zur eigenen Gestaltung, Präsentation, Dokumentation, Archivierung
Aktionsformen	Mitsprache bei der Auswahl von Themen und der Wahl der Lehr- und Lernformen, hohe Eigenständigkeit der Aktionsformen ermöglichen; Schwierigkeitsgrad der Aufgabenbewältigung mit wählen lassen; Mischung aus Instruktion und Konstruktion auf die Lerngruppe gezielt anpassen und evaluieren; Wechsel der Aktionsformen in ein gelingendes Verhältnis zu notwendigen Routinen setzen.
Sozialformen	Arbeitsgleiche und arbeitsteilige Verfahren eindeutig auf Basis- und Erweiterungsqualifikationen beziehen, erst differenzieren, wenn die Basisqualifikation erreicht ist; die Sozialformen auf die Inhalte sinnvoll beziehen (z. B. Wahl der Kreisform, wenn miteinander über Teamregeln gesprochen wird)
Beurteilung	Individuelle Standortbestimmungen nicht zur Benotung durchführen, sondern zur Bestimmung von Förderung und Zielvereinbarungen, möglichst Ersatz der Benotung durch verbale Beschreibungen, Ergänzung der Beurteilung durch subjektive Faktoren wie persönliche Anstrengung und persönlichen Leistungsfortschritt, Fokussierung auf den Lernfortschritt und nicht auf Defizite

Auf die Aspekte Methoden sowie Beurteilung werden in den Grundsätzen 4 und 5 inklusiv orientierten Handelns noch näher eingegangen.

Lernaufgaben hält Reusser (2006) fest, sind gut und differenziert, wenn sie für leistungsschwächere und stärkere Schüler*innen eingesetzt werden können, die fachlichen Kernideen vertreten, unterschiedliche Denk- und Lernwege zulassen, Lern- und Problemlösestrategien trainieren und zu interagierendem und kooperierendem Lernen einladen.

Wie jedes Kind unabhängig von ihren motorischen, wahrnehmungsbezogenen, kognitiven oder sozialen Möglichkeiten lernen und partizipieren kann, beschreiben Müller Bösch & Schaffner Menn (2021) mit Hilfe der zwei Konzepte Lernen in Kooperation am gemeinsamen Gegenstand sowie Universal Design for Learning (UDL). Beim Konzept Lernen am gemeinsamen Gegenstand orientieren sie sich an Lernen in Kooperation am gemeinsamen

Gegenstand von Feuser (2005, zitiert nach Müller Bösch & Schaffner Menn, 2021, S. 259), wo aufgezeigt wird, wie sich alle im Unterricht eingebunden fühlen durch die Berücksichtigung individueller Voraussetzungen und das Vorwissen einzelner Lernenden sowie an der gemeinsamen Arbeit an demselben fachlichen Kerngedanken. Um eine fachliche Kernidee zu entwickeln sind in der Planung die jeweiligen fachdidaktischen und entwicklungsorientierten Grundlagen miteinzubeziehen. Für die Lernangebote im inklusiven Unterricht wird das Lernen am gemeinsamen Gegenstand noch um das Konzept des Universal Design for Learning (Meyer, Rose & Gordon 2014) erweitert, welche es beabsichtigt, die Veränderung des Designs der Lerngelegenheit in den Fokus zu nehmen, anstatt der Veränderung der Schüler*innen. Indem die Aufnahme, Verarbeitung und Darstellung von Lerninhalten flexibilisiert und das Lernengagement dadurch verbessert wird, strebt UDL im Unterricht danach, alle Lernenden aktiv am gemeinsamen Lernen zu beteiligen (Werning, 2019).

Drei zentrale Fragen helfen dabei, den Unterricht nach UDL (Meyer, Rose & Gordon, 2014, zitiert nach Müller Bösch & Schaffner Menn, 2021, S. 262) zu gestalten:

1. Steuerung der Wahrnehmung und der Sinne: Repräsentation

Wie können Inhalte sachlogisch repräsentiert werden, damit alle Lernende einen Zugang finden und durch die Aneignung zu vertieftem Verstehen gelangen können?

2. Organisations-, Lern- und Kommunikationsstrategien: aktive Lernhandlung, Steuerung der Verarbeitung und des Ausdrucks

Wie können die aktive Lernhandlung und die Steuerung der Verarbeitung und des Ausdrucks vielfältig unterstützt werden, damit ein individueller Aufbau und eine Verinnerlichung für alle ermöglicht werden kann?

3. Emotions- und Motivationssteuerung: Motivation

Wie kann das Wecken von Motivation und die Unterstützung von konzentriertem, selbstreguliertem und ausdauerndem Lernen durch vielfältige Angebote bei allen Lernenden initiiert und begleitet werden?

Vom Center for Applied Special Technology (CAST, 2018) wurden «Guidelines» für Universal Design for Learning mit neun Leitlinien entwickelt, welche auf den drei zentralen Fragen basieren und in einer Matrix horizontal dargestellt werden. Vertikal werden vier Aspekte von Lernaufgaben beschrieben: vielfältige Zugänge am gemeinsamen Gegenstand, vielfältige Bearbeitungsformen und Formen der Lerndokumentation, konzentriertes,

ausdauerndes Lernen und Kooperation sowie vielfältige Hilfen beim Verstehen und geplantes und strategisches Vorgehen (siehe Anhang 3).

2.2.2.4 Grundsatz 4: Unterricht öffnen

Prenzel (2012, S. 177f.) plädiert in ihrer 3. These dafür, dass inklusiver Unterricht eine differenzierende Didaktik mit einer Offenheit für die Themen der Kinder kombiniert, um die Unterrichtsgegenstände zu ihren zu machen und um die eigenen Perspektivenbildungen, Interessen und Ziele zu fördern. Im Baustein Öffnung in die Lebenswelt von Reich (2014) wird eine Öffnung in die Lebenswelt der Schüler*innen thematisiert, wonach die Schule sich mit der weiteren Umgebung vernetzt. Die Idee der Vernetzung kann in einer der nachfolgenden Merkmale miteingeflochten werden. Unter Öffnung des Unterrichts sind drei Merkmale nach Textor (2018, S. 169) bedeutend: Selbst- und Mitbestimmung, Schüler*innenaktivierung und Unterrichtsmethodik. Nachfolgend wird mit Bezug von Reich (2014) und weiteren Autor*innen der Versuch unternommen die Merkmale zu konkretisieren.

- Selbst- und Mitbestimmung:

Wird auf die Selbst- und Mitbestimmung in der Definition des offenen Unterrichts fokussiert, bedeutet dies eine Veränderung der Lehrer*innen- und Schüler*innenrolle. Zum Beispiel definiert Neuhaus-Siemon (1989) den Begriff offener Unterricht folgendermassen:

Im Unterschied zum geschlossenen Unterricht wird unter offenen Unterricht ein Unterricht verstanden, dessen Inhalt, Durchführung und Verlauf nicht primär vom Lehrer, sondern von den Interessen, Wünschen und Fähigkeiten der Schüler bestimmt wird. Der Grad der Selbst- und Mitbestimmung des Schülers wird zum entscheidenden Kriterium des offenen Unterrichts. (Neuhaus-Siemon, 1989, S. 407)

Hier wird Öffnung als Kontinuum zwischen Entscheidungen durch die Lehrkraft und völliger Selbstbestimmung der Schüler*innen interpretiert. Dabei gibt es laut Textor (2018) verschiedene Dimensionen der Öffnung: die inhaltliche Dimension, die methodische Dimension sowie die Offenheit im sozio-emotionalen Bereich, die den demokratischen Umgang miteinander und die Berücksichtigung sozialer und emotionaler Bedürfnisse der Lernenden umfasst. Eine inklusive Didaktik erfordert, dass Lernende wie auch Lehrende unter der Maxime der Selbstbestimmung und eines hohen Selbstwerts handeln können. Dieser Aspekt ist im inklusionsorientierten didaktischen Handeln entscheidend, denn «je mehr Lerner oder Teilnehmer selbst mitentscheiden können, was für sie in pädagogischen Prozessen

relevant, bedeutsam und wichtig ist, umso selbstbestimmter regulieren sie ihre Tätigkeiten» (Reich 2011, zitiert nach Reich, 2014, S. 214).

- Schüler*innenaktivierung:

Definitionen, die sich auf die Aktivierung der Schüler*innen konzentrieren, gehen davon aus, dass Unterricht dann effektiv ist, wenn Schüler*innen möglichst eigenständig und aktiv am Lernprozess teilnehmen. Auch Reich (2014, S. 216f.) hält fest, dass die Lernerfolge nachhaltiger sind, wenn die Lernenden mitbestimmen und eigenständig aktiv für das Lernen tätig werden. Nach ihm soll das aktive und eigenständige Lernen auch strukturell verankert werden.

- Unterrichtsmethoden:

Es gibt sehr unterschiedliche methodische Wege, wie das aktive Lernen gefördert werden kann. Nachfolgend werden beliebte klassische Formen des offenen Unterrichts zusammengefasst. Wie diese Unterrichtsformen allerdings umgesetzt werden, ist sehr variabel. In der Forschung wird für den offenen Unterricht vor allem das Merkmal der Mitbestimmungsmöglichkeiten für Schüler*innen verwendet (Textor, 2018, S. 171ff). Das Spektrum der Mitbestimmungsmöglichkeiten reicht von festgelegten Aufgaben mit freier Wahl der Reihenfolge bis zu Lektionen, welche die Schüler*innen selbst gestalten. Alle Formen des offenen Unterrichts können auch mit dem Lernen am gemeinsamen Gegenstand sowie dem Universal Design for Learning verknüpft werden, um aktives und nachhaltiges Lernen zu fördern.

Stationslernen:

Innerhalb oder ausserhalb des Klassenzimmers stehen mehrere verschiedene, ortsfeste Lernstationen zu einem Thema für die Schüler*innen bereit. An diesen Lernstationen befinden sich jeweils die Aufgabenstellung und das benötigte Arbeitsmaterial, wobei möglichst unterschiedliche Lerntypen und Repräsentationsebenen angesprochen werden. Bei den Lernstationen werden Pflicht- und Wahlstationen unterschieden und sie könnten nach Schwierigkeitsgrad gekennzeichnet werden. Bei Erledigung einer Aufgabe, wechseln die Schüler*innen zur nächsten Lernstation (Textor, 2018).

Wochenplanarbeit:

Die Schüler*innen erhalten einen schriftlichen Arbeitsplan mit Pflicht-, Wahlpflicht- und Zusatzaufgaben für eines oder mehrere Unterrichtsfächer, welche innerhalb einer bestimmten Zeit bearbeitet werden müssen. Erfolgreiche Wochenplanarbeit setzt voraus, dass die Pläne übersichtlich gestaltet sind und erkennbar ist, welche Aufgaben erledigt worden sind

oder nicht. Zudem werden die Anzahl und Schwierigkeit der Aufgaben individuell angepasst, sodass die Schüler*innen die Aufgaben innerhalb der vorgegebenen Zeit bearbeiten können. Arbeitsmaterialien und Hilfen stehen zur Verfügung und die verlangten Arbeitstechniken müssten die Schüler*innen bereits kennen. Zum Schluss werden die Arbeitsergebnisse selbst kontrolliert und/oder durch die Lehrperson (Textor, 2018).

Werkstattarbeit:

Bei der Werkstattarbeit ist das Angebot an Materialien breiter und die Aufgabenstellung offener als beim Stationenlernen. Die Arbeitsmaterialien sprechen verschiedene Sinne an und ermöglichen unterschiedliche Zugänge zum Thema, beispielsweise mit Experimenten oder künstlerischer Bearbeitung. Dabei ist es von Vorteil, wenn das Klassenzimmer in verschiedene Arbeitsecken aufgeteilt wird wie bspw. Lesecke, Malecke, Experimentierlabor, Basteltisch, Schreibecke, etc.. Zudem könnten die unterschiedlichen Aufgaben verschiedenen Schüler*innen zugeordnet werden, die dann beispielsweise am ersten Tag der Werkstattarbeit ins Thema eingeführt werden. So könnte ihnen dann auch die Verantwortung übergeben werden, dass sie für die nächsten Tage als Expert*innen dieses Lernbereichs eingesetzt werden und Hilfestellungen leisten können. Ziel ist eine aktive und kreative Auseinandersetzung mit Aufgaben und Problemstellungen sowie selbständige Planung, wodurch die Entwicklung der Lernstrategien gefördert wird (Textor, 2018).

Freiarbeit:

Freiarbeit ist im Vergleich zu allen anderen offenen Unterrichtsformen die am stärksten geöffnete Form. Sie findet in der Regel ergänzend zum Unterricht statt während zwei oder mehr Unterrichtsstunden pro Woche oder nach Bedarf. Die Schüler*innen können auf verschiedenen Niveaus vorhandene und selbst mitgebrachte Materialien für ihre eigenen Lernziele nutzen und den Lernprozess weitestgehend selbst übernehmen, um beispielsweise ein eigenes längerfristiges Projekt zu planen und durchzuführen. Dabei könnte dazu motiviert werden, dass die Schüler*innen einen eigenen Arbeitsplan zu erstellen (Textor, 2018).

Projektarbeit:

Projektarbeit ist eine Form von selbständigem, handlungsorientiertem Lernen in arbeitsteiligen Kleingruppen bei der ein „echtes Problem“ (Hänsel, 1999, zitiert nach Textor, 2018, S. 188) zu lösen versucht wird. Die Projekte sind meist interdisziplinär, lebensweltorientiert, gesellschaftlich relevant und auf die Interessen der Schüler*innen bezogen. Zudem fördern sie die Selbstverantwortung, Kooperation und soziales Lernen (Hänsel, 1999, zitiert nach

Textor, 2018, S. 188.). Die Projektarbeit wird in vier Phasen aufgeteilt: Planung, Durchführung, Präsentation und Auswertung (Bönsch, 2002, S. 200).

Die Materialien sollen nach Reich (2014, S. 219) in allen Formen des Unterrichts übersichtlich, leicht zugänglich, überprüfbar und anregend angeboten werden. Er schlägt auch vor, die erreichten Entwicklungsschritte beispielsweise in Form von Zertifikaten sichtbar zu machen. Wie Lernergebnisse im inklusionsorientierten Unterricht weiter behandelt werden können, wird im nächsten Kapitel beschrieben.

2.2.2.5 Grundsatz 5: Leistung und Beurteilung mehrperspektivisch betrachten

Bisher wurde auf didaktische und methodische Implikationen des gemeinsamen Unterrichts eingegangen. Zu den Tätigkeiten einer Lehrperson zählt auch, zusätzlich zur Förderdiagnostik die Leistungen der Schüler*innen zu beurteilen und ihnen sowie ihren Eltern diese Beurteilungen mitzuteilen. Die Bedeutung schulischer Leistungen in einer Gesellschaft variiert je nach gesellschaftlichem System. Welche Fähigkeiten oder Wissensbereiche als schulische Leistung gültig sind, hängt von den Bildungszielen ab, die wiederum vom Gesellschaftssystem beeinflusst werden (Klafki, 2007, S. 209ff.). In inklusiven Lerngruppen demokratischer Gesellschaften sollte die Definition von Leistung auch den Werten von Inklusion und Demokratie entsprechen, indem sie sowohl Vielfalt in der Leistungserbringung und Partizipation ermöglicht als auch auf die für gesellschaftliche Teilhabe erforderlichen Kompetenzen und Fähigkeiten eingeht. Wie kann die Pflicht zur Leistungsbeurteilung allerdings auch mit der Individualisierung im inklusiven Unterricht vereinbart werden? Textor (2018, S. 196) und Reich (2014) in seinem Baustein Differenzierte Beurteilungen gehen der Frage nach, wie Leistungsbeurteilung im individualisierten Lernen in heterogenen Lerngruppen umgesetzt; noch genauer, wie Schulleistungen erhoben, beurteilt und dokumentiert werden könnten.

Erhebung von Schulleistungen

Im Folgenden werden Ideen neben herkömmlichen summativen Tests aufgezeigt, wie Leistungen in individualisierten Lernprozessen erhoben und beurteilt werden können.

- **Beobachtungsbögen**

Für die systematische Beobachtung können selbst entworfene oder standardisierte Beobachtungsbögen mit vorgegebenen Kategorien angewendet werden, die der Einschätzung des Verhaltens von Schüler*innen dienen (Ingenkamp & Lissmann, 2008, S. 178ff.).

Bei mehrmaligem Einsatz dieser Bögen wird eine differenzierte Einschätzung des Lernstandes und Lernfortschrittes der Schüler*innen erfassbar.

- **Prozess – Produkt – Präsentationen**

In offenen Unterrichtsformen, in denen Produkte entstehen, können individuelle Leistungen auch in Form der Präsentationen von Arbeitsergebnissen beurteilt werden. Dabei ist es der Transparenz wegen wichtig, dass die Bewertungskriterien im Vorfeld möglichst gemeinsam mit den Schüler*innen festgelegt werden.

- **Portfolios**

In Portfolios werden schriftliche und künstlerische Arbeitsergebnisse der Schüler*innen gesammelt. Neben Leistungsprodukten wie Tests können auch Lerntagebücher und Hausaufgaben gesammelt werden. In einem Best-Work-Portfolio erfolgt die Auswahl der Leistungsergebnisse durch die Schüler*innen selbst während in einem Growth- and Learning-Progress-Portfolio Ergebnisse gesammelt werden, die die Leistungsentwicklung der Schüler*innen dokumentiert. Das Portfolio hat auch zum Ziel, dass

diese Sammlungen insbesondere auch zur Reflexion der Schüler über ihre Leistungsentwicklung und zur Kommunikation mit den Eltern [genutzt werden]. Insofern stellen Portfolios ein sehr geeignetes Mittel dar, die Selbstbeurteilungsfähigkeit der Schüler zu fördern, und sie liefern zugleich eine anschauliche Dokumentationsgrundlage für Textzeugnisse. (Arnold & Jürgens, 2001, zitiert nach Textor, 2018, S. 198)

Auch Reich (2014, S. 211) findet Portfolios besonders geeignet, um die Vielfalt der Lernergebnisse zu sammeln. Er schlägt zudem vor, die Ergebnisse öffentlich in der Klasse zu präsentieren und zu würdigen, um sie aus einer isolierten Wahrnehmung zu befreien. Laut ihm (ebd.) gehört es zu einer förderlichen Lernumgebung, wenn Lernergebnisse die Lernwege und -fortschritte dokumentieren, ein sinnvolles und ermutigendes Feedback erfolgen und sie eigene Sichtweisen einbringen können.

Beurteilung von Schulleistungen

Um Leistungen zu beurteilen wird ein Massstab bzw. eine Bezugsnorm benötigt. Dabei wird zwischen drei Möglichkeiten unterschieden, die tabellarisch verglichen werden:

Tabelle 4
Bezugsnormen im Überblick (Vögeli-Mantovani, 1999)

Bezugsnormen	Individuelle Norm	Soziale Norm	Kriterienorientierte Norm
Bezugsgrösse	Lernzuwachs von Individuen	Normverteilung, Abweichung vom arithmetischen Durchschnitt	Lernziel, allgemein verbindliche oder differenziert erweiterte Lernziele
Information für Lehrende und Lernende	Lernzuwachs in einem bestimmten Zeitraum auf ein individuelles Lernziel hin	Abweichung der Individualleistung vom Durchschnitt	Annäherung bzw. verbleibende Distanz zu einem Lernziel
Formen der Beurteilung	verbale Beurteilung, Entwicklungsbericht	Zensur, Rangplatz bei grösserer Population	Bericht über die erreichten verbindlichen und erweiterten Lernziele
Verfahren der Beurteilung	Lerntests	Standardisierte und informelle Tests	Lernzielorientierte Tests, Diagnosebogen
Pädagogische Bedeutung	sehr gross	mässig bis gering	gross
Gesellschaftliche Bedeutung, je nach Standort	gross bis sehr gross	sehr gross bis gering	gross
Bildungskonzept	«Bildung durch Zielerreichung»	«Bildung durch Angebot»	«Bildung durch Zielerreichung»

Die individuelle Norm entspricht am ehesten den inklusiven Werten, da sie der Heterogenität der Lernenden entgegenkommt. Dabei sei aber nach Prenzel (2012, S. 180) klarzustellen, dass die anderen beiden Bezugsnormen auch meist mitspielen, wie sie in ihrer 6. These zu mehrperspektivischem Leistungsbegriff beschreibt. Die kriteriale Bezugsnorm erlaubt objektive Beschreibungen von Leistungen. Im inklusionsorientierten Unterricht ist es wichtig, Stärken und Schwächen zu besprechen, ohne zu diskriminieren oder zu entwerten. In diesem Kontext meint Prenzel (ebd.), ist die Inklusionspädagogik nicht vollständig frei von sozialen Vergleichen.

Dokumentation von Schulleistungen

Nach dem Erheben und Bewerten der Leistungen, stellt sich die Frage, wie diese gegen aussen transparent und auskunftsfähig gemacht werden können. Grundsätzlich gibt es zwei Formen der Beurteilungsdokumentationen, die im Folgenden beschrieben werden:

- **Ziffernzeugnisse**

Der Noten- oder Ziffernzeugnis liegt die soziale oder die kriterienorientierte Bezugsnorm zugrunde.

Ziffernzeugnisse sind für Kinder mit Förderbedarf besonders ungeeignet, denn ein Zensuren-system rechtfertigt sich über die Fiktion des Normalschülers und erzeugt systematisch Schulver-sager jenseits dieser Norm. Dieses Paradoxon ist lediglich über die Abschaffung der verglei-chenden Beurteilung zugunsten des Lernentwicklungsberichtes zu lösen. (Sörensen, 1997, S. 86)

Auch Reich (2014) schreibt im Baustein Differenzierte Beurteilungen, dass das Testen und Beurteilen in erster Linie dazu dient den Lernprozess der Lernenden zu verbessern und nicht dazu sie nach Noten einzuteilen. Aufgrund der Selektions- und Allokationsfunktion der Schule lässt sich eine Beurteilung durch Noten nicht vermeiden, was eine grosse Herausforderung der Inklusion ist. Wenn der Fokus allerdings auf die individuellen Lernergebnisse und -prozesse gelenkt wird, eignen sich Kompetenzbögen und Lernberichte besser.

- **Kompetenzbögen**

Die Noten im inklusiven Unterricht müssten laut Textor (2018, S. 201) durch formative Beurteilungen, Portfolios oder Kompetenzbögen ersetzt oder erweitert werden. Durch Kompetenzbögen wird der Lernstand der Schüler*innen beispielsweise differenzierter dokumentiert. Im Anhang 4 wird exemplarisch ein Kompetenzbogen beigelegt, der von der Projektgruppe QUIMS des Schulhaus Lättenwiesens entwickelt wurde. Im Bewusstsein darüber, dass die grosse Mehrheit aller Schüler*innen an dieser Schule Deutsch als Zweitsprache gelernt hat, wurde im Team beschlossen, auf Noten für das Schreiben im Fach Deutsch zu verzichten. Aus diesem Grund wurden auf der Grundlage des Lehrplans 21 Kompetenzraster für das Schreiben hinsichtlich der sprachformalen Überarbeitung und der inhaltlichen Überarbeitung erarbeitet und evaluiert. Die Kompetenzraster dienen nun sowohl für die Selbst- und Fremdeinschätzung eines Textes als auch als Grundlage für Gespräche mit Erziehungsberechtigten.

Kontinuum sprachformal überarbeiten						
1. Klasse	2. Klasse	3. Klasse	4. Klasse	5. Klasse	6. Klasse	6+
Du schreibst Namen, Tiere und häufig verwendete Nomen gross.	Du schreibst die meisten konkreten Nomen gross.	Du schreibst alle konkreten Nomen gross.	Du schreibst alle konkreten und geläufigen abstrakten Nomen gross.	Du schreibst alle konkreten und geläufig abstrakten Nomen gross.	Du schreibst alle konkreten und abstrakten Nomen gross.	Du schreibst alle Nomen gross (mit häufigen Nachmorphemen (z.B. Freiheit, Entdeckung))
	Du schreibst die Satzanfänge gross. Du setzt Punkte bei Aussagesätzen an der richtigen Stelle.	Du setzt alle Satzschlusszeichen an der richtigen Stelle.				
					Du kannst die Zeichen bei der direkten Rede mithilfe eines grafischen Schemas setzen.	Du kannst die Zeichen bei der direkten Rede richtig setzen.

Abbildung 14. Ausschnitt aus dem Kompetenzraster Kontinuum sprachformal überarbeiten (PG QUIMS Schulhaus Lättenwiesen Opfikon, ZH, 2023)

Kompetenzbögen sind allerdings auch ein Versuch die Dokumentation von Leistungen zu standardisieren. Jedoch sind diese, wie im Beispiel zu sehen ist, aussagekräftiger als Ziffern.

- Lernberichte

Ein Lernbericht bzw. Lernentwicklungsbericht dokumentiert die Lernentwicklungsschritte eines bestimmten Zeitraums und welche Ziele in Bezug auf die individuelle und die kriterienorientierte Bezugsnorm erreicht wurden. Bei Lernberichten wird der Lernstand und der Lernprozess in Worten beschrieben. Damit diese von Schüler*innen und deren Eltern gut verstanden werden, hat die Arbeitsgruppe «Zeugnisse ohne Noten in den Klassen 3 und 4 der Grundschule» (1994, zitiert nach Textor, 2018, S. 201ff.) Kriterien formuliert, die bei Lernberichten berücksichtigt werden sollten: Konkretheit der Aussagen, Anforderungsbezug, Benennen von Stärken und Schwächen, Entwicklungen beschreiben und bewerten, Aufzeigen von Entwicklungslinien, Zusammenhang mit vorherigen Aussagen, Aufnahme ausserschulisch erworbener Fähigkeiten, Reflexion des eigenen Unterrichts, Aufzeigen von Fördermöglichkeiten, Vollständigkeit der Aussagen, Aussagen zum Arbeits- und Sozialverhalten, Lernen in der Gruppe und Adressaten und Diktion. Durch den Lernentwicklungsbericht wird der Fokus auf die individuellen Ziele in Zusammenhang mit der kriterienorientierten Bezugsnorm gerichtet. Die Lernfortschritte werden so sichtbar gemacht und zeigen auf, welche Ziele bereits erreicht wurden und welche noch erreicht werden müssen (Textor, 2018, S. 204).

Neben der Erhebung, Beurteilung und Dokumentation von Schulleistungen sind auch kontinuierliche Gespräche durch Feedback wie beispielsweise Förder- und Coachinggespräche zum Lernen bedeutsam. Wie Reich (2014) zu Beginn dieses Kapitels bereits zitiert wurde, soll das Lernen dazu dienen, die Lernprozesse zu erweitern. Dies muss nicht nur in schriftlicher Form, sondern kann auch mündlich in Form von kontinuierlich in bestimmten Zeitabständen stattfindenden Fördergesprächen bzw. Coachinggesprächen erfolgen. Basierend auf Hattie (2019, zitiert nach Reich, 2014, S. 281) hat Reich (2014)

Feedbackstrategien in einem Schaubild zusammengefasst. Im Feed Up beschreiben Schüler*innen ihre selbst formulierten Ziele. Dabei ist nach Reich (2014, S. 282) zu beachten, dass regelmässige Rückmeldung und Selbsteinschätzung der Anerkennung und Kritik über den Fortschritt bezogen auf Lernergebnisse und Verhalten dient. Zudem geht es darum, Rückmeldungen über den Lehr- und Lernprozess für die Selbstwirksamkeit einzuholen, um daraus in einem weiteren Schritt Handlungsperspektiven zu erarbeiten. Grundlage für diese methodisch aufgebauten Gespräche sind jeweils Aufzeichnungen und ein Klima der Wertschätzung.

Abbildung 15. Zusammenfassende Darstellung Feedback (Reich, 2014, S. 281)

Leistung und Beurteilung soll im inklusionsorientierten Unterricht mehrperspektivisch betrachtet werden, was sowohl individuelle Zielvereinbarungen mit Kriteriumsbezug und darauffolgend regelmässige Rückmeldungen als auch eine Einheitlichkeit der Form und Transparenz durch eine Übersicht miteinschliesst.

Ein mehrperspektivischer Leistungsbegriff (Prenzel, 2002) kann einen Beitrag dazu leisten, dass Schüler*innen Anerkennung erfahren, ohne Hierarchien zu betonen:

Grundlage jeder Leistungsbeurteilung bildet im inklusiven Unterricht die nicht hinterfragbare Anerkennung jedes Mädchens und jedes Jungen als Mitglied der Schul- und Klassengemeinschaft, denn sie werden hier nicht mit Ausgrenzung durch Sitzenbleiben oder Überweisung in andere Schulformen aufgrund von erbrachten Leistungen bedroht (Prenzel, 2018, S. 181).

2.2.2.6 Grundsatz 6: *Multiprofessionell kooperieren*

Zur inklusionsorientierten Didaktik gehört die Kooperation in multiprofessionellen Teams mit dazu. Die gemeinsame Verantwortung für die heterogenen Lerngruppen bietet Entlastung in beispielsweise der Materialbeschaffung, Reflexion von Situationen im förderdiagnostischen Prozess und in der Begleitung der Lernenden (Prenzel, 2018, S. 181), aber auch dem Ausbrechen von Routinen (Lersch, 2001, S. 70), der flexibleren Arbeitsorganisation sowie der Verringerung des individuellen Arbeitsaufwands (Heimlich, 2003, S. 68).

Welche (neuen) Anforderungen es dabei an eine einzelne Lehrperson in einer inklusiven Schule gibt, beschreibt Reich (2014) wie folgt:

Inklusion in Schule und Unterricht bedeutet die Ablösung des bisherigen Bildes seiner autark agierenden Lehrkraft vor ihrer Klasse durch eine Persönlichkeit, die durchgehend im Team arbeitet und hierbei kooperativ, kommunikativ und beziehungsfähig ist, um ihre individuelle Stärke in gemeinsamen Handlungen mit anderen Beteiligten jenseits egoistischer Vorlieben zum Wohle gemeinsamer Entwicklung einzusetzen. Das Reale aushalten, Imaginationen positiv entwickeln und symbolisch das Team und gemeinsame Erfolge zu fokussieren, das gehört zu einer erfolgreichen inklusiven Arbeit. (Reich, 2014, S. 80)

An inklusionsorientierten Schulen ist ein Wandel von der autonom agierenden Lehrperson hin zu teamorientierten Arbeitsweisen erkennbar. Durch eine multiprofessionelle Kooperation und dadurch die Akkumulation von unterschiedlichem Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten kann eine inklusive Lernumgebung besser gelingen (Reich, 2014, S. 91).

Multiprofessionelle Kooperation bezeichnet die Zusammenarbeit von Akteur*innen mit unterschiedlichen beruflichen Hintergründen. In inklusiven Schulen kann dies neben Regelschullehrpersonen und Schulischen Heilpädagog*innen auch Schulsozialarbeit, Schulpsychologischer Dienst, Logopädag*innen und Psychomotoriktherapeut*innen umfassen. Ausserhalb der Schule kann es auch Kooperationen mit Jugendzentren oder Sportvereinen geben, damit Schüler*innen je nach Bedarf auch ausserschulisch unterstützt werden können. Eine effektive Koordination der verschiedenen schulischen und ausserschulischen Massnahmen erfordert den Austausch zwischen den beteiligten Einrichtungen, dass nicht unbeabsichtigt gegeneinander gearbeitet wird (Textor, 2018, S. 219). Schulleitungen kommt «eine entscheidende Rolle bei der Initiierung und Steuerung von Kooperationsprozessen und -strukturen zu» (Lütje-Klose, Serke, Hunger & Wild, 2016, S. 119).

Es gibt verschiedene Varianten der Kooperation, die anhand des Modells von Fussangel (2008, S. 8ff.) beschrieben werden:

1. Strukturelle Kooperation

Diese ergibt sich aus den Organisationsstrukturen der Schule und meint vor allem den Austausch von Arbeitsmaterialien, das Austauschen in Konferenzen und die Zusammenarbeit, die sich durch bestimmte Aufgaben ergibt.

2. Integrative Kooperation

Integrative Kooperation ist teilweise schwer von der ersten Form abzugrenzen. Sie bedeutet, dass gemeinsame Ziele verfolgt werden, über die ein Konsens erreicht werden muss, beispielsweise beim Verfassen des Schulprogramms oder bei interdisziplinären Fachteamberatungen.

3. Unterrichtsbezogene Kooperation

Diese Art von Zusammenarbeit bedeutet, dass Lehrpersonen sich über fachliche Probleme oder Unterrichtsmethoden austauschen oder den Unterricht gemeinsam vorbereiten. Auch gegenseitige Hospitationen im Unterricht gehören hierzu. Ziel dieser Kooperation ist meist die Weiterentwicklung des Unterrichts.

4. Individuelle Kooperation

Individuelle Kooperation beschreibt, dass Lehrpersonen Kolleg*innen um Rat fragen oder diesen anbieten. Diese Art der Kooperation beschreibt Reich (2014) in seinem Baustein Beratung, Supervision und Evaluation, wo er festhält, dass die kollegiale Beratung als Grundmodell einer inklusiven Schule eingesetzt werden soll. Dafür benötigt es ein besonderes Vertrauensverhältnis zwischen den Lehrpersonen, damit es nicht zu Gefühlen des Versagens kommt. Sie wird eher zur Bewältigung akuter Schwierigkeiten gewählt, beispielsweise wenn Konflikte eskalieren oder Lernschwierigkeiten einzelner Schüler*innen so gross sind, dass das Methodenrepertoire der betreffenden Lehrperson nicht mehr ausreicht.

Alle vier Formen der Kooperation beeinflussen den Unterricht hinsichtlich der Orientierung nach Inklusion massgeblich. Bezogen auf die Fragestellung der vorliegenden Masterarbeit wird die dritte Variante der Kooperation im Folgenden noch weiter konkretisiert. Zielführend in einem inklusionsorientierten Unterricht ist nach Reich (2014, S. 95) vor allem der Einsatz

von zwei Lehrpersonen, wobei eine davon sonderpädagogische Kenntnisse haben sollte. Friend und Cook (2013) haben folgende Handlungsformen herausgearbeitet:

- Co-Teaching

Zwei Lehrpersonen kooperieren miteinander, wobei in inklusiven Lernumgebungen eine über eine sonderpädagogische Ausbildung verfügen sollte.

- One teaches, one observes

Eine Lehrperson leitet den Unterricht an, die andere nutzt die Lektion für förderdiagnostische Zwecke, wobei dies auch nur kurze Phasen betreffen kann.

- One teaches, one assists

Diese Form von Team Teaching erweist sich bei individueller oder gruppenbezogener Unterstützung als sinnvoll, um an unterschiedliche Lernvoraussetzungen anzusetzen oder Verhaltensprobleme zu bewältigen.

- Parallel teaching

Parallel teaching beschreibt das gemeinsame Unterrichten bei Aufteilung der Klasse in Teilgruppen. Hierbei steht die Grösse der Lerngruppe oder das Lerntempo im Fokus.

- Alternative teaching

In diesem Fall von Team Teaching wird die Lerngruppe aufgeteilt, um unterschiedlich nach Stoff, Umfang, Breite, Tiefe und Tempo vorzugehen.

- Station teaching

In unterschiedlichen Stationen geben Lehrpersonen kurze Inputs oder Hilfestellungen, während die Lernenden unterschiedliche Aufgaben bearbeiten.

- Projekte, selbstgesteuertes Lernen in Gruppen

Lehrpersonen agieren in diesem Fall unterstützend und begleiten Lernende nach Bedarf.

Das gemeinsame Unterrichten bringt wie bereits eingangs dieses Kapitels erwähnt einige Vorteile. Hinzu kommt eine Umsetzung einer besseren Betreuung und aktive Begleitung, Stärkung der Lernerfolge der Schüler*innen durch ausreichende Ressourcen, Verwirklichung der Modelle des gemeinsamen Lernens und die Nutzung unterschiedlicher Lehrstile zum Vorteil für Schüler*innen (Reich, 2014, S. 97). Wie die Verteilung der Zuständigkeiten der zwei Lehrpersonen an einer Klasse aussehen könnte, wird als Beispiel angehängt (siehe Anhang 5) und sollte vor jeder Kooperation geklärt werden.

3. Zusammenfassende Darstellung

Insgesamt sind je sechs Grundsätze inklusionsorientierten Denkens und Handelns formuliert worden, um inklusionsorientiert unterrichten zu können. Aus diesen Erkenntnissen wurde eine Infografik entwickelt, welche das Kernelement des Produkts bilden wird.

Abbildung 16. 12 Grundsätze Inklusionsorientierten Denkens und Handelns (eigene Darstellung)

4. Produkt

In diesem Kapitel werden das Ziel und die Begründung des Produkts, die Produktentwicklung, die Evaluation und Reflexion des Produkts beschrieben.

Folgender QR-Code oder Link führt zur Website:

<https://www.inklusiv-denken-handeln.ch>

4.1 Ziel und Begründung des Produkts

Das übergeordnete Ziel dieses Produkts ist es, die erarbeiteten Grundsätze inklusionsorientierten Denkens und Handelns an inklusionsinteressierten Personen zugänglich zu machen. Der Vereinfachung halber wird Inklusionsorientiertes Denken und Handeln nachfolgend teils mit IDH abgekürzt. Die Website richtet sich an Lehr- und andere Fachpersonen. Dies können zum Beispiel Heilpädagog*innen, Fachlehrpersonen oder DaZ- Lehrpersonen sein. Inklusion wird an dieser Stelle in erster Linie in Zusammenhang mit Unterricht betrachtet und nicht gesamtgesellschaftlich. Das entstehende Produkt soll interessierten Personen dabei helfen, einen inklusionsorientierten und diversitätssensiblen Unterricht anzustreben, indem es das Verständnis für Inklusion erweitert, pädagogische Handlungsempfehlungen aufstellt und auf einige bestehende Netzwerke in der Schweiz hinweist.

Ein weiterer und ebenso relevanter Teil des Instruments wird die eigene Reflexionsaufforderung sein, welche sich aus der Wissenschaft der Soziologie begründen lässt. Denn wer sich wissenschaftlich mit Erziehung und Bildung auseinandersetzen will, muss soziologische Aspekte miteinbeziehen. Soziologische Studien haben gezeigt, dass sich Lehrpersonen im Umgang mit ihren Schüler*innen an Normen orientieren, die nicht fachlich begründet, sondern an gesellschaftlich gängige Denk- und Handlungsgewohnheiten ausgerichtet sind. Solche Praktiken des Tuns können durch ein Hinsehen und Selbstreflexion vermindert

werden. Das Produkt soll so konzipiert sein, dass es von pädagogischen Fachkräften ohne viel Vorwissen gelesen und relevante Inhalte daraus angewendet werden können.

Die Entscheidung für eine Website als Medium für das Produkt beruht auf verschiedenen Faktoren. Dazu zählen die rasche und ortsunabhängige Verfügbarkeit, die einfache Möglichkeit für Aktualisierungen und Erweiterungen sowie die Kapazität, grosse Informationsmengen bereitzustellen, ohne dabei Ressourcen in Form von Papier zu verbrauchen.

4.2 Produktentwicklung

In den folgenden Kapiteln wird das Vorgehen, die Auswahl des Website Anbieters, formale und praktische Kriterien, die Erarbeitung des Inhalts und die visuelle Gestaltung beschrieben.

4.2.1 Vorgehen

Die Produkterarbeitung beginnt mit der Entscheidung über das geeignete Medium, ein Aspekt, der bereits im vorhergehenden Kapitel erläutert wurde. Darauf aufbauend folgt die Auswahl des passenden Websiteanbieters. Dabei werden formale und praktische Kriterien sorgfältig festgelegt, um sicherzustellen, dass die gewählte Plattform den Anforderungen des Produkts entspricht. Bevor die Website erstellt werden konnte, musste eine passende Domain gesucht werden. Basierend auf dem Kriterium, dass der Name der Website kurz und einprägsam sein muss, wurden verschiedene Möglichkeiten reflektiert:

inklusiv-denken-handeln.ch

inklusivdenkenhandeln.ch

inklusivdenkenhandeln.ch

inklusionsorientiert.ch

inklusionsorientiertunterrichten.ch

Letztendlich wurde die Domain www.inklusiv-denken-handeln.ch gewählt, da sie die drei wichtigen Schlüsselbegriffe prägnant und einprägsam vereint.

Ein entscheidender Schritt ist die Anpassung der Texte aus den Erkenntnissen der Arbeit für die Veröffentlichung auf der Website. Diese Anpassungen erfolgen auf der Basis der gesammelten Forschungsergebnisse und sind von hoher Relevanz für die Qualität und den Informationsgehalt des Produkts. Die Texte aus den erarbeiteten Grundsätzen müssen teilweise vereinfacht und verkürzt und daraus Umsetzungsideen ausformuliert werden.

Die eigentliche Gestaltung der Website ist ein fortlaufender Prozess, der regelmässige Überarbeitungen von Layouts und Darstellungen umfasst. Besonders viel Zeit und Aufmerksamkeit wird auf das Design der bildlichen Darstellung der Grundsätze verwendet, die schlussendlich in Form eines Zahnrades auf der Website erscheinen. Diese Gestaltung erfordert wiederholte Anpassungen bis ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt wird, das den Ansprüchen gerecht wird. Die bildliche Darstellung sollte bestimmte Kriterien erfüllen: Sie sollte eine klare Übersicht bieten und auf einen Blick erfassbar sein. Darüber hinaus sollte sie dynamisch sein und die Wechselwirkung zwischen den Bereichen Denken und Handeln deutlich machen.

4.2.2 Auswahl Website Anbieter

Tabelle 5
Gegenüberstellung zweier Website-Anbieter

	Jimdo	Wix
Konfiguration und Nutzerfreundlichkeit	automatische Konfiguration durch Beantwortung einiger Fragen	automatische Konfiguration durch Beantwortung einiger Fragen
Features	zahlreiche Features wie Content Blocks, Textfelder und Bildgalerien	mehr Features wie Content Blocks, Textfelder, Blog und Bildgalerien als bei Jimdo plus App-Market (inkl. E-Commerce und Marketingfeatures)
Templates und Design	40 Designs verfügbar mit verschiedenen Templates mit weniger individuellen Einrichtungsmöglichkeiten	über 800 Templates und Design Individuelle Einrichtungsmöglichkeiten Drag-and-Drop Interface
Customer Support	via Kontaktformular	Wix Live-Chat oder Rückrufoptionen. Service rund um die Uhr
Kosten	Abo («Grow») kostet 348 Fr. jährlich	Premium-Abonnement («Core») kostet 285 Fr. jährlich

Die Wahl fiel auf den Website-Anbieter WIX, da die Gestaltungsfreiheit grösser, das vergleichbare Abo günstiger war und insgesamt das Angebot besser bewertet wurde.

4.2.3 Formale und praktische Kriterien

Basierend auf verschiedenen Webstudien stellt Stolz (2007, S. 76f.) fest, dass der Erfolg einer Website abhängig ist von der Navigierbarkeit, dem Inhalt, der Interaktivität sowie der Fähigkeit auf Fragen der User zu antworten. Diese Kriterien werden auf der Grundlage von Spool et al. (1999) und Digital Creators (2022) mit den Aspekten Ziele, Zielgruppe, Domain, Responsive Design und Barrierefreiheit erweitert. Daraus ist eine Checkliste mit zehn Kriterien entstanden zur Orientierung für die Erarbeitung, Gestaltung und Evaluierung des Produkts im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit.

Tabelle 6
Checkliste Kriterien für eine erfolgreiche informationsorientierte Website

Ziel	Welche Anspruchsgruppen soll die Website erreichen?
Zielgruppe	Wie soll die Zielgruppe erreicht werden? Bietet der erstellte Inhalt einen Mehrwert für die Zielgruppe?
Domain	Ist die Domain kurz und einprägsam? Gibt er ausreichend Hinweise auf den Inhalt?
Navigierbarkeit	Lässt sich die Navigation leicht erlernen? Ist sie selbsterklärend? Sind Texte, Bilder und Grafiken ansprechend angeordnet? Ist das Design zeitgemäss, einfach und übersichtlich? Gibt es klare visuelle Botschaften? Ist die Ladegeschwindigkeit angemessen (1-2 Sekunden)?
Inhalt	Ist der Umfang von Produktinformationen angemessen? Ist die Vielfalt von Produktinformationen angemessen? Ist der Inhalt up-to-date? Werden die Informationen regelmässig überarbeitet?
Schriftart und Lesbarkeit	Sind die Schriftarten, Schriftgrössen, etc. einheitlich gestaltet? Sind Fliesstexte linksbündig und nicht breit?
Interaktivität	Gibt es Verlinkungen zu Social Media? Gibt es interaktive Infografiken?
Responsive Design	Passt sich die Website der Grösse des Bildschirms an?
Fähigkeit auf Fragen der User zu antworten	Ist ein Kontaktformular vorhanden? Enthält die Website eine Feedback Option?
Barrierefreiheit	Wurde auf die Accessibility geachtet? Wurden Bilder, Grafiken und Videos grob beschrieben? Ist die Gestaltung einheitlich Haben die Farben ein gutes Kontrastverhältnis? Werden die Texte (auch) in einfacher Sprache angeboten?

4.2.4 Erarbeitung des Inhalts

Die Startseite der Website soll einen Überblick der erarbeiteten Grundsätze bieten. Dies erfordert eine verständliche Darstellung, die mithilfe des Bildbearbeitungsprogramms Canva als Zahnrad umgesetzt wurde. Für die Bereiche Denken und Handeln wurden gezielt aussagekräftige, jedoch minimalistische Symbole gesucht. Schliesslich wurden das Gehirn und die Hand als Symbole gewählt, wobei auch eine Auseinandersetzung mit den Rechten und Lizenzen von Bildern stattfinden musste.

Zu Beginn wurden grundlegende Überlegungen angestellt, was auf der Website präsentiert werden sollte. Die Prinzipien inklusiven Denkens und Handelns sowie passende Umsetzungsideen standen dabei von Anfang an im Mittelpunkt. Darüber hinaus wurde diskutiert: Wie viel Theorie ist notwendig? Ist ein Glossar zur Erläuterung wichtiger Begriffe erforderlich? Werden die Grundsätze und Umsetzungsideen als Fliesstext oder getrennt voneinander formuliert? Letztendlich wurde entschieden, vorerst auf ein Glossar zu verzichten, jedoch bleibt dies als Option für zukünftige Ergänzungen offen. Aufgrund der begrenzten Ressourcen dieser Arbeit war eine sofortige Umsetzung nicht möglich.

Dafür war die Einrichtung einer Literatursammlung oder Bücherempfehlungen wichtig, um Interessierten die Möglichkeit zu geben, sich weiterführend zu informieren. Schliesslich sollte die Website auch eine Plattform für den Austausch bieten. Ein Forum wurde daher als geeignete Lösung angesehen, um Ideen, Fragen und Anregungen auszutauschen.

Um die Grundsätze der Website verständlich zu erklären, mussten die bereits vorhandenen Texte aus der schriftlichen Arbeit gekürzt werden. Zu fast allen Grundsätzen konnten praktische Umsetzungsideen formuliert werden, die jeweils unter dem entsprechenden Grundsatz auf der Website beschrieben werden, teilweise ergänzt durch Videos oder Bilder.

4.2.5 Visuelle Gestaltung

Bei der visuellen Gestaltung wurden insbesondere die zwei Kriterien Navigierbarkeit sowie Schriftart und Lesbarkeit aus der weiter oben aufgeführten Kriterienliste umgesetzt. Bei der Navigation war in erster Linie wichtig, dass die Lesenden mit wenig Klicks zu gezielten Informationen gelangen. Vor der ersten Überarbeitung und vor der ersten Veröffentlichung zur Evaluation befanden sich auf der ersten Seite der Website zwei Symbole: das Gehirn und die Hand, die symbolisch für die Bereiche Denken und Handeln stehen.

Abbildung 17. Screenshot Website erste Ansicht (eigene Darstellung)

Durch Klicken auf eines der Symbole wurden die Benutzer*innen zu den Grundsätzen weitergeleitet, die anfänglich keine eigene Menüleiste im oberen Bereich der Website hatten. Nach Berücksichtigung der Kriterien für eine Website musste die erste Seite erneut überarbeitet werden. In der ursprünglichen Version war nicht klar, wie die Begriffe Denken und Handeln miteinander verbunden sind und wie sie mit den Grundsätzen in Beziehung stehen. Daher wurde die gesamte Struktur der Website überarbeitet, und es wurden eine Menüleiste mit einem Überblick über die Grundsätze sowie separate Menüleisten für inklusives Denken und inklusives Handeln erstellt. Erst nach der Evaluation wurde die jetzige Startseite hinzugefügt, die auf der Abbildung 19 bereits oben links im Menü vorhanden ist.

Bei der überarbeiteten Ansicht (vgl. Abbildung 18) sind die Grundsätze im Menü oben getrennt voneinander dargestellt. Beim Klick auf Inklusiv Denken bzw. Inklusiv Handeln erscheinen die dazugehörigen Grundsätze, welche direkt über diese Liste aufgerufen werden können.

Abbildung 18. Screenshot Menüleiste (eigene Darstellung)

Eine weitere Möglichkeit zu den Grundsätzen zu gelangen, bietet die Menüleiste Überblick Grundsätze. Wird auf der Darstellung mit dem Zahnrad auf einen Titel (unterstrichen) geklickt, werden die Lesenden direkt zur Erläuterung des entsprechenden Grundsatzes geführt:

Abbildung 19. Screenshot Übersicht Grundsätze (eigene Darstellung)

Es wurde darauf geachtet, dass die Website ohne weitere Erklärung nutzbar ist. Die Lesenden sollten sich mühelos zurechtfinden. Als Unterstützung, wozu die jeweilige Menüseite dient, wird daher im ersten Abschnitt einer Seite jeweils einleitend beschrieben, worum es auf der entsprechenden Seite geht. Hier im folgenden Beispiel wird die Seite der Buchempfehlung eingeführt:

Abbildung 20. Screenshot Literaturempfehlungen (eigene Darstellung)

Auch bezüglich der Schriftart und Lesbarkeit wurden die Kriterien so gut wie möglich eingehalten. Der Websiteanbieter Wix bietet hierzu vorgefertigte Designs an. Für die Website wurde ein minimalistisches Design gewählt, mit neutralen und zurückhaltenden Farben, die die Lesenden nicht zu fest ablenken. Da breite Texte die Lesbarkeit erschweren, wurden gewisse Layouts manuell angepasst und der Text anders dargestellt. Die folgende Abbildung präsentiert eine Vergleichsansicht vor und nach der Bearbeitung des Layouts hinsichtlich des Kriteriums Lesbarkeit:

Abbildung 21. Screenshot Vergleichsansicht Lesbarkeit (eigene Darstellung)

4.3 Evaluation

Um gewinnbringende Rückmeldungen zu erhalten, wurde ein Onlinefragebogen als Evaluationsinstrument gewählt. Zunächst wurden die Rückmeldungen mit Hilfe des Umfragetools Limesurvey in die vier Teilbereiche Gesamteindruck, Inhalt und Informationen, Verwendung der Website und Abschluss unterteilt. Nachdem sämtliche Rückmeldungen durchgelesen worden waren, wurden die differenzierten Rückmeldungen als Screenshots in separaten Word-Dokumenten gesammelt, um eine bessere Vergleichbarkeit zu ermöglichen. Die Teilbereiche wurden anschliessend einzeln zusammengefasst und in Kapitel 4.3.3 tabellarisch als Überblick dargestellt. In der Tabelle sind sowohl die positiven Rückmeldungen als auch die Bereiche, in denen laut den Kommentaren Entwicklungsbedarf besteht, ersichtlich. Die abschliessende Analyse der Ergebnisse dient dazu, Schlussfolgerungen für die Überarbeitung der Website zu ziehen. Einige Anpassungen wurden bereits im Rahmen der vorliegenden Arbeit vorgenommen, während andere als mögliche Massnahmen für die Zukunft erörtert werden.

4.3.1 Fragebogen

Der Fragebogen wurde mit Hilfe des online Umfragetools Limesurvey vorgenommen. Bezugnehmend auf unsere dritte Fragestellung, wie eine Website gestaltet sein muss, um Grundsätze inklusiven Denkens und Handelns einem interessierten Fachpublikum nutzbringend zur Verfügung zu stellen sowie den Kriterien für eine gute Website wurden folgende Fragen erfasst:

Gesamteindruck

Wie ist der erste Eindruck der Website?

Wie wird das Navigieren auf der Website eingeschätzt?

Werden Bilder, Texte und Grafik als ansprechend empfunden?

Inhalt und Informationen

Werden die theoretischen Informationen als hilfreich und nützlich eingeschätzt?

Wird der Umfang an Informationen als hilfreich und nützlich eingeschätzt? Was fehlt?

Wird der Inhalt verstanden? Was ist einfach zu verstehen und was eher weniger?

Verwendung der Website

Ist die Website für Lehrpersonen geeignet?

Abschluss

Bitte teilen Sie hier Sonstiges (wie bspw. weitere Änderungsvorschläge, Hinweise, etc.) zur Website mit, falls Sie noch etwas mitteilen möchten.

Die Struktur des Fragebogens wird fortlaufend erarbeitet. Es werden hauptsächlich Matrixtabellen verwendet, um klare Antwortmöglichkeiten wie ja, neutral und nein anzubieten. Um subjektive Einschätzungen, Meinungen und Wahrnehmungen differenzierter erfassen zu können, wurden zu jeder Frage auch Textfelder als Antwortoption angeboten.

4.3.2 Durchführung

In einem ersten Schritt wurde eine Zielgruppe festgelegt. Dafür wurden zwölf Personen im Vorfeld angefragt. Grösstenteils waren es Teilnehmende mit pädagogischem sowie sonderpädagogischem beruflichem Hintergrund: Klassenlehrpersonen, Schulische Heilpädagog*innen, angehende Schulische Heilpädagog*innen, eine DaZ-Lehrperson, eine Logopädin und eine Dozentin einer Pädagogischen Hochschule. Es wurden jedoch auch drei Teilnehmende aus der Wirtschaftswissenschaft und Ingenieursdisziplin hinzugezogen, die mit dem Aufbau und Inhalt einer Website versiert sind.

Nach Zustimmung für die Teilnahme des anonymisierten Fragebogens wurde der Link zum online-Fragebogen mit einer kurzen Erläuterung zum Projekt den Umfrageteilnehmer*innen per Nachricht zugeschickt. Der Zeitaufwand für die Bearbeitung des Fragebogens soll 20 Minuten nicht überschreiten. Die Umfrage blieb drei Wochen offen und nach Ablauf dieser Frist wurden die Datensätze exportiert und ausgewertet.

4.3.3 Auswertung

Die Rückmeldungen werden nach den Bereichen Gesamteindruck, Inhalt und Informationen, Verwendung der Website sowie abschliessende Kommentare betrachtet und dokumentiert. Die Erkenntnisse werden nachfolgend tabellarisch zusammengefasst (siehe Anhang 6-9).

Tabelle 7

Zusammenfassung Auswertung der Umfrage über das erstellte Produkt

	positive Rückmeldungen	Entwicklungsbedarf
Gesamteindruck	Aufbau Theorie-Praxis	mehr reale Unterrichtsbeispiele
	Funktionierende Links	Ursprung Darstellung Grundsätze IDH unklar
	Visuelle Gestaltung: Darstellung Grundsätze IDH, klare Symbole, angenehme Farben, minimalistische Gestaltung	unterstrichene Grundsätze in der Darstellung Grundsätze IDH
		Handyansicht
Inhalt und Informationen	abwechslungsreiche Inhalte durch Videos, Verlinkungen zu weiteren Fachstellen, etc., praktische Beispiele, Transkript, Literaturempfehlungen	einleitender Text zu Website fehlt
	alle Teilbereiche von Diskriminierung und Inklusion behandelt	Umfang: längere Texte z. B. durch Symbole abtrennen, mehr Abbildungen und Grafiken erwünscht, Zusammenfassung oder Schlagworte zu Beginn eines Grundsatzes
	Quellenangaben	Sprache: manchmal zu kompliziert, Doppelpunkt besser als Genderstern
Verwendung der Website	Wissensaufbau und -erweiterung	
	Bedeutung des Denkens bezüglich Inklusion wird ersichtlich	
	Konkrete Vorschläge für Umsetzungsmöglichkeiten im Alltag	
Abschluss	Umfassende Arbeit	Fallfehler im Denken Grundsatz 4
	Büchervorschläge	Diskurs um Chimamanda Ngozi Adichie

4.3.4 Analyse und Interpretation der Ergebnisse

Gesamthaft wurde die Gestaltung der Website als ansprechend und die darin enthaltenen Informationen als nützlich und hilfreich empfunden. Der Theorie-Praxis-Bezug und die Vielseitigkeit der Inhalte wurde von der Mehrheit der Umfrageteilnehmenden als positiv wahrgenommen.

Die Textmenge der Website wurde unterschiedlich beurteilt und kommentiert. Eine Umfrageteilnehmende fand, dass es zum Teil etwas lange Texte sind, eine weitere vermutet, dass die längeren Texte für Lehrpersonen teilweise ein bisschen abschreckend wirken könnten. Für die Lesbarkeit der langen Texte wurde von verschiedenen Personen empfohlen sie mit Symbolen, Abbildungen oder Grafiken aufzulockern. Eine Teilnehmende fand die Sprache teils kompliziert.

Weitere Hinweise zur Startseite inkl. fehlendem einleitendem Text, formale Fehler, inhaltliche weiterführende Überlegungen zu einem Video sowie zur Handyansicht waren hilfreich für Ableitungen zur Überarbeitung, welche im nächsten Kapitel behandelt werden.

4.3.5 Ableitungen zur Überarbeitung

Auf der Grundlage der Zusammenfassung, Analyse und Interpretation der Rückmeldungen werden im Folgenden Überlegungen zur Überarbeitung besprochen.

Gesamteindruck

- Navigieren der Website - kein Überarbeitungsbedarf
- Bilder, Texte und Grafiken - Überarbeitungsbedarf

Bilder, Texte und Grafiken wurden allgemein als ansprechend empfunden. Der Ursprung der eigenen Darstellung der Grundsätze IDH muss einleitend erklärt werden. Die unterstrichenen Grundsätze in dieser Darstellung dienen der navigierenden Person dazu, auf eine Verlinkung hinzuweisen, weshalb dies beibehalten wird. Ein wichtiger Hinweis war die Ansicht der Website auf dem Handy. Diese gilt es hinsichtlich ansprechender Gestaltung und Lesbarkeit optimal auszuarbeiten.

Inhalt und Informationen

- Theoretische Informationen - teils Überarbeitungsbedarf

Die Verknüpfung mit der Praxis wird oft positiv hervorgehoben. In einer Rückmeldung wurden explizit mehr Beispiele aus dem Unterrichtsalltag erwünscht.

- Umfang an Informationen - Überarbeitungsbedarf

Teils werden einige langen Textpassagen als negativ empfunden. Vorschläge hierzu wären die Texte mit Symbolen, Bildern und Grafiken zu bereichern. Zudem könnte der Versuch unternommen werden die längeren Texte noch etwas zu kürzen.

- Verständlichkeit der Informationen - Überarbeitungsbedarf

Die Sprache wurde in einem Fall als kompliziert empfunden. In einem weiteren Fall wird der Doppelpunkt dem Genderstern aufgrund des Leseflusses und Barrierefreiheit vorgezogen. Da sich die Website an ein Fachpublikum richtet und aus einer Auseinandersetzung im Rahmen einer Masterarbeit entstanden ist, wurde davon ausgegangen, dass Nutzer*innen dieser Website mit der wissenschaftlichen Sprache vertraut sind. Dennoch wird dieser Punkt im Hinblick auf Zugänglichkeit sowie Barrierefreiheit überprüft und adaptiert.

Verwendung der Website

- Adäquat für Zielgruppe - Überarbeitungsbedarf

In der ersten veröffentlichten Version, zu welcher die Umfrageteilnehmenden befragt wurden, war die Darstellung Grundsätze IDH als erstes auf der Startseite zu sehen. Dies löste bei zwei befragten Personen Unsicherheiten in der Zielorientierung des Produkts aus. Aus diesem Grund wurde eine Startseite mit der Erläuterung des Ziels und dem Grund der Entstehung dieser Website hinzugefügt.

4.4 Reflexion

In diesem Kapitel wird das Produkt, der Arbeitsprozess und weitere Überlegungen zur Überarbeitung im Hinblick auf die Kriterien in Kapitel 4.2.3 reflektiert.

Der Arbeitsprozess erwies sich im Allgemeinen als fließend. Bezüglich der Darstellung der Inhalte und visueller Gestaltung gab es innerhalb der Zusammenarbeit keine Uneinigkeiten. Eine grössere unerwartete Herausforderung bei der Erstellung des Produkts war jedoch, dass jeweils nur eine Person an der Website arbeiten konnte. Das gleichzeitige Arbeiten an der Website erwies sich als mühsam, da jede Änderung bei der jeweils anderen Person aktualisiert werden musste. Aus diesem Grund war nur zeitversetztes Arbeiten an der Website möglich. Das Produkt wurde während des Prozesses regelmässig neu überdacht und es mussten viele Entscheidungen bezüglich der Erarbeitung des Inhalts, der Anordnung von Seiten und Unterseiten getroffen werden.

Insgesamt entspricht das erstellte Produkt einem Grossteil der Kriterien. Dennoch steht es in Planung die Ableitungen zur Überarbeitung, vor allem betreffend Responsive Design

(Handyansicht), aber auch Inhalte, Sprache und Barrierefreiheit, mit dem Bewusstsein vorzunehmen, dass die Website nicht abschliessend gedacht wurde, sowie jederzeit ergänzt und weiterentwickelt werden kann. Weitere Überlegungen zur Überarbeitung bzw. Klärungsbedarf ergaben sich noch betreffend der Kriterien:

- Ziele: Wie kann auf die Website aufmerksam gemacht werden? Benötigt es zusätzlich noch ein Handout oder einen Flyer mit QR-Code? Wie viele Besucher*innen innerhalb welcher Zeit sollen mindestens festgelegt werden, um die Website auch weiterhin zu aktualisieren und fortzuführen?
- Inhalte: Ist das Forum erforderlich oder ist es veraltet? Ist ein Glossar notwendig? Passen aktuelle Diskussionen zum Thema Inklusion in der Schweiz ebenfalls auf die Website? Wie bleiben die Inhalte aktuell?

Ein weiteres grosses Anliegen bezüglich des Inhalts und der Informationen sind Reflexionsfragen. Mit Hilfe von Reflexionsfragen in Anlehnung an den Index für Inklusion (2000) soll die Selbst- und Praxisreflexion weiter angeregt werden.

Beispielfragen bezogen auf die Grundsätze inklusionsorientierten Denkens könnten sein:

- Werden die Unterschiede als wichtige Ressource, um Lernen und Partizipation zu fördern, und nicht als Problem angesehen?
- Werden alle Kinder ermutigt, hohe Erwartungen an ihre eigenen Fortschritte bei Lernen und Partizipation zu haben?

Beispielfragen bezogen auf die Grundsätze inklusionsorientierten Handelns könnten sein:

- Werden schüchterne und ängstliche Kinder in gleicher Weise wertgeschätzt wie extrovertierte und gesellige Kinder?
- In welchen Situationen im Unterrichtsalltag können die Schüler*innen selbst- und mitbestimmen?

5. Diskussion und Fazit

In der vorliegenden Masterarbeit wurden die Prinzipien eines inklusiven (heil-)pädagogischen Denkens und Handelns im Rahmen einer intersektionalen Betrachtung der Diversität untersucht, woraus die folgenden drei Fragen zu beantworten versucht wurden.

Welche Kompetenzen und Einstellungen müssen Lehrpersonen entwickeln, um inklusives Denken in der Schule erfolgreich umzusetzen?

Welche inklusiven didaktischen Ansätze gibt es, um in der Schule inklusionsorientiertes reflektiertes Handeln zu verwirklichen?

Wie muss eine Website gestaltet sein, um Grundsätze inklusiven Denkens und Handelns einem interessierten Fachpublikum nutzbringend zur Verfügung zu stellen?

Inklusionsorientiertes Unterrichten umfasst zwei wesentliche Bereiche. Zum einen erfordert es grundlegende Kompetenzen bezüglich der Einstellungen und Überzeugungen der Lehrpersonen, die in dieser Arbeit als inklusionsorientiertes Denken bezeichnet werden. Dies beinhaltet die Anerkennung der eigenen Beteiligung an Ausschlussprozessen sowie die kritische Reflexion eigener Praktiken und Routinen. Es ist wichtig, sich der Existenz unbewusster Vorurteile bewusst zu werden und die potenzielle Reproduktion sozialer Ungleichheiten durch verschiedene Differenzkategorien zu verstehen. Lehrpersonen sollten auch die Auswirkungen von stereotype threat im Unterrichtsalltag berücksichtigen und ein umfassendes Verständnis für intersektionale Verbindungen entwickeln. Darüber hinaus erfordert inklusionsorientiertes Unterrichten, dass Pluralität als Norm betrachtet wird und gängige Normvorstellungen kritisch hinterfragt werden.

Der zweite ebenso wichtige Bereich ist das didaktische Handeln, das in dieser Arbeit als inklusionsorientiertes Handeln beschrieben wird. Beim didaktischen Handeln lässt sich aus der Literatur zusammenfassen, dass eine anerkennende und respektvolle Beziehung die Grundlage inklusionsorientierten Handelns ist, um eine lernförderliche und lernsichere Umgebung zu schaffen. Des Weiteren ist es wichtig, sonderpädagogische Förderung und Diagnostik im Hinblick auf Inklusion als einen systemorientierten Ansatz zu betrachten. Das ICF-Modell bietet eine gemeinsame Sprache, um allen Kindern Teilhabe zu ermöglichen und den Blick auf den Einfluss verschiedener Systeme zu öffnen. Um stigmatisierende

Effekte in der Diagnostik und Förderung zu vermeiden, lässt sich aus den Erkenntnissen der vorliegenden Arbeit zusammenfassen, dass das Konzept des Förderbedarfs nicht nur für Schüler*innen mit Behinderungen relevant ist, sondern auch für verschiedene Gruppen von Benachteiligungen, Ausgrenzungen oder Diskriminierungen. Weitere wichtige Erkenntnisse aus der Literatur betreffen verschiedene Formen differenzierter und offener Unterrichtsmethoden, die im Schulalltag von grosser Bedeutung sind. Hierbei werden beispielsweise vorbereitete Lernlandschaften oder Lernumgebungen vorgeschlagen, die aktives Lernen für alle Schüler*innen fördern. Ein weiterer zentraler Aspekt inklusionsorientierten didaktischen Handelns ist eine mehrperspektivische Betrachtung von Leistung und Beurteilung. Es ist entscheidend zu hinterfragen, wie Leistungsbeurteilung im Rahmen individualisierten Lernens gestaltet werden kann. Statt herkömmlicher summativer Tests könnten Leistungen im inklusiven Unterricht beispielsweise durch Beobachtungsbögen, Prozess-Produkt-Präsentationen oder Portfolios bewertet werden. Als letzter wichtiger Punkt spielt die multiprofessionelle Kooperation eine entscheidende Rolle. Im Zuge der Inklusion hat sich die Rolle der Lehrperson von einer einzelkämpfenden zu einer teamorientierten Arbeitsweise verändert. Die gemeinsame Verantwortung bietet Entlastung, beispielsweise bei der Beschaffung von Materialien, der Reflexion von Situationen im förderdiagnostischen Prozess, der allgemeinen Begleitung der Lernenden und dem Ausbrechen aus Routinen.

Die Auseinandersetzung mit den Grundsätzen inklusionsorientierten Denkens und Handelns hat zusammenfassend aufgezeigt, dass Inklusion ein Prozess ist, an dem alle beteiligt sind. Inklusion benötigt Zeit, eine Bereitschaft für Veränderung, Reflexion sowie Wissen über didaktisches Handeln. Der Austausch von Wissen und Erfahrungen sowie die kontinuierliche Weiterbildung sind entscheidende Schritte zur erfolgreichen Positionierung im Bereich der inklusionsorientierten Professionalisierung. Durch Reflexion und Selbstkritik können eigene Ansätze stetig verbessert und so einen positiven Beitrag zur inklusiven Gesellschaft geleistet werden. Es ist wichtig, offen für neue Ideen zu sein und sich aktiv für die Inklusion einzusetzen, um gemeinsam eine vielfältige und chancengerechte Schule zu gestalten.

Dabei wird das Fazit gezogen, dass das Verstehen von Zusammenhängen in dem System Schule und eine kritische Auseinandersetzung mit Machtverhältnissen stets Arbeit ist, woraus folgende Infografik entstanden ist:

Abbildung 22. Verstehen ist Arbeit (eigene Darstellung)

Basierend auf den im Kapitel 4.2.3 formulierten Kriterien für eine erfolgreiche Website und den Rückmeldungen aus der Umfrage wurde eine Bewertung der erstellten Website im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit vorgenommen.

Die Kriterien betreffend Ziele, Domain, Navigierbarkeit, Schriftart und Lesbarkeit, Interaktivität und Fähigkeit auf Fragen der User zu antworten wurden in Bezug auf das erstellte Produkt erfüllt. Die Schlussfolgerungen für mögliche Verbesserungen, um die Grundsätze inklusionsorientierten Denkens und Handelns für Lehr- und Fachpersonen nutzbringend zur Verfügung zu stellen, beziehen sich auf die Erreichbarkeit für die Zielgruppe, den Umfang und die Sprache der Inhalte, das Responsive Design und die Barrierefreiheit.

6. Ausblick

Nach den Lektüren im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit wurde bewusst, dass die inklusive Schule im Spannungsfeld zwischen strukturellen Veränderungen und individuellen Bemühungen steht. Für einen gesellschaftlichen Wandel zugunsten der nun rechtlich gesetzten Inklusion ist ein Zusammenwirken mehrerer Ebenen notwendig.

Welche individuellen Anstrengungen für eine inklusionsorientierte Schule eine Lehrperson machen kann, wurde in den 12 Grundsätzen inklusionsorientierten Denkens und Handelns formuliert. Betreffend strukturellen Voraussetzungen auf bildungspolitischer Ebene müssten Ressourcen frei gegeben werden, um räumliche und personelle Ausstattung zur Verfügung stellen zu können. In der Professionalisierung der Lehrpersonen ist es zudem essenziell, dass Inklusion beispielsweise in Planungshilfen bewusst integriert und ein Augenmerk auf inklusionsorientierte Didaktik gelegt wird. Diese Didaktik soll nicht nur auf Schüler*innen der Förderbereiche Lernen, Sprache und sozial-emotionales Lernen verengt sein. Inklusion, möchte an dieser Stelle nochmals erwähnt werden, berücksichtigt alle Bereiche gesellschaftlicher Benachteiligungen. Des Weiteren ist die Entwicklung einer gemeinsamen pädagogischen Philosophie innerhalb der pädagogischen Teams und kontinuierliche Weiterbildungen zum Thema Inklusion unabdinglich, wofür die Schulentwicklungsebene wegweisend ist.

In der inklusiven Pädagogik bleibt die Forschung zu Intersektionalität, also der Überschneidung sozialer Kategorien, begrenzt. Es bedarf weiterer Untersuchungen, ob eine Metastruktur über alle Professuren der Pädagogik benötigt wird, die von grundlegender Inklusionsorientierung geprägt ist.

7. Dank

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Menschen in unserem persönlichen Umfeld bedanken, die uns unterstützt und begleitet haben.

Ebenso geht ein herzlicher Dank an Prof. Dr. Melanie Willke für die kompetente und unterstützende Begleitung während unseres gesamten Arbeitsprozesses.

8. Literaturverzeichnis

- Adichie, C. (Rednerin). (2009). *The danger of a single story*. [TEDGlobal Conference]. Verfügbar unter: <https://www.youtube.com/watch?v=D9Ihs241zeg>
- Aellig, S., Altmeyer, S. & Lanfranchi, A. (2021). *Schulische Inklusion. Daten, Fakten und Positionen*. Verfügbar unter: https://www.hfh.ch/sites/default/files/documents/2022-06_schulische-inklusion_dossier_final.pdf
- Amrhein, B. (2016). Inklusion als Mehrebenenkonstellation – Anmerkungen zu Rekontextualisierungstendenzen in inklusiven Bildungsreformen. In B. Amrhein (Hrsg.), *Diagnostik im Kontext inklusiver Bildung. Theorien, Ambivalenzen, Akteure, Konzepte* (S. 17-36). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Antidiskriminierungsstelle des Bundes (n.d.). *Über Diskriminierung*. Verfügbar unter: <https://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/ueber-diskriminierung/ueber-diskriminierung-node.html>
- Biewer, G. (2017): *Grundlagen der Heilpädagogik und Inklusiven Pädagogik*. 3. Aufl. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt
- Biewer, G. & Schütz, A. (2022). Inklusion. In I. Hedderich, J. Hollenweger, G. Biewer & R. Markowetz (Hrsg.), *Inklusion und Sonderpädagogik* (2. Aufl.) (S. 126-130). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2017). *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich auf der Grundlage des Lehrplans 21*. Verfügbar unter: https://zh.lehrplan.ch/container/ZH_Grundlagen.pdf
- BIM/SVR: (2017): Vielfalt im Klassenzimmer. Wie Lehrkräfte gute Leistung fördern können, Berlin. Verfügbar unter: https://www.svr-migration.de/wp-content/uploads/2023/01/SVR_FB_Vielfalt_im_Klassenzimmer-8.pdf
- Bleidick, U. (2014). Zeitschrift für Heilpädagogik. *Verband Sonderpädagogik e.V.*, (2).
- Blumenthal, K. & Mahlau, K. (2017). Diagnostik und Inklusion. Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete 4/2017, 86. Jg., 340-342. <http://dx.doi.org/10.2378/vhn2017.art38d>
- Boger, M.-A. & Textor, A. (2016). (2016): Das Förderungs-Stigmatisierungs-Dilemma, Oder: Der Effekt diagnostischer Kategorien auf die Wahrnehmung durch Lehrkräfte. In B. Amrhein (Hrsg.), *Diagnostik im Kontext inklusiver Bildung. Theorien, Ambivalenzen, Akteure, Konzepte* (S. 79-97). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

- Bönsch, M. (2002). Die Modellierung von individuellen und kooperativen Lernwegen. In M. Bönsch (Hrsg.), *Selbstgesteuertes Lernen in der Schule. Praxisbeispiele aus unterschiedlichen Schulformen* (S. 147-206). Neuwied: Luchterhand.
- Booth, T. & Ainscow, M. (2003). *Index für Inklusion. Lernen und Teilhabe in der Schule der Vielfalt entwickeln*. (I. Boban & A. Hinz, Übers.). Halle-Wittenberg: Martin-Luther-Universität, Fachbereich Erziehungswissenschaften. (Original erschienen 2000: Index for inclusion: a guide to school development led by inclusive values). Verfügbar unter: <https://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index%20German.pdf>
- Booth, T., Ainscow, M. & Kingston, D. (2006). *Index für Inklusion (Tageseinrichtungen für Kinder). Lernen, Partizipation und Spiel in der inklusiven Kindertageseinrichtung entwickeln*. (T. Hermann, U. Heimlich & A. Hinz, Übers.). Frankfurt am Main: Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). (Original erschienen 2000: Index for inclusion: a guide to school development led by inclusive values). Verfügbar unter: <https://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index%20EY%20German2.pdf>
- Bronner, K. & Paulus, S. (2021). *Intersektionalität: Geschichte, Theorie und Praxis* (utb-Titel ohne Reihe). Opladen & Toronto: Barbara Budrich.
- Budde, J. & Hummrich, M. (2013). Reflexive Inklusion. In: *Zeitschrift für Inklusion 4*. Verfügbar unter: www.inklusion-online.net/index.php/inklusion-online/article/view/193/199
- Budde, J. & Rissler, G. (2016). Die Exklusion aus dem schulischen Anspruch. In: I. Diehm, M. Kuhn & C. Machold (Hrsg.), *Differenz – Ungleichheit – Erziehungswissenschaft* (S.179-198). Wiesbaden: Springer VS.
- Budde J. (2018). Differenzierungspraktiken im Unterricht. In M. Proske & K. Rabenstein (Hrsg.), *Kompendium Qualitative Unterrichtsforschung. Unterricht beobachten- beschreiben- rekonstruieren* (S.137-149). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Bundesamt für Statistik (Hrsg.) (2009). *Behinderung hat viele Gesichter. Definitionen und Statistiken zum Thema Menschen mit Behinderungen*. Neuchâtel: BFS. Verfügbar unter: https://www.edi.admin.ch/dam/edi/de/dokumente/behinderung_hat_vielegesichter.pdf.download.pdf/behinderung_hat_vielegesichter.pdf
- Bundesministerium Bildung, Wissenschaft und Forschung (n.d.). *Diversitätsmanagement*. Verfügbar unter: <https://erwachsenenbildung.at/themen/diversitymanagement/>
- Bundeszentrale für politische Bildung, Deutschland (2015). *Schattenübersetzung der UN-Behindertenrechtskonvention*. Verfügbar unter: <https://www.bpb.de/gesellschaft/bildung/zukunft-bildung/216492/un-behindertenrechtskonvention>
- Bundschuh, K. & Winkler, C. (2016). *Einführung in die sonderpädagogische Diagnostik*. (9. Überarbeitete Auflage). München & Basel: Ernst Reinhardt.

- CAST (2018). *Universal Design for Learning Guidelines Version 2. 2*. Center for Applied Spe
- Comer, R. J. & Sartory, G. (2008). *Klinische Psychologie* (6. Auflage). Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- De Camargo, O. K., Simon, L., Rosenbaum, P. L. & Ronen, G. M. (2020). *Die ICF-CY in der Praxis* (2. Auflage). Bern: Hogrefe.
- Dederich, M. (2009). Behinderung als sozial- und kulturwissenschaftliche Kategorie. In M. Dederich & W. Jantzen (Hrsg.), *Behinderung, Bildung, Partizipation. Enzyklopädisches Handbuch der Behindertenpädagogik. Behinderung und Anerkennung* (S.15-16). W. Kohlhammer GmbH. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-022907-5>
- Dederich, M. (2013). *Philosophie in der Heil- und Sonderpädagogik*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Dederich, M (2017). Anerkennung. In K. Ziemer (Hrsg.), *Lexikon Inklusion* (S. 11-12). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Demmer, M. (2007). Verwirklichung des Rechts auf Bildung in Deutschland: Die schwierige Rolle von Pädagoginnen und Pädagogen. In: Overwien, B. (Hrsg.) *Recht auf Bildung: Zum Besuch des Sonderberichterstatters der Vereinten Nationen in Deutschland*. Opladen: Budrich.
- Deppermann A. (2008). *Gespräche analysieren*. VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Derman-Sparks, L. (2001). *Anti-Bias-Arbeit mit jungen Kindern in den USA* (P. Wagner, Übers.). Berlin: ISTA Institut für den Situationsansatz. Verfügbar unter: <https://situationsansatz.de/publikationen/anti-bias-arbeit-mit-jungen-kindern-in-den-usa/>
- Derman-Sparks, L. (2010): *Anti-Bias Education for Everyone – Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung für alle* (A. Sulzer, Übers.). Berlin: ISTA Institut für den Situationsansatz. (Original erschienen 2010: *Anti-Bias Education for Everyone*). Verfügbar unter: https://situationsansatz.de/wp-content/uploads/2019/08/DermanSparks2010_Vortrag-ABEducation-for-everyone.pdf
- Digital Creators (2022). *Was macht eine gute Website aus*. Verfügbar unter: <https://digital-creators.ch/was-macht-eine-gute-website-aus/>
- Doğmuş, A., Karakaşoğlu, Y. & Mecheril, P. (2016). Einführung. In A. Doğmuş, Y. Karakaşoğlu, P. Mecheril. (Hrsg.), *Pädagogisches Können in der Migrationsgesellschaft* (S.1-9). Wiesbaden: Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-07296-4_1
- Doğmuş, A., Karakaşoğlu, Y. & Mecheril, P. (2016). Einführung. In A. Doğmuş, Y. Karakaşoğlu, P. Mecheril. (Hrsg.), *Pädagogisches Können in der Migrationsgesellschaft* (S.59-70). Wiesbaden: Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-07296-4_1

- Doğmuş, A. & Karakaşoğlu, Y. (2016). Interkulturelle Bildung im Modul. „Umgang mit Heterogenität in der Schule“. In A. Doğmuş, Y. Karakaşoğlu, P. Mecheril. (Hrsg.), *Pädagogisches Können in der Migrationsgesellschaft* (S.87-105). Wiesbaden: Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-07296-4_6
- Dorsch Lexikon der Psychologie. (n.d.). *Stereotype threat*. Verfügbar unter: <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/stereotype-threat>
- Dreikurs, R., Grunwald, B. B. & Pepper, F. (1994). *Lehrer und Schüler lösen Disziplinprobleme*. Weinheim: Beltz.
- Dumke, D., Kellner, M. & Kranenburg, M. (1991). Unterrichtsorganisation in Integrationsklassen. In D. Dumke (Hrsg.), *Integrativer Unterricht. Gemeinsames Lernen von Behinderten und Nichtbehinderten* (S. 109-160). Weinheim: Deutscher Studien Verlag.
- Eidgenössisches Departement des Innern (n.d.). *Übereinkommen der UNO über die Rechte von Menschen mit Behinderungen*. Verfügbar unter: <https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/fachstellen/aktuell/recht1/international0/uebereinkommen-der-uno-ueber-die-rechte-von-menschen-mit-behinde.html>
- Eidgenössisches Departement des Innern (n.d.). *Konzepte und Modelle Behinderung*. Verfügbar unter: <https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/fachstellen/ebgb/themen-der-gleichstellung/konzepte-und-modelle-behinderung.html>
- Faulstich-Wieland, H. (1994). Reflexive Koedukation. Zur Entwicklung der Koedukationsdebatte in den Bundesländern. In: U. Bracht. & D. Keiner (Hrsg.), *Jahrbuch für Pädagogik 1994. Geschlechterverhältnisse und die Pädagogik* (S. 325-342). Frankfurt a.M.: Peter Lang.
- Fereidooni, K. & Zeoli, A. (2016). *Managing Diversity: Die diversitätsbewusste Ausrichtung des Kulturwesens, der Wirtschaft und Verwaltung*. Wiesbaden: Springer VS.
- Feuser, G. (1989). Allgemeine integrative Pädagogik und entwicklungslogische Didaktik. *Behindertenpädagogik*, 28(1), 4-48.
- Feuser, G. (2002): Momente entwicklungslogischer Didaktik einer Allgemeinen (integrativen) Pädagogik. In H. Eberwein & S. Knauer (Hrsg.), *Integrationspädagogik – Kinder mit und ohne Beeinträchtigung lernen gemeinsam*. 6. Auflage. (S. 280-294). Weinheim und Basel: Beltz.
- Feuser, G. (2013). Die «Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand» – eine Entwicklung induzierendes Lernen. In Feuser, G. & Kutscher, J. (Hrsg.), *Entwicklung und Lernen* (S. 282–293). Kohlhammer.
- Feuser, G. (2017). Inklusive Pädagogik. In K. Ziemer (Hrsg.), *Lexikon Inklusion* (S. 132-134). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

- Flieger, P. (2017). Partizipation. In K. Ziemer (Hrsg.), *Lexikon Inklusion* (S. 179-180). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Frantik, P. (2017). Alter. In K. Ziemer, K. (Hrsg.), *Lexikon Inklusion* (S. 9-10). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Friend, M. & Cook, L. (2003). *Interactions: Collaboration Skills for School Professionals*. Upper Saddle River/New Jersey: Pearson.
- Fussangel, K. (2008). *Subjektive Theorien von Lehrkräften zur Kooperation – Eine Analyse der Zusammenarbeit von Lehrerinnen und Lehrern in Lerngemeinschaft* (Dissertation). Verfügbar unter: <https://d-nb.info/994090838/34>
- Georgi, V. B. (2018). Diversity. In I. Gogolin, V. B. Georgi, M. Krüger-Potratz, D. Lengyel & U. Sandfuchs (Hrsg.), *Handbuch interkulturelle Pädagogik* (S. 61-66). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Giesinger, J. (2007). Was heisst Bildungsgerechtigkeit? *Zeitschrift für Pädagogik*, 3/2007, 362-381.
- Gosepath, S. (2010). Gerechtigkeit. In H. Sandkühler (Hrsg.), *Enzyklopädie Philosophie*, Band 1 A-H, (S. 835-839). Hamburg: Felix Meiner.
- Grummt, M. (2019). *Sonderpädagogische Professionalität und Inklusion*. Wiesbaden: Springer VS.
- Halfmann, J. (2014). *Migration und Behinderung: Orientierungswissen für die Praxis. Basis Material geistige Behinderung – Lernschwierigkeiten* (Rezension). Stuttgart: Kohlhammer.
- Hamburger, F. (2009). *Abschied von der Interkulturellen Pädagogik. Plädoyer für einen Wandel sozialpädagogischer Konzepte*. Weinheim und München: Juventa.
- Hänsel, D. (1999). Projektmethode und Projektunterricht. In D. Hänsel (Hrsg.), *Projektunterricht. Ein praxisorientiertes Handbuch* (S. 54-92). Weinheim: Beltz.
- Hattie, J. (2012). *Visible Learning for Teachers. Maximizing Impact on Learning*. London/New York: Routledge.
- Hattie, J. (2018). *Lernen sichtbar machen*. (3. Aufl.). Bielefeld: wbv Media.
- Haude, C. & Volk, S. (2015). *Inklusion in der Ausbildung frühpädagogischer Fachkräfte. Orientierungsfragen für die Selbstevaluation von Ausbildungseinrichtungen*. Hildesheim: Paderborn. Verfügbar unter: https://www.uni-hildesheim.de/media/fb1/sozialpaedagogik/Forschung/Brosch%C3%BCre-Inklusion_final_Internet.pdf

- Haude, C. & Volk, S. (2017). Das Regelkind als Norm – Zur (historischen) Herstellung von Behinderung in der Ausbildung frühpädagogischer Fachkräfte. *Zeitschrift Diskurs Kindheits- und Jugendforschung*, 5-18. <https://doi.org/10.3224/diskurs.v12i1.02>
- Heimlich, U. (2003). *Integrative Pädagogik. Eine Einführung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Heimlich, U. (2018). Inklusion und Qualität in Schulen. Die Qualitätsskala zur inklusiven Schulentwicklung QU!S. In F. Hellmich, G. Görel & M.F. Löper (Hrsg.), *Inklusive Schul- und Unterrichtsentwicklung. Vom Anspruch zur erfolgreichen Umsetzung* (S. 13-25). Stuttgart: Kohlhammer.
- Hess-Klein, C. & Scheibler, E. (2022). *Aktualisierter Schattenbericht. Bericht der Zivilgesellschaft anlässlich des ersten Staatenberichtsverfahrens vor dem UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen*. Bern: Editions Weblaw. Verfügbar unter: [https://www.inclusion-handicap.ch/admin/data/files/asset/file_de/699/schattenbericht_de_mit-barrierefreiheit-\(1\).pdf?lm=1646212633](https://www.inclusion-handicap.ch/admin/data/files/asset/file_de/699/schattenbericht_de_mit-barrierefreiheit-(1).pdf?lm=1646212633)
- Hinz, A. (2002). Von der Integration zur Inklusion – terminologisches Spiel oder konzeptionelle Weiterentwicklung? *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 53 (9), 354-361.
- Hinz, A. (2004). Vom sonderpädagogischen Verständnis der Integration zum integrationspädagogischen Verständnis der Inklusion!? In I. Schnell & A. Sander (Hrsg.), *Inklusive Pädagogik* (41-74). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Hirschberg, M. (2010). Partizipation – ein Querschnittsanliegen der UN-Behindertenrechtskonvention. In Deutsches Institut für Menschenrechte. Monitoring-Stelle zur UN-Behindertenrechtskonvention (Hrsg.): Positionen Nr. 3. Verfügbar unter: <https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/publikationen/detail/partizipation-ein-querschnittsanliegen-der-un-behindertenrechtskonvention>
- Hofmann, R. (2012): Gesellschaftstheoretische Grundlagen für einen reflexiven und inklusiven Umgang mit Diversitäten in Organisationen. In: Bendl, Regine/Hanappi-Egger, Edeltraud/Hofmann, Roswitha (Hrsg.): *Diversität und Diversitätsmanagement*. Wien: facultas.wuv, S. 23-60.
- Hofstetter, D. & Duchene, A. (2010). Für eine «Kritische Pädagogik der Vielfalt». Zur Konzeption einer sozialtheoretisch gestützten Pädagogik der Vielfalt in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik* 10/10, 41-46.
- Hofstetter, D. (2021). Inklusionsorientierte Professionalität. In *heilpädagogik aktuell*, 32, 1. Hofstetter, D. & Koechlin, A. (n.d.). *HfH. INSIGHT – Inklusionsorientierte heil- und sonderpädagogische Professionalität*. Verfügbar unter: <https://www.hfh.ch/projekt/insight-inklusionsorientierte-heil-und-sonderpaedagogische-professionalitaet>

- Hofstetter, D. & Koechlin, A. (2022). Inklusionsorientierte heil- und sonderpädagogische Professionalität und die Transformation habitualisierter Denk- und Handlungsgewohnheiten. In C. Stalder & W. Burk (Hrsg.), *Entwicklungsorientierte Bildung – ein Paradigmenwechsel*. (S. 90-101). Weinheim: Beltz Juventa.
- Honneth, A. (1994). *Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte*. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Inclusion Handicap (n. d.). *Die Schweiz behindert: Wir sagen wo und wie*. Inclusion Handicap. Verfügbar unter: <https://www.inclusion-handicap.ch/de/themen/un-brk/schattenbericht-257.html>
- Ingenkamp, K. & Lissmann, U. (2008). *Lehrbuch der Pädagogischen Diagnostik*. Weinheim und Basel: Beltz.
- i-PÄD Berlin. (n.d.). *Die Broschüre zu intersektionaler Pädagogik*. Verfügbar unter: <https://i-paed-berlin.de/project/die-broschuere-zu-intersektionaler-paedagogik>
- i-PÄD Berlin. (n.d.). *Respect Guide. Leitfaden für einen respektvollen Umgang miteinander*. Verfügbar unter: <https://i-paed-berlin.de/wp-content/uploads/Respect-Guide.pdf>
- Jank, W. & Meyer, H. (2008). *Didaktische Modelle*. Berlin: Cornelsen Scriptor.
- Klafki, W. (1985). *Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. Zeitgemässe Allgemeinbildung und kritisch-konstruktive Didaktik*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Klafki, W. (2007). *Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. Zeitgemässe Allgemeinbildung und kritisch-konstruktive Didaktik* (6. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.
- Kneer, G. & Nassehi, A. (2000). *Niklas Luhmanns Theorie sozialer Systeme. Eine Einführung* (4. Auflage.). Wilhelm Fink.
- Kornmann, R. (1994). Von der prinzipiell nie falschen Legitimation negativer Ausleseentscheidungen zum Etikettierungs-Ressourcen-Dilemma, oder: Gibt es überhaupt Perspektiven für eine Förderungsorientierte Diagnostik? *Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft*, 17 (1), 51-59.
- Kron, F. W., Jürgens, E. & Standop, J. (2007). *Grundwissen Didaktik*. München: Reinhardt.
- Küchler, A. & Ivanova, A. (2019). Anerkennung als Voraussetzung für inklusives und migrationspädagogisches Handeln in der Schule. *Zeitschrift für Pädagogik*, 65(3), 315-334.
- Kullmann, H., Lütje-Klose, B. & Textor, A. (2014): Eine Allgemeine Didaktik für inklusive Lerngruppen – fünf Leitprinzipien als Grundlage eines Bielefelder Ansatzes der Inklusiven Didaktik. In B. Amrhein & M. Dziak-Mahler (Hrsg.): *Fachdidaktik inklusiv – Auf der Suche nach didaktischen Leitlinien für den Umgang mit Vielfalt in der Schule* (S. 89-107). Münster u.a.: Waxmann

- Künkler, T. (2011). Lernen in Beziehung. Zum Verhältnis von Subjektivität und Relationalität in Lernprozessen (Rezension). Bielefeld: transcript. <https://doi.org/10.25656/01:12373>
- Landesvereinigung für Gesundheit & Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen. (2015). Nebenher oder mittendrin? – Inklusive Gesundheitsförderung für Menschen mit Behinderung. *Impulse*, 87, 3. Verfügbar unter: <https://www.gesundheit-nds-hb.de/fileadmin/Publikationen/Impulse/impulse-nr87-web.pdf>
- Lersch, R. (2001). *Gemeinsamer Unterricht: Schulische Integration Behinderter*. Neuwied, Kriftel: Luchterhand.
- Lindsay, P. H. & Norman, D. A. (1981). *Einführung in die Psychologie* (H.-D. Dumpert, F. Schmidt, M. Schuster & M. Steeger, Übers.). Berlin: Springer. (Original erschienen 1977: Human information processing)
- Lütje-Klose, B., Serke, B., Hunger, S. K. & Wild, E. (2016). Gestaltung kooperativer Prozesse und Schulstrukturen als Merkmal effektiver Unterrichtung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Lernen. Ergebnisse von Schulleitungsinterviews aus der BiLieF-Studie. In A. Kreis, J. Wick & C. Kosorok Labhart (Hrsg.), *Kooperation im Kontext schulischer Heterogenität* (S. 109-125). Münster: Waxmann.
- Markowetz, R. (2012). Inklusive Didaktik (k)eine Neuschöpfung? Ein Beitrag zur didaktischen Diskussion über Gemeinsamen Unterricht. In C. Breyer, G. Fohrer, W. Goschler, M. Heger, C. Klessling, C. Rath (Hrsg.). *Sonderpädagogik und Inklusion* (S. 141-160). Oberhausen: Athena.
- Markowetz, R. (2017). Vorurteil. In K. Ziemer (Hrsg.), *Lexikon Inklusion* (S. 244-246). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Mayring, P. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken*. Weinheim: Beltz Verlagsgruppe.
- MBT Berlin (Mobiles Beratungsteam Berlin für Demokratieentwicklung), (n.d.). *Anleitung-Diversity-Rad*. Verfügbar unter: <https://www.mbt-berlin.de/mbt/publikationen/Flyer-und-Postkarten/Anleitung-Diversity-Rad.pdf>
- Messerschmidt A., (2016). Involviert in Machtverhältnisse. Rassismuskritische Professionalisierungen für die Pädagogik in der Migrationsgesellschaft. In A. Doğmuş, Y. Karakaşoğlu, P. Mecheril. (Hrsg.), *Pädagogisches Können in der Migrationsgesellschaft* (S.59-70). Wiesbaden: Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-07296-4_1
- Meyer, A., Rose, D. H. & Gordon, D. (2014). *Universal design for learning. Theory and practice*. Lynnfield: Cast Inc.

- Müller Bösch, C. & Schaffner Menn, A. (2021). Lernen in einem universellen Design am gemeinsamen Gegenstand. In A. Kunz, R. Luder & C. Müller Bösch (Hrsg.), *Inklusive Pädagogik und Didaktik* (S. 93 – 119). Bern: hep Verlag.
- Neuhaus-Siemon, E. (1989). Offener Unterricht – eine neue pädagogische Utopie? *Pädagogische Welt*. 43 (9), 406-411.
- Panesar, R. (2018). *Vorurteilsbewusste Pädagogik. Wie Stereotypen im System Schule entgegengewirkt werden kann*. PÄDAGOGIK (03/18) 10-13. Weinheim: Beltz Juventa. https://content-select.com/index.php?id=bib_view&doi=10.3262%2FPAED1803010
- PG QUIMS (2023). *Kontinuum sprachformale Beurteilung eines Textes*. Unveröffentlichtes Dokument, Schulhaus Lättenwiesen Opfikon.
- Prenzel, A. (2002). «Ohne Angst verschieden sein?» - Mehrperspektivistische Anerkennung von Schulleistungen in einer Pädagogik der Vielfalt. In B. Hafener, P. Henkenborg & A. Scherr (Hrsg.). *Pädagogik der Anerkennung – Grundlagen, Konzepte, Praxisfelder* (S. 203-221). Schwalbach/Taunus: Wochenschau.
- Prenzel, A. (2009). Vielfalt. In M. Dederich & W. Jantzen (Hrsg.), *Behinderung, Bildung, Partizipation. Enzyklopädisches Handbuch der Behindertenpädagogik. Behinderung und Anerkennung* (S.105-110). Stuttgart: W.K Kohlhammer GmbH. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-022907-5>
- Prenzel, A. (2012). Humane entwicklungs- und leistungsförderliche Strukturen im inklusiven Unterricht. In V. Moser (Hrsg.), *Die inklusive Schule. Standards für die Umsetzung* (S. 175-183). Stuttgart: Kohlhammer.
- Prenzel, A. (2018). *Pädagogik der Vielfalt: Verschiedenheit und Gleichberechtigung in Interkultureller, Feministischer und Integrativer Pädagogik*. Wiesbaden: Springer VS.
- Przyborski, A. & Wohlrab-Sahr, M. (2014). *Qualitative Sozialforschung. Ein Arbeitsbuch* (4. Auflage). Oldenburg Verlag.
- Reich, K. (2014). *Inklusive Didaktik*. Weinheim: Julius Beltz GmbH & Co. KG.
- Reusser, K. (2006). Konstruktivismus – vom epistemologischen Leitbegriff zur Erneuerung der didaktischen Kultur. In M. Baer, M. Fuchs, P. Füglistner, F. Reusser & H. Wyss (Hrsg.), *Didaktik auf psychologischer Grundlage. Von Hans Aeblis kognitionspsychologischer Didaktik zur modernen Lehr- und Lernforschung* (S. 151-168). Bern: hep Verlag.
- Rogers, C. R. (1994). Klientenzentrierte Psychotherapie. In R. J. Corsini (Hrsg.), *Handbuch der Psychotherapie* (S. 475-501). Weinheim: PVU.

- Rolff, H.-G. (2016). Ohne klare Begriffe keine klare Sache: Chancengleichheit oder Chancengerechtigkeit? In: nds. Die Zeitung der Bildungsgewerkschaft 4-2016, S. 14. Verfügbar unter: <http://www.nds-zeitschrift.de/nds-4-2016/chancengleichheit-oder-chancengerechtigkeit>
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2022). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium : Recherchieren, schreiben, forschen*. Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG. <https://doi.org/10.1024/86223-000>
- Roth, F. (2019). 19.4424 Motion. Ratifizierung des Fakultativprotokolls zur Uno-Behindertenrechtskonvention. Verfügbar unter: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194424>
- Sabatello, M. (2014). A Short History of the International Disability Rights Movement. In M. Sabatella & M. Schulze (Hrsg.) *Human Rights & Disability Advocacy*. Philadelphia, 13-24.
- Scherr, A. (2006). Einleitung: Wozu Soziologie? Der Gebrauchswert soziologischen Denkens für die pädagogische Theorie und Praxis. *Soziologische Basics. Eine Einführung für Pädagogen und Pädagoginnen*. Wiesbaden: Springer.
- Scherr, A. (2016). *Diskriminierung. Wie Unterschiede und Benachteiligungen gesellschaftlich hergestellt werden*. Wiesbaden: Springer.
- Schott-Leser, H. (2019). Wozu Kasuistik in der sonderpädagogischen Lehrerbildung? Überlegungen zur Bedeutsamkeit von Fallbezug und reflexivem Habitus. In S. Ellinger & H. Schott-Leser (Hrsg.), *Rekonstruktionen sonderpädagogischer Praxis. Eine Fallsammlung für die Lehrerbildung*. (S. 11-20). Opladen, Berlin & Toronto: Barbara Budrich
- Schulz, W. (1977). Unterricht – Analyse und Planung. In P. Heimann, G. Otto & W. Schulz (Hrsg.): *Unterricht, Analyse und Planung* (S. 13-47). Hannover. Schroedel.
- Schweizerische Eidgenossenschaft (1999). *Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft*. Verfügbar unter: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/de>
- Schweizerischer Wissenschaftsrat (SWR). (2018). *Soziale Selektivität. Expertenbericht von Rolf Becker und Jürg Schoch im Auftrag des SWR*. Verfügbar unter: https://wissenschaftsrat.ch/images/stories/pdf/de/Politische_Analyse_SWR_3_2018_SozialeSelektivitaet_WEB.pdf.
- Sörensen, B. (1997). Integration von Kindern mit Behinderungen erfordert eine Öffnung des Unterrichts und der Schule. In M. Göhlich (Hrsg.), *Offener Unterricht – Community Education – Alternativschulpädagogik – Reggiopädagogik. Die neuen Reformpädagogiken – Geschichte, Konzeption, Praxis* (S. 78-89). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Spool, J., Schroeder, W., Scanlon, T., Snyder, C. (1999, April). Web Sites that Work: Designing with Your Eyes Open. *Chi 98*, 147.148.

- Stolz, C. (2007). *Erfolgsmessung Informationsorientierter Websites*. Verfügbar unter: <https://d-nb.info/989985180/34>
- Susen, A., Goll, M. & Gerlach, E. (2020). *Praxischeck: Vielfalt - Beteiligung - Inklusion. Fragen, Indikatoren, Praxistipps und Fallbeispiele für Teams, Institutionen und Interessierte*. Berlin: Berliner Landeszentrale für politische Bildung.
- Terhart, E. (2006). Didaktik. In G. Antor & U. Bleidick (Hrsg.), *Handlexikon der Behindertenpädagogik* (S. 26-29). Stuttgart: Kohlhammer.
- Textor, A. (2007). *Analyse des Unterrichts mit "schwierigen" Kindern. Hintergründe, Untersuchungsergebnisse, Empfehlungen*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
<https://doi.org/10.25656/01:13049>
- Textor, A. (2018). *Einführung in die Inklusionspädagogik*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- UN-BRK (2008): *Gesetz zu dem Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 13. Dezember 2006 über die Rechte von Menschen mit Behinderungen sowie zu dem Fakultativprotokoll vom 13. Dezember 2006 zum Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen vom 21. Dezember 2008*. Bundesgesetzblatt Teil II Nr. 35, ausgegeben zu Bonn am 31. Dezember 2008, 1419-1457. URL: <https://www.un.org/Depts/german/uebereinkommen/ar61106-dbgbl.pdf>
- UNESCO. (2008). *United nations educational, scientific and cultural organization. International conference on education. Forty-eighth session. « Inclusive education: the way of the future »*. International Bureau of Education (programme and meeting document). Verfügbar unter: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000161565_eng
- Vögeli-Mantovani, U. (1999). *Mehr fördern, weniger auslesen: Zur Entwicklung der schulischen Beurteilung in der Schweiz*. Aarau: Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung.
- Wagner P. (2022). *Handbuch Inklusion. Grundlagen vorurteilsbewusster Bildung und Erziehung* (4. Auflage). Freiburg im Breisgau: Herder.
- Waldschmidt, A. (2005). Disability Studies: individuelles, soziales und/oder kulturelles Modell von Behinderung? *Psychologie und Gesellschaftskritik*, 29(1), 9–31.
- Waquant, L. J. D. (1996). Für eine wissenschaftstheoretische Reflexivität. In: P. Bourdieu & L. J. D. Waquant (Hrsg.): *Reflexive Anthropologie*. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Werning, R. (2019). *Universal design for learning*. Unveröffentlichte Seminarunterlagen CAS Lerncoaching, Fachhochschule Nordwestschweiz.

- Wicki, M. P.D. (2021). 2. Inklusive Bildung und die Steuerung heilpädagogischer Angebote. HfH Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. Verfügbar unter: <https://digital.hfh.ch/forschungsbericht-2021/chapter/2-inklusive-bildung-und-die-steuerung-heil-paedagogischer-angebote/>
- Windisch, M. (2014). *Behinderung - Geschlecht – Soziale Ungleichheit. Intersektionelle Perspektiven*. Bielefeld: transcript.
- Wocken, H. (2007): Fördert Förderschule? Eine empirische Rundreise durch Schulen für «optimale Förderung». In I. Demmer-Dieckmann / A. Textor (Hrsg.), *Integrationsforschung und Bildungspolitik im Dialog* (S. 35-59). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Ziemen, K. (2013). *Kompetenz für Inklusion. Inklusive Ansätze in der Praxis umsetzen*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Ziemen, K. (2017). Inklusion. In K. Ziemen (Hrsg.), *Lexikon Inklusion* (S. 101-102). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Ziemen, K. (2018). *Didaktik und Inklusion*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

9. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1. Exklusion, Integration, Segregation und Inklusion (Landesvereinigung für Gesundheit & Akademie für Sozialmedizin, 2015, S. 3).....	12
Abbildung 2. Zusammenhang von Anerkennung, Bildung und Inklusion (Küchler, A. & Ivanova, A., 2019, S. 326).....	17
Abbildung 3. Diversitäts-Rad (Susen, Goll & Gerlach, 2020, S. 14).....	19
Abbildung 4. Mehrdimensionale reflexive Didaktik (Ziemen, 2018, S. 93).....	27
Abbildung 5. Inklusiver Schulentwicklung als ökologisches Mehrebenenmodell (Heimlich, 2018, S. 19).....	28
Abbildung 6. Die drei Dimensionen des Index (Booth & Ainscow, 2000/2003, S. 15).....	30
Abbildung 7. Zahnrad Denken und Handeln (eigene Darstellung).....	31
Abbildung 8. Screenshot 1 aus Transkript (eigene Darstellung).....	41
Abbildung 9. Screenshot 2 aus Transkript (eigene Darstellung).....	42
Abbildung 10. Screenshot 3 aus Transkript (eigene Darstellung).....	43
Abbildung 11. Screenshot 4 aus Transkript (eigene Darstellung).....	43
Abbildung 12. Wirkmechanismus der Selbstbestätigungsintervention auf die Leistung.....	50
Abbildung 13. ICF-Rahmenkonzept aus ICF in der Praxis (De Camargo et al., 2020, S. 18).....	67
Abbildung 14. Ausschnitt aus dem Kompetenzraster Kontinuum sprachformal überarbeiten (PG QUIMS Schulhaus Lättenwiesen Opfikon, ZH, 2023).....	80
Abbildung 15. Zusammenfassende Darstellung Feedback (Reich, 2014, S. 281).....	81
Abbildung 16. 12 Grundsätze Inklusionsorientierten Denkens und Handelns (eigene Darstellung).....	85
Abbildung 17. Screenshot Website erste Ansicht (eigene Darstellung).....	91
Abbildung 18. Screenshot Menüleiste (eigene Darstellung).....	92
Abbildung 19. Screenshot Übersicht Grundsätze (eigene Darstellung).....	92
Abbildung 20. Screenshot Literaturempfehlungen (eigene Darstellung).....	93
Abbildung 21. Screenshot Vergleichsansicht Lesbarkeit (eigene Darstellung).....	93
Abbildung 22. Verstehen ist Arbeit (eigene Darstellung).....	102

10. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Dichotomisierung von Integration und Inklusion bezogen auf die Institution Schule (Hinz, 2002, S. 359)	13
Tabelle 2 Zusammenfassung allgemeindidaktischer Modelle im Hinblick auf Inklusion (Textor, 2018, S. 144-152)	59
Tabelle 3 Aspekte und Merkmale der Differenzierung (Reich, 2014, S. 247)	70
Tabelle 4 Bezugsnormen im Überblick (Vögeli-Mantovani, 1999)	78
Tabelle 5 Gegenüberstellung zweier Website-Anbieter	88
Tabelle 6 Checkliste Kriterien für eine erfolgreiche informationsorientierte Website	89
Tabelle 7 Zusammenfassung Auswertung der Umfrage über das erstellte Produkt.....	96

11. Anhang

1. *Index für Inklusion: Indikatoren und Fragen*
2. *Fragekatalog von Baobabbooks*
3. *Prinzipien, Richtlinien und Checkpoints für das Universal Design for Learning*
4. *Kontinuum sprachformal überarbeiten*
5. *Aufgabenklärung für die Zusammenarbeit von Lehrpersonen und pädagogisch-therapeutischen Fachpersonen*
6. *Auswertungen Gesamteindruck*
7. *Auswertungen Inhalt und Informationen*
8. *Auswertungen Verwendung der Website*
9. *Auswertungen Abschluss*

1. Index für Inklusion: Indikatoren und Fragen

C	Inklusive Praktiken entwickeln	C 2	Ressourcen mobilisieren	1. Die Unterschiedlichkeit der SchülerInnen wird als Chance für das Lehren und Lernen genutzt.	9
				2. Die Fachkenntnis der MitarbeiterInnen wird voll ausgeschöpft.	10
B	Inklusive Strukturen etablieren	B 2	Unterstützung für Vielfalt organisieren	3. Das Kollegium entwickelt Ressourcen, um das Lernen und die Teilhabe zu unterstützen.	15
				4. Die Ressourcen im Umfeld der Schule sind bekannt und werden genutzt.	6
				5. Die Schulressourcen werden gerecht verteilt, um Inklusion zu verwirklichen.	7
				1. Der Unterricht wird auf die Vielfalt der SchülerInnen hin geplant.	16
				2. Der Unterricht stärkt die Teilhabe aller SchülerInnen.	17
				3. Der Unterricht entwickelt ein positives Verständnis von Unterschieden.	10
				4. Die SchülerInnen sind Subjekte ihres eigenen Lernens.	19
				5. Die SchülerInnen lernen miteinander.	11
				6. Bewertung erfolgt für alle SchülerInnen in leistungsförderlicher Form.	16
				7. Die Disziplin in der Klasse basiert auf gegenseitigem Respekt.	12
				8. Die LehrerInnen planen, unterrichten und reflektieren im Team.	10
9. Die ErzieherInnen unterstützen das Lernen und die Teilhabe aller SchülerInnen.	15				
10. Die Hausaufgaben tragen zum Lernen aller SchülerInnen bei.	14				
11. Alle SchülerInnen beteiligen sich an Aktivitäten außerhalb der Klasse.	14				
A	Inklusive Kulturen schaffen	B 1	Eine Schule für alle entwickeln	1. Alle Formen der Unterstützung werden koordiniert.	10
				2. Fortbildungsangebote helfen den MitarbeiterInnen, auf die Vielfalt der SchülerInnen einzugehen.	13
				3. 'Sonderpädagogische' Strukturen werden inklusiv strukturiert.	11
				4. Dem Gleichstellungsgebot wird durch den Abbau von Hindernissen für das Lernen und die Teilhabe aller SchülerInnen entsprochen.	11
				5. Die Unterstützung für SchülerInnen mit Deutsch als Zweitsprache wird mit der Lernunterstützung koordiniert.	8
				6. Unterstützungssysteme bei psychischen und Verhaltensproblemen werden mit denen bei Lernproblemen und mit der inhaltlichen Planung koordiniert.	13
				7. Druck zu Ausschluss als Strafe wird vermindert.	14
				8. Hindernisse für die Anwesenheit werden reduziert.	15
				9. Mobbing und Gewalt werden abgebaut.	14
				1. Der Umgang mit MitarbeiterInnen in der Schule ist gerecht.	8
				2. Neuen MitarbeiterInnen wird geholfen, sich in der Schule einzugewöhnen.	8
3. Die Schule nimmt alle SchülerInnen ihrer Umgebung auf.	8				
4. Die Schule macht ihre Gebäude für alle Menschen barrierefrei zugänglich.	7				
5. Allen neuen SchülerInnen wird geholfen, sich in der Schule einzugewöhnen.	10				
6. Die Schule organisiert Lerngruppen so, dass alle SchülerInnen wertgeschätzt werden.	13				
Dimensionen	Bereiche	A 2	Inklusive Werte verankern	1. An alle SchülerInnen werden hohe Erwartungen gestellt.	12
				2. MitarbeiterInnen, SchülerInnen, Eltern und Mitglieder schulischer Gremien haben eine gemeinsame Philosophie der Inklusion.	10
				3. Alle SchülerInnen werden in gleicher Weise wertgeschätzt.	10
				4. MitarbeiterInnen und SchülerInnen beachten einander als Mensch und als RollenträgerIn.	11
				5. Die MitarbeiterInnen versuchen, Hindernisse für das Lernen und die Teilhabe in allen Bereichen der Schule zu beseitigen.	10
				6. Die Schule bemüht sich, alle Formen von Diskriminierung auf ein Minimum zu reduzieren.	15
				7. Alle lokalen Gruppierungen sind in die Arbeit der Schule einbezogen.	9
		A 1	Gemeinschaft bilden	1. Jede(r) fühlt sich willkommen.	11
				2. Die SchülerInnen helfen einander.	10
				3. Die MitarbeiterInnen arbeiten zusammen.	13
				4. MitarbeiterInnen und SchülerInnen gehen respektvoll miteinander um.	10
				5. MitarbeiterInnen und Eltern gehen partnerschaftlich miteinander um.	14
				6. MitarbeiterInnen und schulische Gremien arbeiten gut zusammen.	11
				7. Alle lokalen Gruppierungen sind in die Arbeit der Schule einbezogen.	9
Indikatoren					
Fragen					

2. Fragekatalog von Baobab Books

BAOBAB BOOKS

Oscar Frey-Strasse 6 info@baobabbooks.ch Tel. +41 61 333 27 27
CH-4059 Basel www.baobabbooks.ch Fax +41 61 333 27 26

KOLIBRI Kulturelle Vielfalt in Kinder- und Jugendbüchern

Fragen

Um Publikationen aufgrund der oben angeführten Kriterien zu beurteilen, steht den Rezensentinnen und Rezensenten von Kolibri ein Fragenkatalog zur Seite. Er hilft, den eigenen Standpunkt zu reflektieren und in der Diskussion in der Gruppe Klarheit zu finden. Die Redaktion Kolibri versteht Kultur als veränderlich und bezieht sich auf das Konzept der Transkulturalität.

Die handelnden Personen

- Welches sind die handelnden Personen einer Geschichte?
- Welche Rolle nehmen Vertreterinnen und Vertreter von Minderheiten ein?
- Was müssen Personen tun oder können, um Anerkennung zu finden?
- Werden die handelnden Figuren über eine Kultur definiert? Wenn ja, auf welche Weise?

Die Beziehungen zwischen den Menschen

- Wer spricht wie über wen und mit welcher Absicht?
- Wie werden unterschiedliche Kulturen (Lebenswelten, Sprachen, Religionen, Weltanschauungen u. a.) dargestellt?
- Wird verallgemeinert, im Positiven oder im Negativen?
- Welchen Einfluss hat Kultur auf die Beziehung zwischen den Menschen?
- Gibt es eine Hierarchie zwischen Ethnien, den Geschlechtern und sozialen Schichten?
- Welche Rolle spielt die Geschlechtszugehörigkeit für den Verlauf der Geschichte beziehungsweise die Entwicklung der Personen?

Vielfältige Lebensformen

- Werden unterschiedliche Lebensformen dargestellt?
- Welche Wertmassstäbe werden bei der Vermittlung kultureller Bezugspunkte angesetzt?
- Wie differenziert ist der Einblick in eine (geografisch, sozial, klimatisch) bestimmte Lebenswelt?
- Inwieweit regt das Buch an, sich mit Fremdem auseinanderzusetzen?
- Kommt es zu Begegnungen zwischen Menschen unterschiedlicher Schichten, Kulturen, Nationalitäten, Geschlechtern?
- Werden unterschiedliche religiöse Überzeugungen als einander gleichwertig beschrieben?

Wertschätzung des anderen

- Welche Wertschätzung wird verschiedenen Kulturen entgegengebracht?
- Wie werden Probleme und Konflikte angegangen oder gelöst (eigenständig, gemeinsam, hierarchisch)?
- Gibt es Schuldzuweisungen und wenn ja, an wen?
- Welche Ursachen von Problemen, zum Beispiel Armut, werden genannt?
- Wie werden (post)koloniale Beziehungen und deren Geschichte dargestellt?
- Welche Empfehlungen werden an wen abgegeben (zum Beispiel Anpassung, Widerstand)?

Die Illustrationen

- Werden Menschen stereotyp oder differenziert dargestellt?
- Wie wird Kultur bildnerisch verhandelt?
- Welchen Bezug gibt es zwischen Text und Bild?
- Wie sind die handelnden Menschen zueinander dargestellt (Grösse, Position, Farbe)?
- Wem ist die rechte Buchseite (Blickfang) gewidmet?
- Was wird mit der Farbgebung (zum Beispiel warme, kalte Farben) ausgedrückt?
- Welche Sehgewohnheiten lassen sich in den Illustrationen finden?

Sprache, Stil, Perspektive und Aktualität

- Welche Vergleiche, Symbole und sprachlichen Bilder werden eingesetzt?
- Wie umfangreich und komplex ist der Wortschatz der Personen?
- Bei Übersetzungen: Wie wird mit Slang (zum Beispiel Patois) umgegangen?
- Wie nähert sich die Autorin, der Autor der Sichtweise der Kinder und Jugendlichen (Sprache und Stil) an?
- Wie wird ein pädagogischer Anspruch literarisch und strukturell umgesetzt?
- Wie und warum werden brutale Situationen geschildert?
- Welche Psychologie liegt den Charakteren zugrunde?
- Welche Relevanz haben Informationen über die Autorin, den Autor?
- Werden Quellenangaben, Literaturhinweise, Glossare verwendet und sinnvoll eingesetzt?
- Welche Informationen enthält ein allenfalls vorhandenes Vor- oder Nachwort?

3. Prinzipien, Richtlinien und Checkpoints für das Universal Design for Learning

Tabe

Tabelle 1: Prinzipien, Richtlinien und Checkpoints für das Universal Design for Learning (CAST, 2011; Hall, Meyer & Rose 2012, S. 13; Übers. d. Schlüter, Melle & Wember, 2016, S. 275)

A. Biete multiple Mittel der Repräsentation von Informationen an.	B. Biete mutiple Mittel der Verarbeitung von Informationen und der Darstellung von Lernergebnissen.	C. Biete multiple Möglichkeiten der Förderung von Lernengagement und Lernmotivation.
<p>1. Biete Wahlmöglichkeiten bei der Perzeption.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biete Möglichkeiten, die Darstellung von Information anzupassen. - Biete Alternativen zur auditiven Informationsvermittlung an. - Biete Alternativen zur visuellen Informationsvermittlung an. 	<p>4. Ermögliche unterschiedliche motorische Handlungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Variiere die Möglichkeiten zur Steuerung von Lernmaterialien. - Variiere die Möglichkeiten zur Erstellung von Antworten. - Optimierte den Zugang zu Lernhilfen, Lernmedien und technischen Hilfsmitteln (angepasste Tastaturen etc.). 	<p>7. Biete variable Angebote zum Wecken von Lerninteresse.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eröffne möglichst viele Wahlmöglichkeiten und räume möglichst viel Autonomie ein. - Biete möglichst relevante, positiv bewertete und authentische Aufgaben und Aktivitäten an. - Minimiere kognitive Ablenkung. - Verhindere soziale Bedrohung.
<p>2. Biete Wahlmöglichkeiten bei der sprachlichen und symbolischen Darstellung von Informationen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biete Hilfen zur Klärung von Begriffen und Symbolen. - Biete Hilfen zum Erkennen von Syntax und Textaufbau. - Biete Hilfen beim Lesen von geschriebenen Texten oder von mathematischen Formeln und Symbolen. - Biete Möglichkeiten zur Nutzung von Kenntnissen in anderen Sprachen. - Biete Möglichkeiten der nicht-sprachlichen Illustration von Schlüsselbegriffen. 	<p>5. Biete Möglichkeiten im Bereich der Beherrschung instrumenteller und darstellender Fertigkeiten.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lasse verschiedene Arten der Kommunikation zu (geschriebenen oder gesprochenen Text, Zeichnungen, Filme ...). - Ermögliche die Nutzung von Hilfen beim Erstellen einer Antwort wie konkrete Materialien und Taschenrechner in Mathematik oder Wörterbücher, Textverarbeitungsprogramme, Spracherkennungssoftware bei der Textproduktion. - Biete Hilfen bei instrumentellen Fertigkeiten an, die reduziert werden können (Mentoren, Tutoren, Software). 	<p>8. Gib Gelegenheiten für unterstützte konzentrierte Anstrengung und ausdauerndes Lernen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhöhe die Sichtbarkeit und Bedeutsamkeit der Lehr- und Lernziele. - Variiere das Anforderungsniveau der Aufgaben und die verfügbaren Hilfen und optimiere auf diese Weise das individuelle Anforderungsniveau. - Fördere die Kommunikation und die Zusammenarbeit unter den Lernenden. - Biete formative Lernrückmeldung mit Bezug auf die Lernzielreichung an.
<p>3. Biete Wahlmöglichkeiten beim Verstehen von Informationen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biete Möglichkeiten der Aktivierung oder Erarbeitung von Hintergrundinformationen an. - Biete Hilfen zum Hervorheben wichtiger Informationen, leitender Ideen oder Beziehungen an. - Biete Hilfen an, welche systematische Informationsverarbeitung anleiten. - Biete Hilfen an, die das Behalten und den Transfer des Gelernten unterstützen. 	<p>6. Biete Wahlmöglichkeiten zur Unterstützung der exekutiven Funktionen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Initiere und unterstütze geeignete Lernzielsetzung. - Unterstütze geplantes und strategisches Arbeiten. - Erleichtere den geordneten Umgang mit Informationen und Ressourcen. - Biete Möglichkeiten zur Selbstevaluation und fördere Kompetenzen durch Hilfe und formatives Feedback. 	<p>9. Biete Möglichkeiten und Hilfen für selbstreguliertes Lernen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entwickle und fördere motivationsförderliche Ergebniserwartungen und Kontrollüberzeugungen. - Ermögliche individuelle Bewältigungsfähigkeiten und -strategien. - Biete Möglichkeiten zur eigenständigen Lernerfolgsmessung und zur reflexiven Beurteilung des eigenen Lernprozesses.

TABELLE 1: Aufgabenklärung für die Zusammenarbeit von Lehrpersonen und pädagogisch-therapeutischen Fachpersonen (schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, Therapeutinnen und Therapeuten) (in Anlehnung an Kunz & Gschwend, 2011)

Bereich	Zuständigkeit primär bei der Lehrperson	Schnittmenge: gemeinsame Zuständigkeit	Zuständigkeit primär bei der pädagogisch-therapeutischen Fachperson
Unterricht	Gestaltung eines integrationsfähigen Unterrichts (innere Differenzierung und Individualisierung)	Individuelle Unterstützung und Förderung im gemeinsamen Unterricht (z. B. Teamteaching) Gemeinsame Unterrichtsreflexion und Unterrichtsentwicklung	Entwicklung individuell angepasster Förder- und Unterrichtsmaterialien Gezielte Förderung und Unterstützung in Bezug auf individuelle Lern- und Entwicklungsziele
Individuelle Förderung und Förderplanung	Erkennen von Lernschwierigkeiten und Entwicklungsauffälligkeiten	Zielsetzung und Vereinbarung von Maßnahmen	Diagnostische Erfassung von Lern- und Entwicklungsvoraussetzungen Case Management / Verfassen individueller Förderpläne
Evaluation und Beurteilung	Beurteilung aller Schülerinnen und Schüler in Bezug auf die Lehrplanziele	Prognostische Beurteilung und Laufbahnberatung	Diagnostische Erfassung von Lern- und Verhaltensvoraussetzungen (im Sinne pädagogischer Diagnostik / Verlaufsdagnostik)
Zusammenarbeit und Koordination	Hauptansprechperson für die Eltern und Gesamtverantwortung für alle Schülerinnen und Schüler der Klasse	Zusammenarbeit mit Eltern und im Schulteam	Führungsrolle beim Verfassen individueller Lernberichte Einbringen von fachlichem sonderpädagogischem Wissen, Beratungsangebote Koordination der Zusammenarbeit mit externen Stellen

5. Aufgabenklärung für die Zusammenarbeit von Lehrpersonen und pädagogisch-therapeutischen Fachpersonen

6. Auswertungen Gesamteindruck

Gesamteindruck

Wie ist der erste Eindruck der Website?
gefällt mir
Wie ist der erste Eindruck der Website? [Kommentar]
Umfassende, übersichtliche und differenzierte Darstellung des inklusive Denkens und Handelns
Wie wird das Navigieren auf der Website eingeschätzt?
gefällt mir
Wie wird das Navigieren auf der Website eingeschätzt? [Kommentar]
Auf der ersten Ebene wird man schnell zu den nächsten Ebenen geführt. Diese sind mit einer Auswahl von Themen übersichtlich und es finden sich Hinweise zur Veranschaulichung und zur weiterführenden Information (z.B. Literatur)
Werden die Bilder, Texte und Grafik als ansprechend empfunden?
gefällt mir
Werden die Bilder, Texte und Grafik als ansprechend empfunden? [Kommentar]
Sachlich, aktuell und elegant

Gesamteindruck

Wie ist der erste Eindruck der Website?
gefällt mir
Wie ist der erste Eindruck der Website? [Kommentar]
Gut strukturiert, Überblick Grundsätze schön verbildlicht. Texte der Grundsätze « inklusiv Denken » sehr ausführlich: Braucht Zeit zum Durchlesen.
Wie wird das Navigieren auf der Website eingeschätzt?
gefällt mir
Wie wird das Navigieren auf der Website eingeschätzt? [Kommentar]
Gut verlinkt, Farbe (markierte Wörter) hilft, dass man noch weiss, bei welchem Grundsatz man gerade war:)
Werden die Bilder, Texte und Grafik als ansprechend empfunden?
gefällt mir
Werden die Bilder, Texte und Grafik als ansprechend empfunden? [Kommentar]
Überblick Grundsätze: Top! Beispiel eines Transkript: Sehr eindrücklich und gut nachvollziehbar, gutes Beispiel von Beobachtung 2. Ordnung. Noch mehr solche Beispiele aus dem eigenen Unterricht würden es sicherlich noch spannender machen und die Theorietexte gut ergänzen.

Gesamteindruck

Wie ist der erste Eindruck der Website?
gefällt mir
Wie ist der erste Eindruck der Website? [Kommentar]
Die konkreten Beispiele zu jedem theoretischen Konzept / Modell / "Werkzeug" gefallen mir sehr gut. Die Mischung aus Theorie und Praxis empfinde ich als sehr gelungen.
Wie wird das Navigieren auf der Website eingeschätzt?
gefällt mir
Wie wird das Navigieren auf der Website eingeschätzt? [Kommentar]
Da jeweils Erläuterungen und Beispiele zu den Grundsätzen gleich im Anschluss an diese vorhanden sind, ist das ständige hin und her wechseln nicht nötig.
Werden die Bilder, Texte und Grafik als ansprechend empfunden?
gefällt mir
Werden die Bilder, Texte und Grafik als ansprechend empfunden? [Kommentar]

Gesamteindruck

Wie ist der erste Eindruck der Website?
gefällt mir
Wie ist der erste Eindruck der Website? [Kommentar]
Wie wird das Navigieren auf der Website eingeschätzt?
gefällt mir
Wie wird das Navigieren auf der Website eingeschätzt? [Kommentar]
Werden die Bilder, Texte und Grafik als ansprechend empfunden?
gefällt mir
Werden die Bilder, Texte und Grafik als ansprechend empfunden? [Kommentar]

Gesamteindruck

Wie ist der erste Eindruck der Website?
gefällt mir
Wie ist der erste Eindruck der Website? [Kommentar]
Wie wird das Navigieren auf der Website eingeschätzt?
gefällt mir
Wie wird das Navigieren auf der Website eingeschätzt? [Kommentar]
Werden die Bilder, Texte und Grafik als ansprechend empfunden?
gefällt mir
Werden die Bilder, Texte und Grafik als ansprechend empfunden? [Kommentar]
Die Bilder und Grafiken im Besonderen finde ich sehr ansprechend und verständlich.

Gesamteindruck

Wie ist der erste Eindruck der Website?
gefällt mir
Wie ist der erste Eindruck der Website? [Kommentar]
Die konkreten Beispiele zu jedem theoretischen Konzept / Modell / "Werkzeug" gefallen mir sehr gut. Die Mischung aus Theorie und Praxis empfinde ich als sehr gelungen.
Wie wird das Navigieren auf der Website eingeschätzt?
gefällt mir
Wie wird das Navigieren auf der Website eingeschätzt? [Kommentar]
Da jeweils Erläuterungen und Beispiele zu den Grundsätzen gleich im Anschluss an diese vorhanden sind, ist das ständige hin und her wechseln nicht nötig.
Werden die Bilder, Texte und Grafik als ansprechend empfunden?
gefällt mir
Werden die Bilder, Texte und Grafik als ansprechend empfunden? [Kommentar]

Gesamteindruck

Wie ist der erste Eindruck der Website?
gefällt mir
Wie ist der erste Eindruck der Website? [Kommentar]
die Webseite ist schlicht und von den Farben her nicht zu wild
Wie wird das Navigieren auf der Website eingeschätzt?
gefällt mir
Wie wird das Navigieren auf der Website eingeschätzt? [Kommentar]
tip top. die Links lassen sich alle öffnen
Werden die Bilder, Texte und Grafik als ansprechend empfunden?
gefällt mir
Werden die Bilder, Texte und Grafik als ansprechend empfunden? [Kommentar]
Ja. Jedoch bin ich mir unsicher, ob im Kapitel Überblick Grundsätze die Darstellung korrekt angeschrieben wurde. Gibt es eine Quelle mit den aufgelisteten Grundsätzen zu Denken und Handeln, oder sind die Punkte von euch? (steht Eigene Darstellung, jedoch nicht, ob sonst auch andere Autor*innen darüber berichten)

Gesamteindruck

Wie ist der erste Eindruck der Website?
gefällt mir
Wie ist der erste Eindruck der Website? [Kommentar]
Sehr ansprechend, modern und übersichtlich
Wie wird das Navigieren auf der Website eingeschätzt?
gefällt mir
Wie wird das Navigieren auf der Website eingeschätzt? [Kommentar]
Sehr klar
Werden die Bilder, Texte und Grafik als ansprechend empfunden?
gefällt mir
Werden die Bilder, Texte und Grafik als ansprechend empfunden? [Kommentar]
Die eigene Grafik zu den Grundsätzen finde ich schön. Ich finde es jedoch schade, dass der Text unterstrichen ist (unübersichtlich).

Gesamteindruck

Wie ist der erste Eindruck der Website?
gefällt mir
Wie ist der erste Eindruck der Website? [Kommentar]
Super!!
Wie wird das Navigieren auf der Website eingeschätzt?
gefällt mir
Wie wird das Navigieren auf der Website eingeschätzt? [Kommentar]
Ich weiss nicht, ob das schon möglich ist, aber es wäre super, wenn man auf der Übersichtsseite auch direkt zu den konkreten Umsetzungs-Tipps (die grün hinterlegten) wechseln könnte, ohne den Theorieteil zwingend lesen zu "müssen".
Werden die Bilder, Texte und Grafik als ansprechend empfunden?
gefällt mir
Werden die Bilder, Texte und Grafik als ansprechend empfunden? [Kommentar]
Grafisch sehr schön umgesetzt. Klare Symbole, angenehme Farben, sinnvolle Unterteilungen, schöne Schriftart.

Gesamteindruck

Wie ist der erste Eindruck der Website?
gefällt mir
Wie ist der erste Eindruck der Website? [Kommentar]
Wie wird das Navigieren auf der Website eingeschätzt?
gefällt mir
Wie wird das Navigieren auf der Website eingeschätzt? [Kommentar]
Sehr intuitiv
Werden die Bilder, Texte und Grafik als ansprechend empfunden?
gefällt mir
Werden die Bilder, Texte und Grafik als ansprechend empfunden? [Kommentar]
Sieht man sich die Seite über das Handy an, wirkt die Darstellung der Texte etwas ungewöhnlich, da Leerstellen zwischen manchen Wörtern existieren.

7. Auswertungen Inhalt und Informationen

Inhalt und Informationen

Werden die theoretischen Informationen als hilfreich und nützlich eingeschätzt?
hilfreich und nützlich
Werden die theoretischen Informationen als hilfreich und nützlich eingeschätzt? [Kommentar]
Ja! Zum Teil etwas lange Texte. Gute Verlinkungen und Infos von anderen Seiten/ Organisationen.
Wird der Umfang an Informationen als hilfreich und nützlich eingeschätzt? Was fehlt?
hilfreich und nützlich
Wird der Umfang an Informationen als hilfreich und nützlich eingeschätzt? Was fehlt? [Kommentar]
Fand das praktische Beispiel des Transkripts sehr wertvoll, damit man eine Idee hat, wie der theoretische Teil gedacht ist und umgesetzt werden kann. Beispiele direkt aus dem Schulalltag bleiben sicherlich etwas nachhaltiger im Gedächtnis.

Seite 29 / 51

Wird der Inhalt verstanden? Was ist einfach zu verstehen und was eher weniger?
ja
Wird der Inhalt verstanden? Was ist einfach zu verstehen und was eher weniger? [Kommentar]

Inhalt und Informationen

Werden die theoretischen Informationen als hilfreich und nützlich eingeschätzt?
hilfreich und nützlich
Werden die theoretischen Informationen als hilfreich und nützlich eingeschätzt? [Kommentar]
wenige Literaturangaben, dafür aktuelle und zentrale
Wird der Umfang an Informationen als hilfreich und nützlich eingeschätzt? Was fehlt?
hilfreich und nützlich
Wird der Umfang an Informationen als hilfreich und nützlich eingeschätzt? Was fehlt? [Kommentar]
Wird der Inhalt verstanden? Was ist einfach zu verstehen und was eher weniger?
ja

Seite 21 / 51

Wird der Inhalt verstanden? Was ist einfach zu verstehen und was eher weniger? [Kommentar]

Inhalt und Informationen

Werden die theoretischen Informationen als hilfreich und nützlich eingeschätzt?
hilfreich und nützlich
Werden die theoretischen Informationen als hilfreich und nützlich eingeschätzt? [Kommentar]
Wird der Umfang an Informationen als hilfreich und nützlich eingeschätzt? Was fehlt?
hilfreich und nützlich
Wird der Umfang an Informationen als hilfreich und nützlich eingeschätzt? Was fehlt? [Kommentar]
Interessant scheint mir, dass man auf die Grundsätze bei der Überblick klicken kann und dieselben Informationen kommen, wie im Kapitel Inklusiv Denken und Inklusiv Handeln.
Wird der Inhalt verstanden? Was ist einfach zu verstehen und was eher weniger?
ja

Seite 41 / 51

Wird der Inhalt verstanden? Was ist einfach zu verstehen und was eher weniger? [Kommentar]
Praktische Beispiele und Literaturempfehlungen/Videos/Fachstellen sind super.

Inhalt und Informationen

Werden die theoretischen Informationen als hilfreich und nützlich eingeschätzt?
hilfreich und nützlich
Werden die theoretischen Informationen als hilfreich und nützlich eingeschätzt? [Kommentar]
Wie oben beschriebene gefällt mir die Verknüpfung mit der Praxis.
Wird der Umfang an Informationen als hilfreich und nützlich eingeschätzt? Was fehlt?
hilfreich und nützlich
Wird der Umfang an Informationen als hilfreich und nützlich eingeschätzt? Was fehlt? [Kommentar]
Wird der Inhalt verstanden? Was ist einfach zu verstehen und was eher weniger?
ja

Inhalt und Informationen

Werden die theoretischen Informationen als hilfreich und nützlich eingeschätzt?
hilfreich und nützlich
Werden die theoretischen Informationen als hilfreich und nützlich eingeschätzt? [Kommentar]
Wird der Umfang an Informationen als hilfreich und nützlich eingeschätzt? Was fehlt?
hilfreich und nützlich
Wird der Umfang an Informationen als hilfreich und nützlich eingeschätzt? Was fehlt? [Kommentar]
Ja, sehr hilfreich und nützlich. Manchmal fände ich es gut, wenn die längeren Texte noch mehr strukturiert wären oder z.B. durch Symbole unterbrochen würden. Würde Lesbarkeit evt. noch verbessern. Inhaltlich extrem umfangreich, alle Teilbereiche von Diskriminierung und Inklusion sind abgedeckt. Meeeeega gut.
Wird der Inhalt verstanden? Was ist einfach zu verstehen und was eher weniger?
neutral / weiss nicht

Seite 48 / 51

Wird der Inhalt verstanden? Was ist einfach zu verstehen und was eher weniger? [Kommentar]
Für Nichtakademikerinnen sind die Theorie-Teile wohl zum Teil zu kompliziert. V.a. der Einstieg auf der ersten Seite bei Grundsatz 1 (Eigene Praktiken und Routinen überprüfen) fängt nicht ganz verständlich an. "Inklusion ist nicht nur topografisch, also örtlich festgemacht" Diesen Satz verstehe ich nicht recht. Wie ist "örtlich" gemeint? Der Inhalt der "grünen Praxisteile" ist super erklärt. Mir fehlt noch eine kurze, einfache Einleitung ganz am Anfang. Also warum ist Inklusion wichtig und warum soll ich mich als Lehrperson damit beschäftigen? Da fühle ich mich noch nicht 100%ig abgeholt.

Inhalt und Informationen

Werden die theoretischen Informationen als hilfreich und nützlich eingeschätzt?
hilfreich und nützlich
Werden die theoretischen Informationen als hilfreich und nützlich eingeschätzt? [Kommentar]
Wird der Umfang an Informationen als hilfreich und nützlich eingeschätzt? Was fehlt?
hilfreich und nützlich
Wird der Umfang an Informationen als hilfreich und nützlich eingeschätzt? Was fehlt? [Kommentar]
Sehr ausführlich und abwechslungsreich. Umsetzungsideen der Grundsätze werden dadurch verständlicher.
Wird der Inhalt verstanden? Was ist einfach zu verstehen und was eher weniger?
ja

8. Auswertungen Verwendung der Website

Verwendung der Website

Ist die Website für Lehrpersonen geeignet?
ja
Ist die Website für Lehrpersonen geeignet? [Kommentar]

Verwendung der Website

Ist die Website für Lehrpersonen geeignet?
neutral / weiss nicht
Ist die Website für Lehrpersonen geeignet? [Kommentar]

Verwendung der Website

Ist die Website für Lehrpersonen geeignet?
ja
Ist die Website für Lehrpersonen geeignet? [Kommentar]
Gut gefällt mir, dass es gleich Umsetzungsbeispiele hat.

Verwendung der Website

Ist die Website für Lehrpersonen geeignet?
ja
Ist die Website für Lehrpersonen geeignet? [Kommentar]
Lehrpersonen die sich gerne mit der Thematik beschäftigen wollen / Wissen aufbauen oder vertiefen, bietet die Seite eine tolle Möglichkeit das eigene Handeln und Denken kritisch anzuschauen, spart zeitlich aber auch nicht mit konkreten Vorschlägen für Umsetzungsmöglichkeiten im Alltag.

Verwendung der Website

Ist die Website für Lehrpersonen geeignet?
ja
Ist die Website für Lehrpersonen geeignet? [Kommentar]
Für Regellehrpersonen ist es sicher genug theoretisch, jedoch helfen die praktischen Umsetzungsmöglichkeiten.

Verwendung der Website

Ist die Website für Lehrpersonen geeignet?
ja
Ist die Website für Lehrpersonen geeignet? [Kommentar]
Ich hoffe, dass die ph usw. Euere Website weiterempfehlen und darauf aufmerksam machen.

Ist die Website für Lehrpersonen geeignet?
ja

Ist die Website für Lehrpersonen geeignet? [Kommentar]

Verwendung der Website

Ist die Website für Lehrpersonen geeignet?
ja

Ist die Website für Lehrpersonen geeignet? [Kommentar]
Bin keine Lehrperson, jedoch hätte ich mir gewünscht, dass meine Lehrer*innen diese Seite zur Hand gehabt hätten.

9. Auswertungen Abschluss

Abschluss

Bitte teilen Sie hier Sonstiges (wie bspw. weitere Änderungsvorschläge, Hinweise, etc.) zur Website mit, falls Sie noch etwas mitteilen möchten:

Kuuli Site, angi! DBüchervorschläg sie o guet usgwäut!

Abschluss

Bitte teilen Sie hier Sonstiges (wie bspw. weitere Änderungsvorschläge, Hinweise, etc.) zur Website mit, falls Sie noch etwas mitteilen möchten:

Tolle Website!

Abschluss

Bitte teilen Sie hier Sonstiges (wie bspw. weitere Änderungsvorschläge, Hinweise, etc.) zur Website mit, falls Sie noch etwas mitteilen möchten:

sehr spannend. Danke!

Abschluss

Bitte teilen Sie hier Sonstiges (wie bspw. weitere Änderungsvorschläge, Hinweise, etc.) zur Website mit, falls Sie noch etwas mitteilen möchten:

Wow, so eine tolle und umfassende Arbeit von euch beiden :)

Ich finde den Teil mit den Bilderbüchern auch sehr kuhl.

Bei Grundsatz 4 bei „inklusiv lernen“ gibt es im Titel einen Fallfehler:

Entweder: Bewusstsein über die machtvollen Auswirkungen DER stereotype threat(s) und wissen, wie diesen entgegengewirkt werden kann

Oder: Bewusstsein über die machtvollen Auswirkungen des stereotype threat und wissen, wie dieseM entgegengewirkt werden kann

Abschluss

Bitte teilen Sie hier Sonstiges (wie bspw. weitere Änderungsvorschläge, Hinweise, etc.) zur Website mit, falls Sie noch etwas mitteilen möchten:

Danke für eure Arbeit und dass ihr ein umfangreiches Fachwissen allgemein zugänglich macht.
Sicherlich nicht nur für Lehrpersonen hilfreich und gibt viele Denkanstöße.

Nur ein kleiner Hinweis: Eventuell darüber nachdenken, ob auf Chimamanda Ngozi Adichies Talk verwiesen wird bzw. wie mit diesem Diskurs umgegangen wird. Könnte teils negativ aufgenommen werden:

<https://www.deutschlandfunkkultur.de/schriftstellerin-chimamanda-ngozi-adichie-neu-verstrickt-in-100.html>

<https://taz.de/Streit-um-Trans-Aussagen-von-Autorin!/5779189/>